

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Nachteilsausgleich und inklusive Didaktik auf der Sekundarstufe II

Erfassung des IST-Zustandes und abgeleitete
Empfehlungen

Bildquelle: pixabay.com

Eingereicht von: Michelle De Martin

Begleitung: Annette Krauss

Datum der Abgabe: 06.12.2019

Dank

Zu Beginn der Masterarbeit möchte der «Enhanced Inclusive Learning»-Studie und deren Mitwirkenden gedankt werden für die erhaltene Möglichkeit der Zusammenarbeit zur Beantwortung der Forschungsfragen.

Ein weiterer Dank geht an die Berufsfachschulen, deren Lernende und Lehrpersonen sich bereitklärten an der schriftlichen Studie und an den Leitfadeninterviews teilzunehmen.

Ausserdem soll hier der Familie gedankt werden, welche während der intensiven Zeit persönliche Unterstützung bot.

Herzlichen Dank

Abstract

Mit dem Beitritt zur UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtete sich die Schweiz 2014 Hindernisse für Beeinträchtigte zu beheben und die Inklusion und Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern (vgl. EDI, 2019). Um dieses Recht auf Chancengleichheit in der Bildung zu gewähren, braucht es ein integratives Bildungssystem (vgl. BRK, 2019, Art. 24). Eine Massnahme bildet der Nachteilsausgleich, welcher zum Ziel hat Erschwernisse auszugleichen. Wie Betroffene über diese Massnahme in der Berufsbildung informiert werden, welchen Weg bis zum Erhalt sie gehen müssen, welche Massnahmen praktiziert werden und welche weiteren inklusiven Methoden im Unterricht zur Anwendung kommen, sind Fragen dieser Masterarbeit. Sie werden mit Hilfe qualitativer Interviews und unter Einbezug der quantitativen Ergebnisse des «Enhanced Inclusive Learning»-Projekts beantwortet. Empfehlungen werden abgeleitet.

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung der persönlichen Ausgangslage	1
1.1 Themenfindung	1
1.2 Stimmungsbild	1
1.3 Zielformulierung	2
2. Beschreibung der Grundlagen der Masterarbeit	2
2.1 Projektvorstellung	3
2.2 Das Projekt Enhanced Inclusive Learning (EIL): Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II	3
2.3 Fakten zum Vorprojekt «Laufbahnen auf der Sekundarstufe II mit Nachteilsausgleich»	3
2.4 Gesetzliche Grundlagen für eine Behinderung	4
2.4.1 UNO-Behindertenrechtskonvention	4
2.4.2 Bundesverfassung BV	4
2.4.3 Behindertengleichstellungsgesetz BehiG	5
2.4.4 Berufsbildungsgesetz BBG	5
2.5 Der Nachteilsausgleich	5
2.5.1 Begriffsdefinition	6
2.5.2 Der Nachteilsausgleich in der Berufsfachschule	6
2.6 Inklusive Didaktik / Individualisierende Didaktik	7
2.7 Fragestellung	11
3. Forschungsvorgehen	12
3.1 Quantitative Forschungsmethode	12
3.2 Qualitative Forschungsmethode	13
3.3 Mixed-method-Design	14
3.5 Stichproben	15
4. Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse	16
4.1 Datenerhebung	16
4.2 Transkription	16
4.3 Initiierende Textarbeit	17
4.4 Kategorienbildung	17
4.5 Fallbezogene Zusammenfassung	18
4.6 Analyse und Visualisierungen	18
5. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse	18

5.1 Lernende mit einem Nachteilsausgleich in der Berufsfachschule	18
5.1.1 Einleitung	18
5.1.1.1 Gesamtzahl aller Beeinträchtigungen	19
5.1.1.2 Verteilung der gesprochenen Nachteilsausgleiche	19
5.1.2 Wohlbefinden und Akzeptanz der Lernenden	20
5.1.3 Ressourcen der Lernenden	20
5.1.3.1 Persönliche Stärken	20
5.1.3.2 Unterstützung vom Umfeld	22
5.1.4 Umsetzung des Nachteilsausgleichs in der Berufsfachschule	23
5.1.4.1 Informationswege	23
5.1.4.2 Umsetzungswege	23
5.1.4.3 Massnahmen des Nachteilsausgleichs	25
5.1.5 Grundhaltung der Lernenden gegenüber dem Nachteilsausgleich	27
5.1.6 Einsatz und Beurteilung integrativer Unterrichtsmethoden	29
5.2 Stellungnahme der Lehrpersonen von Berufsfachschulen	32
5.2.1 Unterstützende Gefässe an Berufsfachschulen	32
5.2.2 Umsetzung des Nachteilsausgleichs in der Berufsfachschule	33
5.2.2.1 Informationswege	33
5.2.2.2 Umsetzungswege	35
5.2.2.3 Exkurs zum Thema Wissen	37
5.2.2.4 Massnahmen des Nachteilsausgleichs	39
5.2.3 Grundhaltung der Lehrpersonen gegenüber dem Nachteilsausgleich	41
5.2.3.1 Haltung der Lehrperson und ihres Teams	41
5.2.3.2 Bewertung der Massnahmen	42
5.2.3.3 Schulungen und weiterer Bedarf für die künftige Umsetzung	43
5.2.4 Beurteilung integrativer Unterrichtsmethoden und weitere wichtige Faktoren für die Zusammenarbeit	44
5.2.4.1 Integrative Unterrichtsmethoden	44
5.2.4.2 Zusammenarbeit Lehrpersonen – Lernende	46
6. Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen	47
6.1 Wie wird der Nachteilsausgleich heute in den Berufsfachschulen umgesetzt?	47
6.1.1 Informationswege des Nachteilsausgleichs	47
6.1.2 Empfehlungen zu den Informationswegen	50
6.1.3 Umsetzungswege des Nachteilsausgleichs	51
6.1.4 Empfehlungen zu den Umsetzungswegen	53
6.1.5 Massnahmen des Nachteilsausgleichs	55
6.1.6 Empfehlungen zu den Massnahmen	57
6.2 Wie sieht die Grundhaltung dem Nachteilsausgleich gegenüber aus?	58
6.2.1 Grundhaltung der Lehrpersonen	58
6.2.2 Empfehlungen zur Beeinflussung der Haltung	59

6.2.3 Hilfreiche Massnahmen des Nachteilsausgleichs	59
6.2.4 Empfehlungen zum hilfreichen Einsatz	61
6.3 Welche methodisch-didaktisch integrativen Massnahmen im Unterricht werden in Berufsfachschulen eingesetzt?	61
6.3.1 Integrative Massnahmen	61
6.3.2 Empfehlung zu den integrativen methodisch-didaktischen Massnahmen	64
7. Gütekriterien des Forschungs-Designs und Fazit	67
7.1 Quantitative Gütekriterien	67
7.2 Qualitative Gütekriterien	67
7.3 Fazit	68
8. Abbildungsverzeichnis	69
9. Literaturverzeichnis	69

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	=	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
ASS	=	Autismus-Spektrum-Störung
BBG	=	Berufsbildungsgesetz
BehiG	=	Behindertengleichstellungsgesetz
BRK	=	Behindertenrechtskonvention
BV	=	Bundesverfassung
bzw.	=	beziehungsweise
d.h.	=	das heisst
EBA	=	Eidgenössisches Berufsattest
ebd.	=	ebenda
EBGB	=	Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
EDI	=	Eidgenössisches Departement des Innern
EFZ	=	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
EIL	=	Enhanced Inclusive Learning
etc.	=	et cetera
fiB	=	fachkundige individuelle Begleitung
FS18	=	Frühlingssemester 2018
HfH	=	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
HSLU	=	Hochschule Luzern (Lucerne University of Applied Sciences and Art)
JAWS	=	Job Access With Speech, Screenreader
LP	=	Lehrperson
LRS	=	Leserechtschreibstörung
MAXQDA/QDA	=	Software der Firma VERB
NA	=	Nachteilsausgleich
o.Ä.	=	oder Ähnliche
QV	=	Qualifikationsverfahren
SBBK	=	Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz
SDBB/CSFO	=	Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung
SIBU	=	Schweizerische Fachstelle für Sehbehinderte im beruflichen Umfeld
SuS	=	Schülerinnen und Schüler
szh	=	Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik
UNO	=	Organisation der Vereinten Nationen
vgl.	=	vergleiche

1. Beschreibung der persönlichen Ausgangslage

Die Beschreibung der persönlichen Ausgangslage besteht aus dem Weg der Themenfindung, einem Stimmungsbild zum Thema Nachteilsausgleich und der Zielformulierung.

Das Stimmungsbild setzt sich aus einem Besuch an der Berufsmesse und einem Interview mit einem Berufsberater zusammen. Das Ziel dieses Vorgehens war, einen ersten persönlichen Eindruck über die Notwendigkeit des Projekts zu gewinnen.

1.1 Themenfindung

Die beiden einleitenden Workshops zum Thema Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik führten zu ersten Überlegungen. An der ersten Orientierungsveranstaltung wurden die verschiedenen Typen von Masterarbeiten vorgestellt. Der Ansatz der Forschungsarbeiten, genauer die empirischen Arbeiten, in denen Fragestellungen mit einer Untersuchung beantwortet werden, weckten das Interesse. Im zweiten Workshop ging es primär um die Themenfindung.

Die persönliche Themensammlung drehte sich um geeignete Übergänge im Schulwesen: Von der Integrationsklasse in die Sekundarstufe I und vorherrschender von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II. Auch kam die Frage einer geeigneten Begleitung in der Sekundarstufe II auf. Wie können die Lernenden nach der obligatorischen Schulzeit die Herausforderung einer Berufsausbildung meistern? Braucht es niederschwellige Begleitangebote von der Sekundarstufe I oder II? Bekommen die Lernenden mit verschiedenen Beeinträchtigungen eine faire Chance bei der Berufsfindung? Die Ideen zu möglichen Themen ergaben sich aus der langjährigen Tätigkeit als Klassenlehrperson der Sekundarstufe G und der Kleinklasse. Dieser Thematik ist sich auch die SBBK-Kommission (2014) bewusst und meint: «Die Ausgestaltung von Übergängen/Transitionen von einem Bildungsgang zum nächsten kann die Startchancengleichheit von Menschen mit Behinderungen beeinträchtigen».

Mit den möglichen Fragestellungen und dem Interesse an einer empirischen Arbeit wurden auf Ilias die Vorschläge zu Masterarbeitsprojekten FS18 durchgelesen, wo auch der Projektvorschlag «Nachteilsausgleich auf der Sekundarschule II» umschrieben war. Nach einer ersten Besprechung des Projekts und den daraus folgenden Überlegungen überzeugte der Gedanke, die Chance wahrzunehmen und Teil einer Untersuchung im Rahmen einer Forschungsarbeit der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und der Hochschule Luzern-Soziale Arbeit (HSLU) zu sein.

1.2 Stimmungsbild

Um ein erstes Stimmungsbild und einen ersten eigenen Eindruck über den Kenntnisstand des Nachteilsausgleichs im wohnhaften Kanton zu gewinnen, wurde die Berufsmesse besucht und dabei wurden die Aussteller zum Nachteilsausgleich befragt. Dem folgte in einem zweiten Schritt ein Kurzinterview mit einem Berufsberater.

Das Fazit der Umfrage an der Berufsmesse war, dass fünf von acht Befragten den Nachteilsausgleich kannten. Drei Personen kannten die Massnahme der Zeitzugabe, daneben wurde «einen Raum zur Verfügung stellen, Ausdrücke vergrössern bei Sehbehinderungen und die Beratung zur Arbeitsorganisation» je einmal genannt. Interessant war zudem, dass zwei Personen meinten, der

Nachteilsausgleich werde erst für die Qualifikationsverfahren gesprochen. Sechs der acht befragten Aussteller sahen die Lösung für den Berufseinstieg von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung in der EBA Lehre. Dieser Gefahr, dass Menschen mit Beeinträchtigung in intellektuell weniger anspruchsvolle Ausbildungen abgedrängt werden und ihr Potenzial nicht ausschöpfen können, ist sich auch die SBBK-Kommission in ihrer Empfehlung zum Nachteilsausgleich (2014, S. 1) bewusst. Im Kapitel gesetzliche Grundlagen für eine Behinderung 2.4.3 weist das Behindertengleichstellungsgesetz Art. 2 Abs. 2 (2017) darauf hin, dass eine Benachteiligung besteht, wenn Beeinträchtigte ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als nicht Behinderte.

Der Berufsberater konnte über den Nachteilsausgleich differenziert Auskunft geben. Die sachlichen Aspekte besagen, dass es beim Nachteilsausgleich immer nur um formelle Anpassungen zur Kompensation behinderungsbedingter Nachteile und nie um inhaltliche Anpassungen geht. Der Nachteilsausgleich ist keine Privilegierung, er stellt keine Lernzielanpassung dar und zentrale Prüfungsanforderungen müssen erfüllt werden. Persönlich meinte der Berufsberater zum Thema, dass Beeinträchtigungen in unserer Leistungsgesellschaft für Betroffene und deren Umfeld nicht einfach sind. Der Nachteilsausgleich ist sehr individuell, deshalb gibt es noch wenige «Rezepte». Entscheidend sind das Engagement und die Haltung der Eltern und Lehrpersonen. Deshalb ist der Informations- und Kommunikationsbedarf auf verschiedenen Ebenen gross, sie sollen der Ratlosigkeit und der Unwissenheit entgegenwirken.

1.3 Zielformulierung

Das Hauptziel der Arbeit ist es herauszufinden, wie der heutige Einsatz des Nachteilsausgleichs zur Chancengleichheit in der Berufsbildung beiträgt.

Wie verbreitet ist das Wissen zur Umsetzung der Massnahme des Nachteilsausgleichs in den Berufsfachschulen, aber auch bei den Menschen mit Beeinträchtigungen selbst? Ist ihnen die Massnahme bekannt und wie wird sie im Alltag umgesetzt? Gibt es weitere sinnvolle Massnahmen zur Unterstützung der Lernenden auf der Sekundarstufe II?

Ein weiteres Ziel ist die Erarbeitung von Empfehlungen aus den gemachten Erkenntnissen zur künftigen Umsetzung des Nachteilsausgleichs und weiterer hilfreicher Unterstützungsfaktoren.

2. Beschreibung der Grundlagen der Masterarbeit

In diesem Kapitel möchten die Grundlagen der Masterarbeit beschrieben werden. Neben dem eigenen Projekt wird die Studie «Enhanced Inclusive Learning (EIL): Nachteilsausgleich auf der Sekundarschule II» vorgestellt. Fakten zum Vorprojekt «Laufbahnen auf der Sekundarstufe II mit Nachteilsausgleich» werden ebenfalls zum besseren Verständnis beschrieben, bevor dann auf die gesetzlichen Grundlagen und die Theorie zum Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II und zur inklusiven Didaktik eingegangen wird. Auf dem Fundament dieser Vorarbeit wird schliesslich die Fragestellung formuliert.

2.1 Projektvorstellung

Die Masterarbeit ist eingebettet in die Studie «Enhanced Inclusive Learning (EIL): Nachteilsausgleich auf der Sekundarschule II». Auf sie wird im folgenden Kapitel genauer eingegangen.

In der Arbeit sollen ausgehend von den Ergebnissen der quantitativen und qualitativen Befragungen von Lernenden und Lehrpersonen der Berufsfachschulen zum Thema Nachteilsausgleich der IST-Zustand der Informations- und Umsetzungswege, die Massnahmen und Haltung gegenüber dem Nachteilsausgleich in der Berufsfachschule erfasst werden. Zudem sollen die integrativen methodisch-didaktischen Unterrichtsformen in heterogenen Klassen der Berufsfachschulen untersucht werden.

Dies, weil in der Schweiz noch kaum Studien existieren, wie der Nachteilsausgleich auf der Sekundarschule II eingesetzt wird. Die Vorstudie des EIL-Projekts ist die schweizweit einzige Untersuchung, welche auf den Nachteilsausgleich auf der Sekundarstufe II eingeht (vgl. Schellenberg, Rüdüsühli, Georgi-Tscherry & Krauss, 2018).

Anhand der erarbeiteten Erkenntnisse und geeigneter Literatur sollen Empfehlungen in den Bereichen Kommunikation, Umsetzung des Nachteilsausgleichs und zum Thema integrative Didaktik gegeben werden können.

2.2 Das Projekt Enhanced Inclusive Learning (EIL): Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II

Dieses Unterkapitel stellt zusammenfassend das Projekt «Enhanced Inclusive Learning» (EIL) vor. Die Studie baut auf dem Vorprojekt «Laufbahnen auf der Sekundarstufe II mit Nachteilsausgleich» (Schellenberg, Hofmann & Georgi, 2017) auf. Ein interdisziplinär zusammengesetztes Team aus der Hochschule Luzern-Soziale Arbeit (HSLU) und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) führen das Folgeprojekt durch.

Die Studie befasst sich mit dem Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II und deren anschliessender Bewältigung. Die Sekundarstufe II beinhaltet das Gymnasium und die Berufsbildung. In den letzten Jahren entstanden verschiedene Reformen, die dazu beitragen sollen, den Übergang von der Schule in den Beruf zu verbessern. Es gibt aber noch wenige bekannte Massnahmen. Ein Instrument ist der Nachteilsausgleich. Die Ziele des Projekts bestehen darin zu erfahren, welche methodisch-didaktischen Elemente wirksam sind, vor allem im Zusammenhang mit dem Nachteilsausgleich. Ausserdem sollen Lehrpersonen mehr Unterstützung in der Umsetzung von integrativen Methoden erhalten (vgl. Schellenberg et al. 2018).

2.3 Fakten zum Vorprojekt «Laufbahnen auf der Sekundarstufe II mit Nachteilsausgleich»

Folgend sind einige Fakten, die für die Masterarbeit von Interesse sind, aufgeführt. Die Auflistung ist nicht abschliessend und beruht auf dem Schlussbericht von Schellenberg, Hofmann und Georgi (2017).

Die Studie untersuchte die Verbreitung und die Akzeptanz des Nachteilsausgleichs auf der Sekundarstufe II und den Übertritt in das Arbeitsleben nach dem Abschluss der Erstausbildung (vgl. ebd., 2017, S.5).

- Die Zahl der Gesuche hat in den letzten Jahren zugenommen.
- In den meisten Kantonen liegen die Quoten für Gesuche unter 1%.
- Die meisten Nachteilsausgleiche werden bei Dyslexie gesprochen.

- Die Massnahmen kommen vorwiegend beim Qualifikationsverfahren zum Tragen. Trotzdem wären Massnahmen während der Ausbildung von grosser Wichtigkeit.
- Die am häufigsten eingesetzte Massnahme ist die Zeitverlängerung vor dem Gewähren von Hilfsmitteln.
- Bei der Gesuchstellung nehmen die Lehrpersonen eine wichtige informierende Rolle ein. Die Informationspolitik weist kantonale Unterschiede auf, auch hinsichtlich der Internetpräsenz.
- Berufsfachschulen sind sehr gewillt Lernende zu unterstützen, doch braucht es fachliches Know-how.
- Das fachliche Wissen der Lehrpersonen wird wiederholt als wichtig angesprochen. Sie erkennen den Bedarf eines Nachteilsausgleichs, können informieren, begleiten und geeignete Massnahmen im Unterricht anwenden.
- Bedenken gibt es in Bezug auf zeitliche und personelle Ressourcen.
- Der Übergang in den Arbeitsmarkt gelang den meisten Lernenden mit Nachteilsausgleich (rund 60%) ohne zeitliche Verzögerung direkt nach Abschluss der Ausbildung.
- Die Interviewten erachten den Nachteilsausgleich als sinnvoll, fair und gerecht.

2.4 Gesetzliche Grundlagen für eine Behinderung

In diesem Kapitel werden gesetzliche Grundlagen vorgestellt, die in Bezug auf den Nachteilsausgleich relevant sind. Die Auflistung ist nicht abschliessend. Die ausgewählten Gesetzesartikel belegen den rechtlichen Hintergrund des Nachteilsausgleichs. Da die Rechtsordnung hierarchisch aufgebaut ist, sind die Artikel dementsprechend geordnet.

2.4.1 UNO-Behindertenrechtskonvention

Mit dem Beitritt der Schweiz zum UNO Übereinkommen am 15. Mai 2014 «verpflichtet sie sich Hindernisse zu beheben, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, sie gegen Diskriminierungen zu schützen und ihre Inklusion und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern» (EDI, 2018).

Die Erreichung von grösstmöglicher Autonomie ist eines der Hauptziele der Konvention. Die Chancen werden vor allem in der umfassenden Sichtweise auf das Leben mit Behinderung gesehen. Wie beispielsweise der Sichtwechsel von der Fürsorge hin zu Freiheiten geben, in Form von Hilfsmitteln und Unterstützung ein selbstbestimmtes Leben gestalten zu können. Die Herausforderung liegt in der Umsetzung (vgl. Felder & Berther, 2012, S. 14 ff.).

2.4.2 Bundesverfassung BV

Bundesverfassung Art. 8 Abs. 1
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

Bundesverfassung Art. 8 Abs. 2
Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.

Bundesverfassung Art. 8 Abs. 4
Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.

(Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2018)

2.4.3 Behindertengleichstellungsgesetz BehiG

BehiG Art. 2 Abs. 1

In diesem Gesetz bedeutet *Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter)* eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben.

BehiG Art. 2 Abs. 2

Eine *Benachteiligung* liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist.

BehiG Art. 2 Abs. 5

Eine *Benachteiligung bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung* liegt insbesondere vor, wenn:

- a. die Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel oder der Bezug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert werden;
- b. die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebots sowie Prüfungen den spezifischen Bedürfnissen Behinderter nicht angepasst sind.

(Behindertengleichstellungsgesetz, 2017)

2.4.4 Berufsbildungsgesetz BBG

Art. 3 Ziele

Dieses Gesetz fördert und entwickelt:

- c. den Ausgleich der Bildungschancen in sozialer und regionaler Hinsicht, die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau, die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen sowie die Chancengleichheit und Integration von Ausländerinnen und Ausländern;

Art. 21 Berufsfachschule

Die Berufsfachschule hat einen eigenständigen Bildungsauftrag; sie:

- c. fördert die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann sowie die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen durch entsprechende Bildungsangebote und -formen.

(Berufsbildungsgesetz, 2015)

Der Nachteilsausgleich stellt zusammenfassend gesagt und wie in Artikel 2 des BRK beschrieben, eine «angemessene Vorkehrung» dar, damit wenn nötig Anpassungen gemacht werden zur Gewährleistung, dass Beeinträchtigte alle Menschenrechte und Grundfreiheiten geniessen können (BRK, 2018).

Der Nachteilsausgleich ist, wie aus den Gesetzesartikeln ersichtlich, eine positive Massnahme des Diskriminierungsschutzes. Er ermöglicht durch die Ungleichbehandlung eine Gleichstellung, die aber keine Privilegierung darstellt (vgl. Glockengiesser, 2015, S. 7).

2.5 Der Nachteilsausgleich

Das inklusive Bildungssystem wird von der UNO-Behindertenrechtskonvention gefordert. Um diesem gerecht zu werden, braucht es integrative Massnahmen an Schulen. Eine Massnahme ist der Nachteilsausgleich. Weitere können im Rahmen der integrativen Didaktik Bestandteil davon sein, als Begleit- und Vorformen (vgl. Henrich, Lienhard, Schriber, Scheuner & Glockengiesser, 2012, S. 7).

2.5.1 Begriffsdefinition

Unter dem Begriff «Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung» werden spezifische Massnahmen verstanden, die zum Ziel haben, behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen. In der Berufsbildung gelten die Anpassungen für den Ausbildungsprozess und die Qualifikationsverfahren. Damit soll die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung sichergestellt werden (SDBB/CSFO, 2013, S. 5).

Der «Nachteilsausgleich» umfasst individuelle Massnahmen, welche dazu dienen, Benachteiligungen von Lernenden mit Behinderung zu vermeiden oder zu verringern. Es handelt sich um formelle Anpassungen der Lern- und Prüfungsbedingungen ohne Modifikation der Lern- bzw. Ausbildungsziele. Die Massnahmen für den Nachteilsausgleich kommen auf allen Bildungsstufen, inklusive bei den entsprechenden Aufnahme- und Qualifikationsverfahren, zur Anwendung (szh.ch, 2019).

Die Theorie besagt, dass die Person, welche einen Nachteilsausgleich erhält, fähig ist die Ausbildungsziele zu erreichen. Sie ist aber partiell beeinträchtigt und der daraus resultierende Nachteil soll ausglich werden, mit dem Ziel der Chancengleichheit.

Ein Nachteilsausgleich wird gewährt, wenn die Beeinträchtigung die Ausübung des Berufs nicht verhindert oder zu stark beeinträchtigt. Die Lernenden müssen fähig sein die Kernkompetenzen des Berufs auszuüben (vgl. SBBK, 2014, S. 3).

Die drei Hauptelemente des Nachteilsausgleichs bilden: Die Diagnose einer Fachstelle zur Benachteiligung, die individuell festgelegten Massnahmen zum Ausgleich und das qualitative Beibehalten der Bildungsziele (vgl. Henrich et al., 2012, S. 5).

Es ist schwierig, die Angemessenheit des Nachteilsausgleichs eindeutig zu benennen, deshalb ist die Umsetzung weder unproblematisch noch unbestritten (vgl. Studer, 2019, S. 11). Es wurden Kriterien zum Ziel der Chancengleich definiert, die Massnahmen sollen fair, angemessen, vertretbar und kommunizierbar sein. Fair ist die Massnahme, wenn sie den Lernenden ermöglicht ihre Leistungen zu erbringen. Sie ist angemessen, wenn sie individuell ist und weder bevorzugt noch eine Erleichterung der Aufgabenziele mit sich bringt. Die Massnahme muss gegenüber der Schule, den Lehrpersonen und den Lernenden vertretbar sein. Zudem soll der Nachteilsausgleich gut vor den Mitlernenden, den Lehrpersonen und den Vorgesetzten kommuniziert werden können. Abgrenzungen des Nachteilsausgleichs wurden in der gleichen Theorie ebenfalls betont. So wird erwähnt, dass individuelle Lernziele oder Dispensierungen keiner Massnahme des Nachteilsausgleichs entsprechen. In der Regel sollen die Barrierefreiheit, wie räumliche Zugänge und Hilfsmittel etc. und integrative Massnahmen für alle da sein. Sie können aber in individuellen Fällen auch spezifische Massnahmen für den Nachteilsausgleich bilden (vgl. Henrich et al., 2012, S. 6 f.).

2.5.2 Der Nachteilsausgleich in der Berufsfachschule

Geschichtlich gesehen wurde im Berufsbildungsgesetz 1978 festgehalten, dass für behinderte Lehrlinge bei der Lehrabschlussprüfung eine Erleichterung gewährt werden kann. Daraus entwickelte sich der Begriff «Prüfungserleichterung», welcher den Anschein vermittelte, die Anforderungen der Qualifikation wären geschmälert worden. Erst 2011 wurde der Begriff des Nachteilsausgleichs

erstmalig im «Lexikon der Berufsbildung» definiert (vgl. Knutti, 2015, S. 38). Das Vorprojekt «Laufbahnen auf der Sekundarstufe II mit Nachteilsausgleich» zeigt auf, dass der Nachteilsausgleich vor allem beim Qualifikationsverfahren eingesetzt wurde und nicht wie es vermutlich nötig wäre, schon während der Ausbildung. Das lässt die Fragen aufkommen, ob die Umsetzung teilweise noch auf die veraltete Gesetzgebung ausgerichtet ist, ob sich Lehrpersonen weiterhin an der alten Begrifflichkeit orientieren und welche Haltung diese Begrifflichkeit auslöst. Damit heute ein Nachteilsausgleich beantragt werden kann, muss die Funktionsbeeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit von einer kantonal anerkannten Fachstelle bestätigt werden (vgl. Henrich et al., 2012, S. 2).

Idealerweise wird der Nachteilsausgleich frühzeitig eingeleitet, damit der Übergang in die Sekundarstufe II begleitet werden kann, in der Berufsberatung, den Schnupperlehren und anschliessend gleich von Beginn der Ausbildung an bis hin zum Qualifikationsverfahren am Ende. Wird nicht schon während der Volksschulzeit reagiert, ist es die Aufgabe der Berufsschule neue Lernende bei deren Eintritt über den Nachteilsausgleich zu informieren (vgl. SBBK-Kommission, 2014, S. 2 f.).

Nehmen die Lernenden diese Hilfe an, sind sie und ihre gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich den Antrag für einen Nachteilsausgleich auszufüllen und die Abklärung vorzunehmen (vgl. ebd., 2014, S. 3). Die Verantwortlichkeit für den Nachteilsausgleich ist in der Schweiz kantonal geregelt, deshalb ist das oben beschriebene Vorgehen lediglich eine Empfehlung der SBBK für den Umgang mit dem Nachteilsausgleich.

Eine Schwierigkeit in der Vergabe des Nachteilsausgleichs besteht darin, dass die gesetzlichen Vorgaben zwar gegeben sind, aber noch nicht abschliessend geklärt ist, welche Beeinträchtigung ab welchem Ausprägungsgrad als Behinderung gilt (vgl. Lienhard-Tuggener, 2014, S. 14). Dazu kommt, wie oben erwähnt, die föderalistische Rechtssprechung. Ein weiterer Kritikpunkt (vgl. ebd., 2014, S. 15), welcher angesprochen wird, ist die bewusste Ungleichbehandlung, um Gleichbehandlung zu erreichen. Warum ein Lernender als Massnahme beispielsweise mehr Zeit an einer Prüfung bekommt oder bestimmte Hilfsmittel benutzen darf, muss klar kommuniziert werden im Kollegium, bei den Mitlernenden und gegenüber den Eltern. Henrich et al. (2012, S. 4) meint dazu: «Die Einschätzung, ob ein Nachteilsausgleich angemessen und gerecht sei, ist immer eine Gratwanderung zwischen Ungleichbehandlung und Bevorzugung».

Ist ein Attest gesprochen, werden Massnahmen bestimmt. Die Massnahmen müssen individuell auf den Fall bezogen behandelt werden. Deshalb sind Massnahmen des Nachteilsausgleichs das Ergebnis einer Übereinkunft aller Betroffenen. Sie sollten langfristig getroffen aber regelmässig überprüft werden (vgl. szh.ch, 2019).

2.6 Inklusive Didaktik / Individualisierende Didaktik

Neben der integrativen Massnahme des Nachteilsausgleichs werden in diesem Kapitel weitere didaktische Massnahmen bzw. Aspekte eines inklusiven Bildungssystems vorgestellt.

Die inklusive Schule sollte nicht nur die Menschenrechte beachten, sondern für ihre Entwicklung zudem wissenschaftliche Einsichten und internationale Erfahrungen aus der Lernforschung miteinbeziehen. Die Lernenden sollen individuell gefördert werden und durch soziale individuelle

Hilfen ein positives Miteinander erlernen. Die Pädagogik einer inklusiven Schule anerkennt von Beginn weg, dass alle Lernenden verschieden sind. Die Schule ist Teil ihrer Umwelt, sie wird aber nicht nur durch äussere Strömungen bestimmt, sondern wirkt auch von innen nach aussen. Die inklusive Didaktik ist breiter aufgestellt als früher und beinhaltet ein ganzheitliches Verständnis von Lehr- und Lernprozessen in der Schule. Hierzu sind die Prozesse genau zu beobachten, zu erfassen und zu reflektieren, damit ein effektives Vorgehen realisiert werden kann (vgl. Reich, 2014, S. 30 f.). Eine inklusive Didaktik kann nur an einer inklusiven Schule gelebt werden. (vgl. ebd., 2014, S. 41). Sie verlangt nach einem Perspektivenwechsel hin zur Ressourcenorientierung. Studien zeigen, dass Lehrpersonen eine positivere Einstellung zur Inklusion haben, verfügen sie über Erfahrung, Wissen und Kompetenz in diesem Bereich (vgl. Biewer, Böhm & Schütz, 2015, S. 135). Die Lehrpersonen müssen über Wissen verfügen, doch zuvor müssen sie von der Relevanz der inklusiven Didaktik überzeugt werden. Mit dem Wissen soll primär auch die eigene positive Grundhaltung gegenüber der Inklusion angestrebt werden.

Die Schule muss heute mit zunehmender Diversität der Gesellschaft umgehen. Neben der umfassenden Globalisierung ist eine zunehmende Individualisierung zu beobachten. Damit die SuS auf die komplexere Welt vorbereitet werden, braucht es die Inklusion in der Bildung. Alle Menschen sollen in ein gerechtes System inkludiert werden (vgl. Reich, 2014, S. 30 f.) Als wegweisend werden in der inklusiven Bildung heutzutage fünf Standards ins Zentrum gestellt:

- Ethnokulturelle Gerechtigkeit ausüben und Antirassismus stärken
- Geschlechtergerechtigkeit herstellen und Sexismus ausschliessen
- Diversität in den sozialen Lebensformen zulassen und Diskriminierungen auch in der sexuellen Orientierung verhindern
- Sozioökonomische Chancengleichheit erweitern
- Chancengerechtigkeit von Menschen mit Behinderungen herstellen (vgl. ebd., S. 31 ff.).

Einer inklusiven Schule müssen Verpflichtungen zu Grunde liegen. Reich hält diese in zehn verpflichtenden Punkten fest. Herausgehoben werden hier die Punkte 5 und 8 im engen Bezug zum Nachteilsausgleich:

- «Alle Lernenden erhalten vergleichbare Möglichkeiten und Chancen, um im Schulsystem erfolgreich zu sein» (Reich, 2014, S. 38).
- «Als Ressourcen für eine gelingende Schule mit hoher Bildungsgerechtigkeit und Inklusion werden sowohl menschliche Hilfen als auch materielle Mittel ausreichend zur Verfügung gestellt, um die Arbeit der Lehrenden, der Lernenden, der Eltern und beteiligter Gruppen zu unterstützen» (ebd.).

Marianne Walt (2014, S. 12 ff.) spricht vom Individualisieren im Unterricht und nicht von Inklusion. Sie betont auch den Perspektivenwechsel hin zur Ressourcenorientierung und dass eine positive Haltung nicht genüge, die geprägt ist von Wertschätzung, Zuversicht, Offenheit, Geduld und Vertrauen in die Stärken der SuS, sondern es Massnahmen brauche, die immer wieder reflektiert werden. Ihr Modell des individualisierenden Unterrichts beruht auf sieben Aspekten:

- *Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit.* Die SuS sollen Aufgabenstellungen als Herausforderungen sehen, bei denen sie eine realistische Chance haben, das Ziel zu erreichen. So ist das Erfolgserlebnis hoch, aber zwischendurch sollen sie auch mal scheitern. In solchen Prozessen lernen sich die SuS besser einzuschätzen mit der Lehrperson zusammen, was motivationssteigernd wirken kann (vgl. ebd., S.16 f.).
- *Differenzierung des Übungspensums.* Nach dem Verständnis einer Aufgabe kommt die Festigung. Die SuS müssen Sicherheit erlangen in einem Lernziel, um sich an das Kommende zu wagen. Dazu brauchen sie unterschiedlich viel Übungsmaterial (vgl. ebd., S.18).
- *Individuelles Lerntempo.* Die SuS brauchen unterschiedlich viel Zeit für das Lernen, diese soll ihnen eingeräumt werden. Es ist jedoch ein Balanceakt für die Lehrperson zwischen zu viel Zeit geben und zu viel Druck machen (vgl. ebd., S.19 f.).
- *Individuelle Lernwege.* SuS sollen durch offene Aufgaben zu eigenem und kreativem Denken angeregt werden. Ziel solcher Aufgaben ist ein tiefes Verstehen und ein langes Behalten, da an Bekanntem angeknüpft werden kann durch den subjektiven Zugang (vgl. ebd., S.20 f.).
- *Individuelle Hilfestellung und Fehleranalyse.* Das selbständige Denken und Arbeiten muss den SuS bleiben, um stolz auf sich zu sein. Deshalb soll nur so viel Hilfestellung angeboten werden, wie es dazu braucht. Hilfe annehmen, Hilfe geben können, nicht zu viel oder zu wenig nachzufragen sind Ziele, die auf der Meta-Ebene geklärt werden müssen. Zudem sollen Fehler benutzt werden, um richtige Lösungen zu finden und Strategien zu entwickeln.
- *Verschiedene Bezugsnormen.* Die soziale Bezugsnorm vergleicht den einzelnen Schüler mit den Leistungen seiner Mitschüler. Wenn aber diese differenzierte Aufgabenschwierigkeiten, Übungspensen, Lerngeschwindigkeiten, Lernwege und Hilfen haben, kann dieser Vergleich für eine Bewertung nicht genutzt werden, sondern nur unter SuS, um sich ihrer Einschätzung sicher zu sein. Die SuS sollen eine individuelle Bezugsnorm für ihr Lernen haben, um sich über ihre Fortschritte zu freuen. Die kriteriale Bezugsnorm zeigt, ob Vorgaben (beispielsweise des Lehrplans) eingehalten werden. Im individualisierenden Unterricht ist die Kombination von kriterialer und individueller Bezugsnorm wichtig. Es wird gesehen, wie die Kompetenzen hinsichtlich der Lernziele wachsen und was noch von Nöten ist, um diese möglichst zu erreichen (vgl. ebd., S.25 ff.).
- *Differenzierte Rückmeldungen.*
 - Rückmeldungen inhaltlicher Art können die SuS durch Selbstkontrollen, durch Mitschüler oder durch die Lehrperson erhalten. Sie sollen ihnen Sicherheit vermitteln.
 - Rückmeldungen bezüglich Lernprozesses. Für die Motivation sind Rückmeldungen über gemachte Fortschritte wichtig. Dazu müssen Ziele formuliert werden. Diese können von Seiten der Eltern, der Lehrperson oder am besten der SuS kommen. Die formulierten Erwartungen/Ziele sollten hoch aber erreichbar und die Rückmeldungen differenziert und aufbauend sein. Zudem soll die Bewertung aus Selbst- und Fremdbeurteilung bestehen.
 - Rückmeldung bezüglich Lern-, Arbeits-, Sozial- und Individualverhalten. Durch genaues Beobachten der SuS (Gespräche, Verhalten, Arbeiten) können differenzierte Rückmeldungen gegeben werden. Wobei immer etwas Positives zu vermelden sein soll (vgl., ebd. S. 29 ff.).

Den beschriebenen Aspekten lässt sich kein einheitlich didaktisch-methodisches Vorgehen entnehmen. Doch der individualisierte Unterricht verzeichnet gemeinsame Gelingensmerkmale: Adäquate Unterrichtsmethoden, Lernzielorientierung und Lernziendifferenzierung, offene Aufgabenstellungen und eine grosse Auswahl an unterschiedlich schwierigen Übungsaufgaben, selbständiges Arbeiten, Selbsteinschätzung und eine veränderte Rolle der Lehrperson. Im individualisierten Unterricht lässt sich die Lehrperson mehr auf den Schüler ein, da eine individuelle Unterstützung verlangt ist. Dies verändert die soziale Beziehung zwischen der Lehrperson und den SuS (vgl. ebd., S.41 ff.).

«Individualisierter Unterricht ist ein Weg vom mehr lehrergesteuerten Unterricht hin zum stärker selbstgesteuerten Unterricht, von Konkurrenz zu Kooperation, von der Lehrerdominanz zur Mitbestimmung der Lernenden» (ebd., 2014, S. 45).

Diese «neue» emotionale Beziehung zu der Lehrperson oder die Neugierde an der Thematik, am Problem, können zu Beginn einer Lernsequenz die Betroffenheit bei den Lernenden auslösen. Dies verspricht einen guten Zugang in ein Thema zu bieten. Deshalb gehört es zur Kreativität der didaktischen Berufe, einen geeigneten Einstieg in ein Thema zu finden, welcher beim Vorwissen jedes Lernenden anknüpft. Das ist der Anfang einer Unterrichtsplanung in der inklusiven Didaktik, egal welche Methodik dabei angewendet wird. Danach sollte immer eine Übungsphase folgen, damit das Gelernte vertieft werden kann, bevor es dann in einer dritten Phase auf unterschiedliche Situationen angewendet werden kann. Der inklusiven Didaktik ist es ein Anliegen, das möglichst viel konstruiert und wenig rekonstruiert wird, damit wirkliches Verständnis und kein Auswendiglernen ohne Verstehen entsteht. Deshalb sollte auch in höheren Schulstufen, bei welchen der Frontalunterricht oft dominierend ist, darauf geachtet werden, dass 30% zu 70% andere Methoden angestrebt werden (vgl. Reich, 2014, S. 318 ff.).

Rogers sagt wie Reich, Wissen sollte hauptsächlich zur Anwendung da sein. Damit ein solch signifikantes Lernen stattfinden kann, vergleicht er die Erziehung mit der Psychotherapie. Die Lehrperson soll real sein (kongruent), dazu muss sie sich über die eigene Einstellung und Haltung im Klaren sein. Die Lehrperson besitzt Gefühle, welche sie niemandem aufzwingen darf, diese sollen aber die Menschlichkeit der Person aufzeigen. Ist die Lehrperson sich selbst, kann auch eine echte Beziehung zu den Lernenden aufgebaut werden. Eine weitere Lernbedingung ist die Akzeptanz, welche den Lernenden entgegengebracht werden sollte. Diese bedingungslose positive Zuwendung der Person, welche unantastbar ist, egal welche Taten sie begangen hat oder welche Gefühle sie in sich trägt. Dazu kommt das empathische Verstehen, es wird versucht sich in die Lernenden hineinzusetzen, um sie und ihre Anliegen und Ängste zu verstehen. Diese Beziehungsbildung kann eine Veränderung in der Person bewirken, was Lernen auch ist und die persönliche Entfaltung des Einzelnen beeinflussen (vgl. Rogers, 2018, S. 275 ff.).

«Inklusion ist eine Frage der Haltung und gelebter Beziehungen. Sie ist ein zutiefst menschliches Anliegen, das im Grunde in einer Pädagogik der Menschlichkeit, der guten Beziehung und einem Willen zur Förderung ihren genuinen Platz hat» (Reich, 2014, S. 372).

Das Thema Inklusion und der damit verbundene Nachteilsausgleich sind, wie oben beschrieben, ein menschliches Anliegen. Die Methoden der Inklusion dürfen nicht überschätzt werden, denn diese sind nur wirksam, wenn der Kontext stimmt. Beispielsweise kann die soziale Nähe der Lehrpersonen zu den Lernenden ihnen ein Gefühl vermitteln, erfolgreich sein zu können. Die Autorin betont, dass die Motivation der Lernenden stark von den Bedürfnissen nach Autonomie, Selbstwirksamkeit und sozialer Nähe abhängt. (vgl. Reich, 2014, S.315 f.). Ausgehend von Maslows Theorie, in der Bedürfnisse als Triebkräfte der Motivation dienen, haben auch Deci und Ryan ihre Selbstbestimmungstheorie begründet. Sie geht davon aus, dass jede Person seine Persönlichkeit entwickeln will. Sie ist nach den drei genannten Bedürfnissen aufgebaut: der Kompetenzerfahrung (Wirksamkeit), der Autonomieerfahrung (Selbstbestimmung) und der sozialen Eingebundenheit, welche zur Motivation beitragen. Die Kompetenz, auf wichtig Erachtetes einwirken zu können, die Autonomie, die Freiwilligkeit, welche das Verhalten begleitet und die soziale Eingebundenheit, welche Auswirkungen Mitmenschen auf einen haben und einer auf sein Umfeld hat (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 229 ff.; Selbstbestimmungstheorie, Wikipedia, 2019), müssen bei der inklusiven Didaktik beachtet werden, damit die Jugendlichen sich Wohlfühlen und ihre Leistungen erbringen können. Die Motivation wird somit auch dadurch gefördert, dass wichtige Personen Anteil spenden, das Bestreben nach Autonomie unterstützen und Kompetenzerlebnisse ermöglichen. Wichtig hierbei ist aber immer noch das eigene Handeln frei wählen zu können und die eigene Wertschätzung des Handlungsziels. All dies hat einen Einfluss auf die bessere Qualität des Lernens und fördert die eigene Entwicklung. Die soziale Umwelt, wie Schule und Familie, ist dafür verantwortlich, wie Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit erlebt werden (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 236).

2.7 Fragestellung

Anhand der theoriegeleiteten Auseinandersetzung, den gesetzlichen Grundlagen, den Vorstudien und den gemachten Praxiserfahrungen wird klar, dass der Nachteilsausgleich in den letzten Jahren zum Thema wurde. Der Nachteilsausgleich wird künftig in der Bildung von Bedeutung sein. Insgesamt existieren aber noch wenige Studien in der Schweiz zum Thema Nachteilsausgleich und allgemein zur Umsetzung dessen im Klassenzimmer. Trotzdem soll von den gemachten Erfahrungen in den letzten Jahren profitiert werden. Die Fragen sollen sich damit beschäftigen, wie der Kenntnisstand der am Nachteilsausgleich Beteiligten ist und welche methodisch-didaktischen Massnahmen auf der Sekundarschule II eingesetzt werden. Anschliessend wird versucht, Empfehlungen für den künftigen Gebrauch zu geben.

Hauptfragen und ihre Nebenfragen

1. Wie wird der Nachteilsausgleich heute in Berufsschulen umgesetzt?

- Wie sehen die Informationswege zum Nachteilsausgleich zum heutigen Zeitpunkt aus zwischen Sekundarstufe II, Lernenden und Bezugspersonen (Sekundarstufe I, Berufsberatung)?
- Wie verläuft der Weg von der Information bis zum Erhalt des Nachteilsausgleich?
- Welche Massnahmen des Nachteilsausgleichs kommen an den befragten Berufsfachschulen zur Anwendung und was sind ihre Gelingensbedingungen oder Grenzen?

2. Wie sieht die Grundhaltung dem Nachteilsausgleich gegenüber aus?

- Wie sieht die Grundhaltung der Lehrpersonen gegenüber dem Nachteilsausgleich aus?
- Welche Massnahmen bzw. Aspekte des Nachteilsausgleichs werden als hilfreich erlebt?

3. Welche methodisch-didaktisch integrativen Massnahmen im Unterricht werden in Berufsschulen eingesetzt?

- Welche methodisch-didaktisch integrativen Massnahmen werden von den Lehrpersonen im Unterricht angewendet und welchen Nutzen sehen die Lernenden darin?

4. Welche Empfehlungen können aus den gewonnenen Erkenntnissen gemacht werden?

- Welche Informationswege und Zugänge können den Kenntnisstand über den Nachteilsausgleich verbessern?
- Wie kann die Kommunikation bei den Umsetzungswegen auf allen Ebenen künftig verbessert werden?
- Wie können praktische Massnahmen des Nachteilsausgleichs verbessert werden?
- Wie kann die Grundhaltung der Lehrpersonen gegenüber dem Nachteilsausgleich positiv beeinflusst werden?
- Welche Massnahmen bzw. Aspekte können für einen hilfreichen Einsatz berücksichtigt werden? Welche integrativ methodisch-didaktischer Massnahmen können auf der Sekundarschule II empfohlen werden?

3. Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen mit theoretischem Wissen begründet und die Instrumente werden beschrieben. Zudem sollen das gewählte Forschungsdesign und die Stichproben aufgezeigt werden.

3.1 Quantitative Forschungsmethode

«Im Falle der quantitativen empirischen Forschung geht es darum, Phänomene in Häufigkeit und Verteilung darzustellen Ziel der quantitativen Forschung ist es, mittels dieser Zahlen verallgemeinerbare Erklärungen oder allgemeingültige Gesetzmässigkeiten zu finden» (Koch & Ellinger, 2015, S. 41).

Bei der quantitativen Forschung steht am Anfang die Theorie und aus den allgemeinen Fragen heraus wird eine Hypothese entwickelt. In diesem deduktiven Vorgehen geht man vom Allgemeinen, der Theorie, zum Besonderen, dem zu untersuchenden Phänomen (vgl. ebd., S. 42 f.). Die Stichprobenwahl muss in der quantitativen Forschung so gewählt werden, dass die Ergebnisse über

ihre Stichprobe hinaus gültig und somit repräsentativ sind. Das verlangt eine klare Strukturierung der Sprache (vgl. ebd., S. 45).

Im gewählten Verfahren, der schriftlichen Befragung durch Fragebogen (Anhang 1. Fragebogen), kann sichergestellt werden, dass alle Befragten die identische Fragestellung erhalten. Die Fragebogen werden durch eine Person der ausgewählten Klasse abgegeben, was einer Präsenzbefragung entspricht. Dabei muss bedacht werden, dass keine weiteren Instruktionen, welche beeinflussend wirken könnten, gegeben werden dürfen (vgl. Röder & Müller, 2015, S. 81 ff.). Wenn Verständnisfragen auftauchen, liegt der Vorteil dieser Variante darin, dass jemand direkt anwesend ist. Weitere Vorteile der Datenerhebung durch Fragebogen liegen beim geringen organisatorischen, zeitlichen, finanziellen und personellen Aufwand, mit dem viele Personen erreicht werden können. Zudem kann die Auswertung strukturiert mit einem Computerprogramm erfolgen. Nachteile werden in der möglichen Verzerrung der Antworten gesehen und auch darin, dass man sich oft klar für eine Antwortalternative entscheiden muss und somit beeinflusst wird (vgl. ebd., S. 86 f.). Aus persönlicher Erfahrung kann eine weitere Schwierigkeit dadurch entstehen, wenn die Befragten die Fragestellung nicht oder falsch verstehen und anstatt nachzufragen, einfach eine Lösung ankreuzen.

Zum Zweck dieser Arbeit werden Daten der quantitativen Studie des EIL-Projekts verwendet. Bereichernd war, dass die Fragebogen schon in ihrer Entstehung begleitet werden durften, indem sie durchgelesen wurden und das Feedback bei den Erstellern erwünscht war. Zudem wurden einige Klassenbefragungen von der Studierenden selbst durchgeführt, um das Projekt zu unterstützen, die Umsetzung in den Klassen persönlich kennenzulernen und dabei zu sehen, wo Hindernisse auftreten können.

Die quantitative Erhebung des «Enhanced Inclusive Learning» (EIL) Projekts beinhaltet Fragen zum Wohlbefinden, der Leistungsanforderung und den Massnahmen (v.a. Nachteilsausgleich). Die Untersuchungen wurden in Berufsfachschulen und an Gymnasien in der Deutschschweiz durchgeführt. Es gab unterschiedliche Fragebogen für Lernende und Lehrpersonen. Durch die quantitative Erhebung des EIL-Projekts war es möglich, eine grosse Stichprobe zu erreichen. Daraus konnten verallgemeinerbare Erklärungen abgeleitet werden. Dies wäre in einer Einzelarbeit nicht möglich gewesen. Aus der quantitativen Erhebung konnten wichtige Inhalte für den Aufbau der Qualitativen genutzt werden.

3.2 Qualitative Forschungsmethode

Die Wirklichkeit von sozialen Bedingungen kann nach der Meinung der qualitativen empirischen Forschungsmethode nicht alleine mit Zahlen abgebildet werden (vgl. Ellinger, 2015, S. 229). Die qualitative Forschung will nahe am Alltagsgeschehen sein, an der Lebenswirklichkeit der interviewten Personen. Ausgehend von Einzelfällen will man zu Verallgemeinerungen kommen, die schliesslich zu einer Theorie oder zu einer Beschreibung des Phänomens führen. Diese Forschungsmethode geht von einer Auffindbarkeit des Allgemeinen im Besonderen aus (vgl. Barth, 2018, S. 9 ff.). Beim theoretischen Vorgehen folgt auf die Analyse der fachlichen Diskussion die Festlegung auf eine

Fragestellung. Danach geht es an die Planung des Vorgehens bevor die praktische Erhebungsphase, die Interpretation und dann der Schlussbericht folgt (vgl. Elliger, 2015, S. 230 ff.).

Bei der Planung des Vorgehens wurde das rekonstruktive Verfahren eines Leitfadeninterviews gewählt. Bei diesem Vorgehen wird gesagt, die Antworten seien nach Atmosphäre und Sympathie situationsabhängig (vgl. ebd., S. 232). Diese Problematik wurde im Vorfeld an einer Projektsitzung besprochen, hierzu wurde auf die Lehre Rogers zur Gestaltung einer Beziehung aufmerksam gemacht. Mehr zu dessen Lehre findet sich im Kapitel 2.6 (Inklusive Didaktik/Individualisierende Didaktik).

Der Datenerhebung durch Interviews liegt ein Leitfaden zugrunde, was einem halboffenen Interview entspricht. Die Studierende entwickelte für die eigene Arbeit Leitfäden, basierend auf der quantitativen Erhebung, mit dem Fokus auf ihre Fragestellung. Diese wurden zur Erstellung der Leitfäden der EIL-Studie an die Mitglieder weitergeleitet. In einem nächsten Schritt fanden digital und persönlich verschiedene Austausche über den Entwurf statt. In der finalen Fassung konnten alle Fragen der Masterarbeit berücksichtigt werden, wodurch gemeinsame Leitfäden entstanden und keine Abweichung nötig war (Anhang 2. Leitfäden).

In den qualitativen Interviews wurde auf die heutige Umsetzung des Nachteilsausgleichs in Form von Informations- und Umsetzungswegen, auf konkrete Massnahmen und die Haltung dem Nachteilsausgleich gegenüber eingegangen. Neben dem Fokus auf den Nachteilsausgleich wollte die Studierende mit der Befragung Kenntnisse über weitere integrative methodisch-didaktische Massnahmen erhalten. Was für Elemente werden heutzutage hinsichtlich der heterogenen Schülerschaft schon umgesetzt, als hilfreich empfunden und was könnte zusätzlich unterstützend wirken? Erkenntnisse aus der schulischen Vergangenheit der Lernenden können in die Beantwortung einfließen.

3.3 Mixed-method-Design

«Wenn es um das Verstehen sozialer Wirklichkeiten geht, werden heute in vielen Projekten qualitative und quantitative Forschungsansätze gewinnbringend kombiniert» (vgl. Elliger, 2015, S. 229).

Der Mixed-method Ansatz ist eine Triangulation, wobei diese auch unter gleichen Forschungsansätzen gemacht werden kann. Das Mixed-method-Design ist sehr flexibel einsetzbar. Es nutzt die jeweiligen Vorteile der quantitativen und qualitativen Studie, um Nachteile zu kompensieren und um zu umfassenderen Erkenntnissen zu gelangen (vgl. Ratz, 2015, S. 27). Die quantitative Forschung zeigt durch die grosse Untersuchungsanzahl repräsentative Ergebnisse. Daneben kann die qualitative Forschung individuelle Werte erklären. Das soziale Handeln ist mit dieser Methode besser zu erfassen (vgl. Elliger, 2015, S. 229).

In der Durchführung ist man zeitlich relativ frei, allgemein werden die Methoden entweder zeitgleich oder nacheinander umgesetzt. Folgen sie aufeinander, wird die erste Studie vor der zweiten ausgewertet. Egal welche der beiden Methoden angewendet wird, finden die ersten Auswertungen, wie bei reinen qualitativen oder quantitativen Methoden, getrennt statt. Die gemeinsame Diskussion erfolgt erst anhand der Ergebnisse im Anschluss. Die Ergebnisse können sich dann in der Diskussion bestärken, widersprechen oder es können gar neue Aspekte gefunden werden, anhand derer Erklärungen gesucht oder neue Forschungen entstehen können. In der gemeinsamen Auswertung

sollten die Ergebnisse auch miteinander präsentiert werden (vgl. Winkel, Fichten & Grossmann, 2017, S.99 f.).

3.4 Das Forschungsdesign

Das eigene Projekt gründet wie das der EIL Studie auf dem Mixed-method-Studiendesign. Es beinhaltet zuerst die quantitative Erhebung der Berufsfachschüler und Lehrpersonen durch die Fragebogen und anschliessend eine vertiefende qualitative Erhebung mit Leitfadeninterviews. In der Theorieerläuterung wurde das gewählte Vorgehen des Mixed-method-Designs beschrieben.

Abbildung 2. Das Mixed-method-Design

3.5 Stichproben

In der quantitativen Erhebung wurden Schulleitungen von 137 Berufsfachschulen in der Deutschschweiz angefragt, ob sie mit den Klassen, in denen mindestens ein Nachteilsausgleich vorkommt, an der Studie mitmachen würden. Bis Januar 2019 nahmen insgesamt 44 Klassen der Berufsfachschulen an der Studie teil. Total handelt es sich um 40 Lehrpersonen und 563 Lernende, davon 35 Personen mit einem Nachteilsausgleich. Die genaue Beschreibung der Stichprobe von den Jugendlichen mit Nachteilsausgleich und die Gesamtstichprobe sind im Anhang 3 (Stichproben) ersichtlich.

In den schriftlichen Erhebungen erklärten sich einige Lernende und Lehrpersonen bereit an den qualitativen Interviews teilzunehmen. Mitglieder der EIL-Studie trafen bezüglich Interviewpartnern eine mögliche Auswahl. Die Personen wurden anschliessend durch die Studierende schriftlich kontaktiert. Das Ziel war es, drei Lernende und drei Lehrpersonen für Leitfadeninterviews zu gewinnen. Nach erneutem Nachfragen konnten aus vier unterschiedlichen Kantonen genügend Personen gefunden werden. Die Interviews fanden mehrheitlich im Juli 2019 statt. Die Lernenden waren im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr. Zwei Personen leiden an der Teilleistungsstörung LRS und eine hat eine starke Sehbeeinträchtigung. Da zwei Befragte eine ähnliche Lernbeeinträchtigung haben, fallen die Antworten der Jugendlichen mit der Sinnesbeeinträchtigung oft von den anderen ab. Damit die Antworten aber differenziert wahrgenommen werden konnten, wurden die Rückmeldungen der Sehbeeinträchtigten in der Auswertung hervorgehoben. Nähere Angaben zu den Personen befinden sich im Anhang 4 (Personenbeschreibungen) in Form von kurzen Fallzusammenfassungen. Diese beinhalten Informationen zu den Interviews, die Umschreibung der Personen und eine kurze Zusammenfassung des Interviews.

4. Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse

«Die Erklärung komplexer Kommunikationsprozesse gewinnt in dem Masse an verstehender Tiefe, wie die die Daten auswertenden ForscherInnen mit den Datenbeschaffern und -kodierern identisch sind» (Dittmar, 2009, S. 59).

Die qualitative Inhaltsanalyse findet mit Hilfe der Computersoftware MAXQDA statt. Die Software gehört zu den weltweit führenden in der qualitativen Sozialforschung. Das eingesetzte Programm lässt sich sehr vielseitig nutzen und bestimmt keine Auswertungsmethode (Kuckartz, 2018, S.163). Viele der folgend genutzten Begrifflichkeiten stammen aus der Arbeit mit der Software. Der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse orientiert sich an Kuckartz (2018), welcher in seinem Buch auch auf die Analyse mit Computerunterstützung eingeht. Im Anhang 5 ist das «Ablaufschema der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalysen» aufgeführt.

Dem Logbuch, welches eine Tagebuchfunktion erfüllt, sind die einzelnen Analyseschritte chronologisch zu entnehmen (Anhang 6. Logbuch).

Alle im Folgenden erwähnten Schritte sind in den QDA-Dateien ersichtlich. Was umsetzbar war, wurde exportiert und ist im Anhang aufgeführt.

4.1 Datenerhebung

In den Interviews sind die Offenheit der Befragten, sowie die der Interviewenden, von grosser Bedeutung. Die Forscher müssen andere Sichtweisen zulassen und über ihr Vorwissen reflektieren können (Kuckartz, 2018, S. 55). Es ist eine Frage der Güte der Interviews, wie natürlich und authentisch sich die Befragten ausdrücken können. Je natürlicher, desto besser (vgl. Dittmar, 2009, S. 53). Deshalb war es bei den Interviews ein Anliegen zu Beginn sich kurz Zeit zu nehmen, um eine Beziehung aufzubauen nach den Grundlagen Rogers. Die Methodik der Interviewführung wurde an das Beratungsmodul der HfH angelehnt. Nach Cully (2011) wurde versucht, präsent zuzuhören und zu beobachten, reflektierende Fertigkeiten wie Wiederholungen wurden angewandt und zudem wurden die Befragten mit eigenen Stärken konfrontiert. All dies diente dem Ziel, authentische Interviews führen zu können, in denen sich die Befragten wohlfühlen.

4.2 Transkription

«Jede Transkription stellt als Sekundärdatenmaterial selbst eine Konstruktion dar – und ist keine objektive Abbildung der verbalen Primärdaten» (Mayring, 2015, S. 346). Zudem ist kein Transkript fähig die Gesamtheit der prosodischen, melodischen und paraverbalen Merkmale der Sprache genau wiederzugeben (vgl. ebd.). Wenn mehrere Personen für ein Projekt Daten auswerten, ist es sinnvoll sich über die Organisation auszutauschen wie über die Anwendung von Transkriptionsregeln (vgl. Kuckartz, 2018, S. 173). Da im EIL-Projekt die Daten dieser Arbeit auch berücksichtigt werden, wurde über die Transkriptionsregeln gesprochen. Anfänglich schlug man vor, den Minimalstandards der Transkriptionsregeln von Bohnsack (2008, S.235) zu folgen, was in dieser Arbeit bei der Transkription anfänglich sehr beherzigt wurde. Im erneuten Austausch wurden die Regeln zuhanden der guten Lesbarkeit vereinfacht. Vereinfachte Regeln reichen bei vielen Forschungsprojekten. Bei solchen Transkriptionen liegt der Fokus auf dem semantischen Inhalt der Gespräche (Anhang 7. Transkriptionsregeln & Anhang 8. Auszug aus einer Transkription). Bewusst

sollte man sich hierbei einfach über die Diskrepanz realistischer Situationsnähe und praktikabler Präsentationsform sein (vgl. Dresing & Pehl, 2018, S. 16 f.). Die Transkription fand in der Arbeit anhand transferierter Audiodateien auf den Computer statt. Der zeitliche Aufwand der sechs Transkriptionen war gross, da jedes Interview zwischen einer und eineinhalb Stunden dauerte und es an jeglicher Erfahrung fehlte. Gearbeitet wurde mit der Software zur Transkription «f4transkript», da diese auf dem Computer installiert werden konnte und nicht wie bei MAXQDA ein Stick gebraucht wurde. Dies schien für die Nutzung während der Ferienzeit die sicherere Variante. Alle Transkriptionen sind den QDA-Dateien zu entnehmen.

4.3 Initiierende Textarbeit

Die Dateien der Transkription wurden in die QDA-Software importiert. Worauf der Text als Ganzes erneut gelesen und mit digitalen Memos ergänzt wurde. Handschriftliche Notizen wurden bereits bei der Arbeit der Transkription erstellt. Diese und weitere Auffälligkeiten und Ideen, welche einem bei der Textarbeit beschäftigten, wurden anhand digitaler Memos an den Textträgern der Dateien oder als freies Memo im QDA-System erstellt (Anhang 9. Auszug aus In-Dokument-Memos). Anschliessend wurde zur Unterstützung empfohlen, eine Fallzusammenfassung zu schreiben, genannt «Case Summary», welche sich bereits an den Forschungsfragen orientiert und die einzelne Person und das Interview genauer erläutert (vgl. Kuckartz, 2018, S. 58 f.). Die Zusammenfassungen stehen im Anhang 4 (Personenbeschreibungen) oder sind im QDA-System unter Dateien-Memos der einzelnen Personen zu finden.

4.4 Kategorienbildung

In Leitfadeninterviews wird oft die Mischform der Kategorienbildung genommen, so auch in dieser Arbeit. Es handelt sich um eine deduktiv-induktive Kategorienbildung. Zuerst wurden Anhand der Forschungsfragen und der Leitfadeninterviews Hauptcodes erstellt. Dazu ist die Sichtung des Materials nicht erforderlich. Es wird aber in der Theorie darauf hingewiesen, dass nur das Material codiert werden soll, welches wichtig für die Forschungsfragen ist (vgl. Kuckartz, 2018, S. 102). Diesem Rat konnte nicht gefolgt werden, da neben der Masterarbeit auch die EIL-Studie mit erweiterten Fragen die Codierung nutzen will. Dazu brauchte es eine Absprache, damit in der Auswertung die Gymnasien und die Berufsfachschulen verglichen werden können. Eine thematische Annäherung war nötig, es mussten aber nicht identische Codes benutzt werden. Wichtig zu bemerken ist, dass sich das deduktive Codesystem während der Analyse auch nochmals verändern kann (vgl. ebd., S. 71), was sich in der Arbeit bestätigte. Nach der Codierung des gesamten Materials mit den Hauptcodes, ist anhand des QDA-Systems eine erste Zusammenstellung der Antworten ersichtlich. Anschliessend folgt die induktive Kategorienbildung am Material, welches zu Subkategorien führt (vgl. ebd., S. 72). Die Kategorienbildung ist im Codesystem zu sehen. Zur Abgrenzung einzelner Codes wurden Definitionen geschrieben, diese sind im Codebuch festgehalten (Anhang 10. Codebuch und Codesystem von Lernenden und Lehrpersonen).

4.5 Fallbezogene Zusammenfassung

Nach der Strukturierung des Materials und der Analyse lohnt es sich, eine fallbezogene thematische Zusammenfassung, eine Tabellenmatrix, zu schreiben. Dieser Schritt ist zwar sehr arbeitsintensiv, aber anhand der Matrix lässt sich der Inhalt der Interviews pointiert miteinander vergleichen. In dieser tabellarischen Übersicht werden nicht mehr die Originaltöne der Befragten gebraucht, sondern komprimierte Zusammenfassungen der Forscher, welche auf die Forschungsfragen bezogen sind (vgl. Kuckartz, 2018, S. 111 ff.). Mit Hilfe der QDA-Software lassen sich solche «Summary Grids» zu analytischen Zwecken erstellen und anschliessend können daraus Summary-Tabellen entwickelt werden. Dabei handelt es sich um Übersichtstabellen, welche eine Zusammenstellung von Summaries zu einem bestimmten Thema enthalten. Für die Masterarbeit wurden kompakte Summary-Tabellen (in wichtige Hauptkategorien zusammengefasst) und lange Summary-Tabellen (Haupt- und Subkategorien) bezogen auf die Fragestellung zusammengestellt (Anhang 11. Auszug aus einer Summary-Tabelle). Die QDA-Software bietet die Möglichkeit leicht zwischen den Zusammenfassungen und den Originaltönen hin und her zu wechseln (vgl. MAXQDA Manuel, 2019).

4.6 Analyse und Visualisierungen

Im Kapitel 5 (Auswertung und Darstellung) werden die qualitative und quantitative Erhebung in ein Mixed-method-Design zusammengeführt. Im Zentrum der Analyse stehen die Forschungsfragen. Anhand der erstellten Themenmatrix zu der qualitativen Erhebung und der Auswertung der quantitativen Analyse konnten in einem ersten Schritt die Antworten der Lernenden ausgewertet werden. Dabei wurden auch Vermutungen geäussert, Interpretationen vorgenommen und prototypische Beispiele zitiert, wie dies Kuckartz (2018, S.119) beschreibt. Die Diagrammdarstellungen dienten dabei dem unterstützenden Verständnis. Das gleiche Analyseverfahren wurde bei den Lehrpersonen gewählt. In einem nächsten Schritt, im Kapitel 6 (Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen) wurden die Auswertungen der Lernenden und diejenigen der Lehrpersonen zusammenfassend miteinander in Beziehung gesetzt. Aus diesem Vorgehen und dem Bezug von Literatur ergaben sich Schlussfolgerungen, welche in Empfehlungen mündeten.

5. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse werden aus den beschriebenen Stichproben der quantitativen und qualitativen Erhebungen hergeleitet. Zur übersichtlichen Darstellung werden zuerst die Angaben der Lernenden und anschliessend diejenigen der Lehrpersonen aufgeführt.

5.1 Lernende mit einem Nachteilsausgleich in der Berufsfachschule

5.1.1 Einleitung

Zu Beginn werden zwei Auswertungen der quantitativen Studie beigezogen, damit die genannten Beeinträchtigungen und die Verteilung der Nachteilsausgleiche transparent aufgeführt sind.

5.1.1.1 Gesamtzahl aller Beeinträchtigungen

Von der Gesamtprobe der 563 Berufsfachschüler gaben 164 Personen (29.1%) an, eine Beeinträchtigung zu haben. Die psychischen Beeinträchtigungen bilden die grösste Gruppe mit 54 Personen (9.6%), vor den körperlichen Beeinträchtigungen mit 51 Personen (9.1%) und LRS und ADHS, welche beide mit 42 Personen (7.5%) angegeben sind.

Die Abbildung gibt die prozentuale Verteilung der genannten Beeinträchtigungen an.

Abbildung 3. Beeinträchtigungen der Lernenden in Prozentwerten

5.1.1.2 Verteilung der gesprochenen Nachteilsausgleiche

Von insgesamt 35 Personen, welche in der Stichprobe einen Nachteilsausgleich erhalten, gibt die Mehrheit mit 22 Personen (62.9%) an, einen Nachteilsausgleich aufgrund von LRS zu bekommen. Es folgen ADHS mit 8 Personen (22.9%) und psychische & körperliche Behinderungen, die je 5 Personen (14.3%) aufweisen. Die Dyskalkulie und ASS kommen mit je 3 Personen (8.6%) noch vor den beiden Sinnesbeeinträchtigungen. Hör- und Sehbeeinträchtigungen kommen in der Befragung der Berufsfachschüler nur je einmal (2.9%) vor.

Abbildung 4. Beeinträchtigungen der Nachteilsausgleich-Stichprobe. Doppelnennungen waren möglich.

5.1.2 Wohlbefinden und Akzeptanz der Lernenden

Der Frage nach sozialer Eingebundenheit, welche in der Theorie der inklusiven Didaktik unter der Selbstbestimmungstheorie erklärt ist, wurde in den Befragungen nachgegangen.

Die Zufriedenheit der Jugendlichen mit der Ausbildung in der Berufsschule beläuft sich auf fast 70 Prozent. Die Zufriedenheit mit der Ausbildung im Betrieb liegt noch höher bei 80 Prozent. Sehr unzufrieden im Betrieb ist nur einer der Befragten, in der Berufsfachschule sind es zwei Personen. In Bezug auf die Berufsschullehrpersonen meinte die Mehrheit der Befragten (77%), dass sie das Gefühl haben, akzeptiert zu werden. Es würde ihnen Interesse entgegengebracht werden und sie selbst hätten Vertrauen in die Lehrpersonen. Das Empfinden von Akzeptanz bei den Mitschülern liegt ein wenig tiefer bei 60 Prozent. Verglichen mit der grösseren EIL-Studie (Schellenberg, Krauss, Georgi-Tscherry, Pfiffner, 2019, S. 32), welche in der Befragung auch die Mittelschüler miteinschliesst, ist das Wohlbefinden der Jugendlichen mit Nachteilsausgleich in Bezug auf Freunde tiefer, als bei Jugendlichen ohne Nachteilsausgleich.

Die drei befragten Lernenden in der qualitativen Studie fühlen sich in der Berufsfachschule und im Betrieb wohl. Eine vertrat die Ansicht, sie müsse sich wohl fühlen, damit sie überhaupt eine Chance habe. Eine gab an, dass es «ups und downs» gebe, aber sie sich grundsätzlich wohl fühle. Sie habe das Gefühl, die Lehrpersonen würden den Nachteilsausgleich ernst nehmen. Die dritte Person meinte, zur positiven Wahrnehmung würden auch die kleine Klassengrösse und die Tatsache einer reinen Mädchenklasse beitragen, da sie sich da weniger schämen würde.

Gegensätzlich erlebten zwei der Frauen ihre Volksschulzeit. Eine gab an, sie hätte das Gefühl gehabt, dass ihr die Lehrpersonen die Diagnose nicht glaubten. Die andere litt unter der negativen Haltung der Lehrperson, die einen Nachteilsausgleich ablehnte. So glaubt sie, hielten sie auch die Mitschüler zu dieser Zeit für dumm, was sehr an ihrem Selbstvertrauen nagte. Erwähnenswert ist, dass beide zu dieser Zeit keinen Nachteilsausgleich erhielten, obschon die Diagnosen vorhanden waren.

Die Akzeptanz der Mitlernenden an der Berufsfachschule gegenüber ihnen mit Nachteilsausgleich wird als gut eingeschätzt. Eine meinte, dies würde an der offenen Kommunikation mit der Klasse über die Beeinträchtigung liegen. Eine andere gab an, enge Kolleginnen über den Nachteilsausgleich informiert zu haben und diese hätten echtes Interesse bekundet.

5.1.3 Ressourcen der Lernenden

In der qualitativen Studie konnte vertieft auf die Ressourcen eingegangen werden, da die Interviewteilnehmerinnen diese Kategorien häufig erwähnten. Die Hauptkategorie wurde in Subkategorien mit den Bezeichnungen «persönliche Stärken» und «Unterstützung vom Umfeld» unterteilt. Die wichtigsten Erkenntnisse für die Arbeit werden in diesem Kapitel berücksichtigt.

5.1.3.1 Persönliche Stärken

Aus der Auswertung der EIL-Studie, in der Mittel- und Berufsfachschüler mit einem Nachteilsausgleich berücksichtigt wurden, ging hervor, dass Lernende mit einem Nachteilsausgleich ihre eigene Stressbewältigungskompetenz tiefer einschätzen als andere Jugendliche (Schellenberg et al., 2019, S. 32). Stress war auch in der qualitativen Erhebung der Berufsfachschüler bei allen drei Interviewten

ein Thema. Zwei Personen mit der Teilleistungsschwäche LRS erzählten von Stressempfinden beim Vorlesen oder bei Präsentationen. Der Stress verstärkte die Auswirkungen der Beeinträchtigung und man verlese sich noch mehr. Eine meinte auch, die Mitlernenden könnten sich langweilen, wenn sie auf sie warten müssten. Oder sie könnten sich aufregen, da sie stockend vorlese. Zudem sei es schwer für ihre Mitmenschen zu verstehen, dass sie auch nach mehreren Erklärungen teilweise den Inhalt nicht verstehe. Dies löse bei ihr Stress aus, darum lehne sie Hilfe, wie das Zusammenlernen im Betrieb, ab und lerne lieber alleine. Die junge Frau mit der Sehbehinderung empfindet Stress bei Prüfungen, da auch mit dem Zeitzuschlag des Nachteilsausgleichs ein Zeitdruck entstehe.

Die folgende Aussage einer Lernenden wird wörtlich wiedergegeben:

Ich habe einfach auch so das Gefühl, also früher hald, also bevor ich in die Berufsschule gekommen bin, hatte ich den Nachteilsausgleich noch nicht. Und dann bin ich oft so, in den Stress gekommen, weil dann die Lehrer, meine Mitschüler das nicht verstanden haben. Dann ist es hald eher so, aus dem Stress so ein Schämen geworden, glaube ich. Und dann eben, macht man es nicht mehr gerne, dann schämt man sich mehr (S_L_: 11)

Hier möchte nun auf die persönlichen Stärken eingegangen werden, welche nochmals in Unterkategorien, wie Sicherheitsgefühl durch «Nachteilsausgleich-Gewissheit», Selbstbewusstsein und eigene Akzeptanz der Beeinträchtigung unterteilt sind. Im Zitat wurde gesagt, ohne Nachteilsausgleich hätten die Lehrpersonen und die Mitschüler ihre Beeinträchtigung und die damit verbundenen Auswirkungen nicht verstanden. Interessant zu werten sind ihre weiteren Aussagen. Der Nachteilsausgleich, den sie nun in der Berufsfachschule erhält, wirke sich beruhigend aus und lindere das Stressgefühl. Sie könne sich dadurch nun auf das Wichtige im Unterricht konzentrieren und sei sicherer geworden. Auch eine andere Befragte sagte, sie habe durch den Nachteilsausgleich Sicherheit erhalten, da sie ihre Lernschwäche ausweisen könne. Die Lehrpersonen würden ihr nun, anders als in der Volksschule ohne Nachteilsausgleich, ihre Schwäche glauben und sich dieser annehmen.

Weiter wurde unter dem Thema eigene Akzeptanz der Beeinträchtigung gesagt, der Nachteilsausgleich habe ihr geholfen für sich selbst einzustehen und sie wisse nun, sie könne nichts dafür. Eine andere meinte, sie könne nun offener mit ihrer Beeinträchtigung umgehen. Sie schäme sich nicht mehr und sei wegen ihrer Beeinträchtigung auch nicht dümmer. Entstanden ist diese Antwort im Kontext, dass sie sich sozial in der Klasse bei Freundinnen eingebunden fühlt und sie sich offen mit ihnen über ihre Beeinträchtigung und den damit verbundenen Nachteilsausgleich unterhalten kann. Die dritte Person mit der Sehbehinderung gab an, am meisten geholfen habe ihr, sich selbst mit der Beeinträchtigung zu akzeptieren und sich Ziele zu setzen: «Einfach meine Ziele setzen und meine Behinderung akzeptieren und nicht gegen meine Behinderung gehen, denn sie kann nichts dafür. Sie ist einfach hald ein Teil von mir oder» (A_M_: 447). Zudem sei ihre Partizipation am Leben hilfreich. Sie mache Dinge, welche sie positiv stimmen, wie Bücher lesen und am Abend ins Fitnesscenter gehen. Diese Aussage bejaht die Inklusion. Es ist wichtig, dass Chancengleichheit in sämtlichen Bereichen geschaffen wird, um eine echte Partizipation zu erreichen.

Wie einigen der oberen Aussagen zu entnehmen ist, kann der Nachteilsausgleich zu Sicherheit führen, das Stressempfinden nimmt ab und man akzeptiert sich selbst mit der Beeinträchtigung besser. Dieses durch den Nachteilsausgleich gewonnene Selbstvertrauen könnte grossen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Leistungen der einzelnen Lernenden haben.

5.1.3.2 Unterstützung vom Umfeld

Die zwei Lernenden mit der Lernstörung LRS erzählten in verschiedenen Zusammenhängen, wie wichtig die Unterstützung der Mutter für sie ist. Sie helfe bis jetzt aktiv beim Lernen, da sie den Umgang mit der Beeinträchtigung über die Jahre am besten kenne. Eine berichtete auch, dass ihre Mutter sich informiere und ihr beispielsweise eine Lern-App vorgestellt habe, die sie beim Lernen unterstützen solle. Die andere gab an, die Mutter gebe ihr stets Kraft und versuche immer durch gutes Zureden sie selbstsicherer zu machen.

Die schulische Unterstützung wurde vor allem im Zusammenhang mit der Volksschule angesprochen. Eine gab an, die Sekundarlehrperson versuchte vor allem durch Lob, mit der Schülerin an ihrem Selbstvertrauen zu arbeiten. Die andere berichtete davon, dass Fachlehrpersonen ihr «Tricks» im Umgang mit ihrer Beeinträchtigung und in Bezug auf ihre Konzentration gaben und dass sie diese bis jetzt anwende. Zudem versuchte die Fachperson, die Lehrpersonen im Umgang mit der Schülerin und den Auswirkungen ihrer Beeinträchtigung zu sensibilisieren. Die Blindenschule, welche eine der Befragten in der Oberstufe besuchte, wurde differenziert bewertet. Sie lernte an der Schule den Umgang mit verschiedenen Hilfsmitteln. Sie fand aber, diese Schule sei wie eine «andere Welt», in der wenig gefordert würde und in der die Lehrpersonen ihr zu viel abnehmen würden.

Auf die Unterstützung in der Berufsfachschule wird im Umgang mit dem Nachteilsausgleich noch vertieft eingegangen. Die Sensibilisierung der Lehrpersonen durch den Nachteilsausgleich und das damit verbundene ernst nehmen der Massnahmen sprechen alle Befragten an. Eine sagte noch, dass sie in der Berufsschule weniger gelobt werde als früher und eine andere fände es schön, wenn mehr auf die Menschen eingegangen werden würde. Hierzu passt auch die Auswertung der EIL-Studie, die zeigt, die emotionale Unterstützung durch die Beziehung zur Lehrperson, wirkt sich bei Berufsfachschülern mit einem Nachteilsausgleich positiv auf die Leistungen aus (Schellenberg et al., 2019, S. 28).

Der Support des Lehrbetriebs ist ein weiteres Thema. Obwohl alle angaben im Betrieb keinen Nachteilsausgleich zu erhalten (eine ist sich nicht ganz sicher darüber), bekommen sie eine grosse Unterstützung. Die Lernenden denken in der Praxis keine Unterstützung zu brauchen und beziehen ihre Aussagen dabei vielleicht vermehrt auf das Kerngeschäft. Was aber sonst noch zur Ausübung des Berufs gehört, liegt nicht in ihrem Fokus. So nehmen sich die Berufsbildenden zum Beispiel Zeit, die ganze schriftliche Korrespondenz zu korrigieren. Teils wird sie zweimal, vom Berufsbildner und vom Geschäftsführer, durchgelesen. In einem Beispiel bei LRS kommt es vor, dass man ihr teils die Schreibarbeiten abnimmt.

Die Person mit der Sehbehinderung empfindet es als Entlastung während der Arbeitszeit auf Anfrage Hausaufgaben machen zu können und für Arbeiten im Betrieb länger Zeit zu erhalten.

Die Unterstützung des Umfeldes, wie sie hier, aber auch im Kapitel 5.1.2 (Wohlbefinden und Akzeptanz der Lernenden) beschrieben wurde, kann wie die Selbstbestimmungstheorie besagt, Einfluss auf das Empfinden der sozialen Eingebundenheit, das Erleben der eigenen Autonomie und Kompetenz haben. Was sich wiederum positiv auf die Motivation, das Wohlbefinden und die Leistungen auswirken kann.

5.1.4 Umsetzung des Nachteilsausgleichs in der Berufsfachschule

In den folgenden Kapiteln wird die konkrete Fragestellung dieser Arbeit behandelt. Dabei wird auf die Informations- und Umsetzungswege eingegangen anhand der Frage, wie der Informationsfluss betreffend Existenz und Möglichkeit der Massnahme zum heutigen Zeitpunkt aussieht. Weiter wird der konkrete Umsetzungsweg, von der Information bis zum Erhalt, erfasst. Die Massnahmen und deren Gelingensbedingungen und Grenzen werden in einem dritten Teil dieses Kapitels erwähnt.

5.1.4.1 Informationswege

Die Idee zum Nachteilsausgleich kam in den zwei Fällen mit LRS jeweils von der Mutter. Beide hatten sich das Wissen über den Nachteilsausgleich von den älteren Kindern erworben, welche die gleiche Diagnose hatten. So wurden die beiden Lernenden von den Müttern über die Möglichkeit informiert. Trotz Abklärungen und attestierten Diagnosen erhielten aber beide keinen Nachteilsausgleich in der Primarschule. Eine erhielt nach erneuter Abklärung im letzten Jahr der Volksschule einen Nachteilsausgleich. Den anderen zwei wurde der Nachteilsausgleich mit dem Einstieg in die Berufslehre zugesprochen. Zwei der drei Befragten gaben an, sie seien der Meinung, die Lehrpersonen der Volksschule hätten wenig über ihre Beeinträchtigung gewusst.

Die Lernende mit Sehbehinderung wurde von ihrem Berater der SIBU (Schweizerische Fachstelle für Sehbehinderte im beruflichen Umfeld) über die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs informiert. Sie betonte, dass sie anfänglich in der Schweiz keine Kenntnisse über Hilfsmittel und bis zur Lehre keine Ahnung von der Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs hatte.

Wenn hier vom Erhalt des Nachteilsausgleichs gesprochen wird, ist die Rede von Prüfungssituationen in der Berufsfachschule, nicht aber vom Unterricht. Da bekämen sie laut Auskunft keine Massnahmen gesprochen. Die Lernende mit Sehbehinderung darf aber im Unterricht ihre Hilfsmittel und auch das Handy benutzen. Sie hatte zum Zeitpunkt des Interviews auch das Qualifikationsverfahren mit Nachteilsausgleich bereits hinter sich.

In der grösser angelegten EIL-Studie gab die Mehrheit (18 Personen) der Jugendlichen mit Nachteilsausgleich auf der Sekundarstufe II (Mittelschule und Berufsfachschule) an, von der Lehrperson darauf aufmerksam gemacht worden zu sein eine Abklärung zu machen. Andere 7 Personen sagten, wie in dieser qualitativen Studie zwei, zusammen mit den Eltern einen Nachteilsausgleich erwirkt zu haben (Schellenberg et al., 2019, S. 36). Die Eltern scheinen auch auf dieser Stufe noch einen wichtigen Einfluss auf den beruflichen Werdegang der Kinder zu haben, deshalb wäre eine angemessene Information betreffend Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs wünschenswert.

5.1.4.2 Umsetzungswege

Anhand der untenstehenden Abbildung zeigt sich, dass die Mehrheit der Berufsfachschüler (N = 35 Personen) den Weg zur Massnahme des Nachteilsausgleichs als «eher problemlos» empfunden hat. 3%, was einer Person entspricht, haben den Weg als «problemlos» gesehen. Bei der Wahrnehmung «eher kompliziert» sind es 23% (8 Personen) und bei «sehr kompliziert» 6% (2 Personen). Zusammen machen sie beinahe einen Drittel aus, welche den Erhalt als eher schwierig erachten. Eine Person äusserte sich nicht zu dieser Frage.

Abbildung 5. Rückmeldungen zum Weg des Erhalts

In der qualitativen Studie übernahm die ganze Organisation rund um den Nachteilsausgleich bei der sehbeeinträchtigten Lernenden der Berater der SIBU, sie musste lediglich unterschreiben. Dies deutet auf einen einfachen Ablauf hin. Problematisch daran war nur, dass zeitlich knapp geplant wurde. So musste die Befragte, da noch kein Formular vorlag, die ersten Prüfungen in der Berufsfachschule ohne Nachteilsausgleich bestreiten.

Eine bezeichnet den Zugang zum Nachteilsausgleich auf dieser Stufe als einfach. Sie musste ein Formular ausfüllen und einschicken. Ihr Attest der 6. Klasse war noch gültig zu diesem Zweck. Sie muss erst beim Beantragen des Nachteilsausgleichs für das Qualifikationsverfahren die Abklärung wiederholen. Anhand der verschiedenen Antworten zur Zeitspanne der Gültigkeit eines Attests, wurde mit weiteren Internetrecherchen festgestellt, dass es kantonale Unterschiede gibt. Die Befragte meinte weiter, anschliessend via ein Schreiben von der Schule über den Erhalt des Nachteilsausgleichs und dessen Massnahmen informiert worden zu sein.

Die dritte Person bezeichnete den Erhalt des Nachteilsausgleichs allgemein als schwierigen und langen Weg. In der Berufsfachschule beispielsweise informierte sie bereits vor Beginn der Lehre die Rektorin. Diese wollte sich dem Anliegen annehmen, was aber in Vergessenheit geriet und deshalb musste sich die Familie selbst informieren und den Antrag einleiten. Auch diese Jugendliche erhielt anschliessend ein Schreiben von der Schule über den Erhalt des Nachteilsausgleichs und die darin gewährten Massnahmen. Keine Befragte ging darauf ein, wo die Gesuche hingeschickt werden mussten. Es wird vermutet, dass die Eltern oder der Berater dieses Wissen hatten und nicht die Jugendlichen selbst.

Laut verschiedener Berichte soll ein Nachteilsausgleich individuell auf den Menschen mit einer Beeinträchtigung gestaltet sein. Zitiert man beispielsweise hierzu aus dem Bericht des SDBB (2013, S. 10): «Die Massnahmen des Nachteilsausgleiches werden den Menschen mit Behinderung aufgrund ihres individuellen Bedarfs zugesprochen. Die Ausarbeitung von gerechten, differenzierten und individuell angepassten Nachteilsausgleichsmassnahmen geschieht in Absprache mit allen Beteiligten», so wird gesehen, dass es eine Partizipation aller braucht. Deshalb wurde die Frage an die Lernenden gestellt, ob sie oder ihre Eltern beim Festlegen der Massnahmen beteiligt waren.

Alle drei Befragten verneinten. Sie hätten, wie beschrieben, einen Brief erhalten oder der Berater wäre an der Besprechung dabei gewesen. Eine meinte gar, sie beanspruche nur zwei Massnahmen, welche unter vielen im Schreiben festgehalten wurden. Die Ressource, dass der Lernende viel über seine Beeinträchtigung und sein Lernverhalten weiss, was zur Bestimmung geeigneter Massnahmen förderlich wäre, wird nicht berücksichtigt. Bringt man dieses Vorgehen in Beziehung mit der angesprochenen Selbstbestimmungstheorie, werden auch diese Kriterien nicht miteinbezogen.

Nachdem die Informationen des Erhalts der Massnahmen an die Lernenden gingen, wurden in einem Beispiel die Lehrpersonen durch den Berater der SIBU über den Umgang informiert. Die Lernende war dabei nicht anwesend. In den anderen zwei Fällen sollten die Lehrpersonen ein Schreiben erhalten. In einem Fall war die Lernende selbst schneller und informierte die Lehrpersonen gleich zu Beginn der Berufsfachschule über ihre Beeinträchtigung, damit sie die individuellen Auswirkungen besser verstehen. Im anderen Fall wurden die Massnahmen den Lehrpersonen nicht weitergeleitet, deshalb informierte die Lernende nach den Lektionen ebenfalls selbst.

Die offene Kommunikation mit der Klasse über den Nachteilsausgleich wird von den Befragten und in der Literatur als nützlich erwähnt. Schellenberg et al. (2017, S. 48) findet auch es sei wichtig Transparenz in der Klasse zu schaffen, um Neid unter Peers zu begegnen. Wie bereits erwähnt, informierte eine Lernende die besten Kolleginnen anhand des Formulars selbst. Im Unterricht vor einer Prüfung informierte die Lehrperson anschliessend die gesamte Klasse.

In einer Schule wurde nicht informiert. Erst an Prüfungen zeigte sich der restlichen Klasse, dass der Lernenden besondere Massnahmen zugesprochen wurden.

Eine Lernende bekam den Auftrag, die Klasse zu sensibilisieren, indem sie ihnen den Umgang mit den Hilfsmitteln zeigte.

Die Frage zur Information des Lehrbetriebs erstaunte. So gab eine an, den Lehrbetrieb nicht über den Nachteilsausgleich oder die Beeinträchtigung informiert zu haben, erst mit dem Erhalt des Schreibens der Schule wusste der Geschäftsführer Bescheid. Er erkundigte sich in der Folge bei ihr, ob er ihr helfen könne.

Auch die zweite Interviewte informierte den Betrieb erst zu Lehrbeginn, nach Erhalt des Nachteilsausgleichs. Sie informierte, damit der Betrieb die vielen Fehler beim Schreiben verstehen kann.

Im Falle der Sehbeeinträchtigten informierte der Berater auch den Betrieb. Sie selbst sagte, sie müsse es immer allen im Betrieb mitteilen, denn nur so haben die Mitarbeiter Verständnis und dies sichere ihr die Partizipation.

5.1.4.3 Massnahmen des Nachteilsausgleichs

Einen Zeitzuschlag bekommen alle drei Lernenden, um ihr vermindertes Arbeitstempo aufzufangen. Beim Beispiel der Sehbehinderung beträgt der Zeitzuschlag mindestens 50 Prozent, variiert aber je nach Fach. Ausserdem arbeitet die junge Frau mit dem Hilfsmittel Computer und dessen spezifischen Programmen wie «Zoomtext», welches zur Vergrösserung dient, und «JAWS», was einem

Geschriebenes vorliest. Damit sie ihr Umfeld mit ihren Geräten nicht ablenkt, arbeitet sie mit Kopfhörern. Beim Qualifikationsverfahren wurde ihr unter anderem deswegen ein separater Raum zugewiesen. Der andere Grund für die Separation bestand darin, dass sie für bestimmte Fächer eine Unterrichtsassistenz beansprucht, sei dies während der Lehrzeit oder im Qualifikationsverfahren. Als weitere Hilfsmittel nutzt sie ihr Handy und das iPad. Das Lesegerät braucht sie im Unterricht nicht, dort werden fast alle physischen Arbeitsblätter im Voraus für sie digitalisiert, oder sie scannt sie selbst ein. Das Lesegerät ist zum Lesen von Briefen und somit im Alltag und bei der Arbeit als Büroassistentin sehr geeignet.

Eine Person mit LRS erhält neben dem Zeitzuschlag bei einer Lehrperson an Prüfungen einen Pamiir und ein bestimmter Platz wird ihr zugewiesen. Diese zusätzlichen Hilfen sind nicht im Formular definiert. Dort steht einzig ein Zeitzuschlag von einem Drittel der Prüfungszeit.

Die zweite Person mit LRS hat ein Schreiben erhalten, in welchem folgende Massnahmen festgehalten waren: Anspruch auf Computer, einen Duden, zehn Minuten länger Zeit, ein separates Zimmer und Nichtbewertung der Rechtschreibung. Davon nimmt sie aber nur die zwei aus der Sekundarschule bekannten Massnahmen, den Zeitzuschlag und Nichtbewertung der Rechtschreibung, in Anspruch. Ob sie die anderen im Schreiben erwähnten Hilfsmittel ohne Einführung gewinnbringend einzusetzen wüsste, ist fraglich.

Wichtig erschien die Frage, welche Gelingensbedingungen gemäss den Lernenden zu einer erfolgreichen Umsetzung des Nachteilsausgleichs beitragen. Genannt wurde von allen dreien die offene Kommunikation, d.h. die Kommunikation zwischen der Lehrperson und der Klasse, sowie der Lernenden und der Lehrperson, über den Nachteilsausgleich und die Beeinträchtigung. Geschätzt wird auch, dass die Lehrpersonen zu ihren Ängsten im Umgang mit der Sehbeeinträchtigung stehen und dies offen aussprechen. Erneut wird bei dieser Frage betont, dass durch den Erhalt des Nachteilsausgleichs die Lehrpersonen sensibilisiert wurden und sie nun einen verständnisvolleren Umgang pflegen. Dieses Gefühl nun anders wahrgenommen zu werden, auf Verständnis zu treffen und so in der sozialen Umgebung der Klasse offen kommunizieren zu können, scheint wieder zu der beschriebenen Selbstbestimmungstheorie zu passen. Zu den Gelingensbedingungen wurde von einer Person auch noch der Mehraufwand erwähnt, den die Lehrperson auf sich nimmt. Im Beispiel von ihr müssen die Prüfungen frühzeitig geschrieben werden, da sie durch die SIBU aufbereitet werden.

Bei den Grenzen oder hemmenden Bedingungen für die Umsetzung des Nachteilsausgleichs wurden unterschiedliche Aspekte erwähnt. In manchen Fächern zählt trotz der Lernstörung LRS die Rechtschreibung von Fachbegriffen. Oder Fragestellungen in Prüfungen werden nicht verstanden. Massnahmen können von den Lehrpersonen auch vergessen werden. Aus der Vergangenheit der Volksschule berichtete zudem eine, dass es schwierig ist, wenn die Mitschüler den Nachteilsausgleich nicht akzeptieren. Defekte technische Hilfsmittel wie der Computer oder digitale Dateien, die unstrukturiert sind, bringen die Lernende mit einer Sehbeeinträchtigung an Grenzen. Im Umgang mit diesen Hilfsmitteln reicht dann die Zeitzugabe nur bedingt. Deshalb liegt es an ihr, die Zeit sinnvoll einzuteilen. Ablenken können in dieser zusätzlichen Zeit aber auch die schwatzenden Mitschüler oder die Lehrperson, die mit dem Unterricht fortfährt. Bei der Chancengleichheit und dem damit

verbundenen Nachteilsausgleich stellt sich immer die Frage, wo entstehen Nachteile und wie können diese behoben werden? Alle drei Befragten gaben an, im Unterricht und bei den Hausaufgaben keinen Nachteilsausgleich zu bekommen. Zwei erklärten aber durch ihre Beeinträchtigung und ihr damit vermindertes Arbeitstempo mehr Hausaufgaben als die Mitlernenden zu haben. Womit in diesem Punkt für die beiden die Chancengleichheit nicht gegeben ist. Folglich der Theorie der szh.ch (2019) handelt es sich beim Nachteilsausgleich aber um formelle Anpassungen der Lern- und Prüfungsbedingungen. Gehören der Unterricht und die Hausaufgaben nicht zu den Lernbedingungen?

5.1.5 Grundhaltung der Lernenden gegenüber dem Nachteilsausgleich

In den folgenden Abschnitten wird darauf eingegangen, wie hilfreich die Lernenden den Nachteilsausgleich finden. Es wird unterschieden in Massnahmen, die sie bereits erlebt haben, andere die sie als sinnvoll erachten würden oder Massnahmen, die kaum gebraucht werden. Zudem wollte die Frage geklärt werden, welchen Einfluss der Nachteilsausgleich auf die Noten oder auch ihre Zukunft hat.

Grundsätzlich werden die erhaltenen Massnahmen des Nachteilsausgleichs von allen drei als hilfreich eingeschätzt: Der Pamir, separater Sitzplatz oder Raum, Nichtbewerten der Rechtschreibung, unterstützende technische Hilfsmittel wie Computersysteme, die das Lernen gesünder machen, da man weniger schnell ermüdet, Unterrichtsassistenz und Zeitzugabe. Bei der Zeitzugabe erwähnten zwei Befragte den sinnvollen Einsatz. «Auch wenn man sagt, oh ich habe Nachteilsausgleich. Das reicht manchmal nicht, man muss einfach schlauer anfangen» (A_M: 408). Die andere sagte, sie nutze die Zeit, um die Prüfung nochmals durchzugehen oder wende Methoden an, um sich wieder konzentrieren zu können während der Prüfung. Die dritte Befragte nutzt den Zeitzuschlag bis anhin nicht. Vielleicht brauche sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Prüfungen schwieriger würden, dann werde die Massnahme vielleicht hilfreich. Da ihr der Nachteilsausgleich erst in der Berufsfachschule schriftlich gesprochen wurde, stellt sich die Frage, wie sinnvoll sie die Zeitzugabe nutzen kann. Mehr Zeit zu haben bei der Lernstörung LRS bedeutet nicht automatisch einen Nutzen daraus ziehen zu können. Aber durch wen könnte sie unterstützt werden? Die gleiche Problematik wird bei der Befragten vermutet, welche ihre bekannten Massnahmen als hilfreich erachtet, von weiteren ihr zustehenden Hilfen aber keinen Gebrauch macht. Die Vermutung liegt nahe, dass Massnahmen und ihr erfolgreicher Einsatz eingeführt und geübt werden müssen wie beispielsweise Lernmethoden.

Bei der weiteren Frage was hilfreich sein könnte, nannten zwei einen separaten Raum, um sich besser konzentrieren zu können. Die Sehbeeinträchtigte sagte, für sie wären mündliche Prüfungen entlastend und eine einheitliche Strukturierung der Übersetzungen durch die SIBU wäre sehr gewinnbringend.

Bezüglich der Noten meinte die eine, sie habe einen Vorteil, da ihr die Punkte der Rechtschreibung nicht abgezogen werden. Eine weitere antwortete, dass die Noten noch stimmen würden ohne grossen Einsatz des Nachteilsausgleichs. Würden diese aber schlechter werden, würde sie sich zusammen mit den Eltern erkundigen, welche anderen Hilfestellungen es noch gäbe. Nach Aussage der sehbeeinträchtigten Lernenden sind die Noten abhängig von der Leistung der Person und nicht

vom Nachteilsausgleich. Aber die Massnahme ist hilfreich, um die Leistungen erbringen zu können. «Es ist eine gute Hilfe, es muss auch eine gute Hilfe sein. Nicht ausnutzen, das möchte ich nicht. Nein, aber ich brauche sie, ich brauche sie wirklich» (A_M: 187).

Alle drei würden sich nochmals für einen Nachteilsausgleich entscheiden, da nach Aussage einer, das Problem so nachgewiesen ist. Auch kann er künftig am Qualifikationsverfahren eine beruhigende Wirkung haben durch die Sicherheit eines Zeitzuschlags. Die befragten jungen Frauen hätten kein Problem damit, wenn der Nachteilsausgleich im Zeugnis aufgeführt wäre. Eine hatte keine Kenntnisse darüber, dass er nicht aufgeführt wird. Die anderen beiden meinten, sich erklären zu können oder einfach keine Mühe damit zu haben. Sie könne sich zwar vorstellen, es könnte bei der Suche nach einer neuen Stelle Schwierigkeiten geben, wenn ein Nachteilsausgleich aufgeführt wäre, fügte eine an. Wegen dem Diskriminierungsverbot steht der Nachteilsausgleich nicht im Zeugnis. Mit dem Nachteilsausgleich sollten mehrheitlich nur formelle Anpassungen vorgenommen werden (Studer, 2019, S. 312).

Auf ihre Zukunftswünsche angesprochen, gab die Befragte mit der Sehbeeinträchtigung an, auf Beginn des Schuljahres 2020/21 mit ihrer zweiten Ausbildung, der kaufmännischen Ausbildung im B-Profil (EFZ), zu beginnen. Dazu kann sie im Betrieb bleiben. Die Lernende im zweiten Lehrjahr spricht davon, gerne im Anschluss an die Lehre die Berufsmatura machen zu wollen und die Erstlehrjahrlernende möchte gerne im Anschluss eine weitere Ausbildung im kreativen Bereich absolvieren. Wenn diese Aussagen betrachtet werden, vor allem diejenigen der Lernenden mit LRS, und gleichzeitig zurückgeschaut wird auf die prägenden negativen Erlebnisse der Volksschule, so ist es interessant zu sehen, dass die Befragten die Motivation für eine weitere Ausbildung haben.

Die folgende Abbildung zeigt wie hilfreich der Nachteilsausgleich in der Berufsfachschule von den Lernenden eingeschätzt wird.

Abbildung 6. Einschätzung wie hilfreich der Nachteilsausgleich ist

Ein wenig mehr als ein Drittel beschrieb die Massnahme als positiv. 23% (8 Personen) davon sagen der Nachteilsausgleich ist «hilfreich» und 14% (5 Personen) empfinden ihn sogar als «sehr hilfreich». Ein bisschen mehr als ein Drittel beurteilt den Nachteilsausgleich kritischer. 28% (10 Personen) findet den Nachteilsausgleich «ein wenig hilfreich» und 6% (2 Personen) als «gar nicht hilfreich. Zudem

erstaunt, dass 29% (10 Personen) nicht antworteten. Warum können sie dies nicht? Eine mögliche Erklärung findet sich in der bereits bei der qualitativen Auswertung angesprochenen Vermutung, die Lernenden verfügen nicht über das Wissen die gesprochenen Massnahmen hilfreich einzusetzen. Vielleicht benötigen viele Lernende Instruktionen, wie sie den Nachteilsausgleich für sich nutzen können.

5.1.6 Einsatz und Beurteilung integrativer Unterrichtsmethoden

In diesem Kapitel wird der Einsatz von integrativen Unterrichtsmethoden vertieft betrachtet. Hierbei will erwähnt sein, dass die integrativen Methoden allen Lernenden zu Gute kommen sollen und eine Antwort auf die Heterogenität der Schülerschaft sein soll, damit alle Lernenden ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich gefördert werden. Neben den schriftlichen Fragen, welche Massnahmen die Lehrpersonen im Unterricht einsetzen und dem Nutzen dieser Massnahmen, wurde in den Interviews vertieft auf die hilfreichen integrativen Methoden eingegangen. Dort wurde auf die Schullaufbahn zurückgeschaut und überlegt, was hilfreich war, noch immer ist und was hilfreich sein könnte. Wenig hilfreiche Methoden wurden auch erwähnt sowie allgemein hemmende Unterrichtsfaktoren. Damit die Befragten eine Vorstellung integrativer Massnahmen hatten, wurde in den Interviews mit einer Auflistung aus der quantitativen Erhebung gearbeitet (siehe Anhang 2. Leitfaden), wobei es aber willkommen war, eigene Beispiele einfließen zu lassen. Der Abbildung sind die Antworten der quantitativen Befragung zu entnehmen. Die Berufsfachschüler wurden befragt, wie häufig die Lehrpersonen in ihrem Unterricht unterschiedliche Unterrichtsmethoden anwenden. Dazu wurden die Antworten aller Berufsschüler (N = 657¹) beigezogen, da die Methoden auch für alle Lernenden gedacht sind. Allgemein fiel die Auswertung eher positiv aus, viele der Methoden kommen, «manchmal» oder «häufig» zur Anwendung.

Abbildung 7. Vorkommen von integrativen Unterrichtsmethoden

¹ Die Zahlen stammen aus der Auswertung der EIL-Erhebung, Stand April 2019. Im EIL-Schlussbericht konnten nur noch 563 der Lernenden berücksichtigt werden.

Um die Hälfte der Lernenden geben an, in der Berufsschule Arbeitsblätter und Prüfungen zu erhalten, die gut strukturiert und in einer verständlichen Sprache formuliert sind. Mit über 40% als «häufig» wird der Einsatz von unterstützenden Technologien und Gruppenarbeiten bewertet. Bei der Frage «Lehrpersonen geben mir mehr Zeit, falls ich diese für eine Aufgabe benötige» geben um die 30% «häufig» an. Ebenfalls beinahe 30% erwähnen, die Lehrpersonen würden sich «häufig» Zeit für Einzelgespräche nehmen, aber nur 10% finden, sie erhalten Rückmeldungen über ihre individuellen Fortschritte und Leistungen. Am wenigsten werden nach Aussagen der Lernenden die Aufgaben differenziert, «nie» liegt bei 40 %.

Wird die nächste Abbildung betreffend Nutzen der integrativen Methoden angeschaut, bei welcher als Stichprobe die Berufsfachschüler (N = 35) mit einem Nachteilsausgleich ausgewertet wurden, sind alle Methoden von der Mehrzahl der Befragten als hilfreich oder sehr hilfreich erwähnt. Durchwegs als hilfreich schätzen die Lernenden (69%) die Massnahme ein, wenn nötig mehr Zeit für eine Aufgabe gesprochen zu bekommen. Gleich danach finden es mehr als die Hälfte «sehr hilfreich», gut strukturierte und sprachlich gut verständliche Arbeitsblätter und Prüfungen zu erhalten. Die Hälfte der Befragten schätzen es sehr, wenn sich die Lehrperson Zeit nimmt für Einzelgespräche, aber auch Rückmeldungen zu individuellen Fortschritten und Leistungen werden von 28% als «sehr hilfreich» wahrgenommen. Wie erwähnt werden alle Massnahmen, die in ihren Augen entlasten könnten, als hilfreich angesehen. Einzig bei den Gruppenarbeiten antwortete 11% diese nicht als hilfreich zu empfinden.

Abbildung 8. Einschätzung der Lernenden zum Nutzen des Nachteilsausgleichs

Zwei der mündlich Befragten schätzen Rückmeldungen der Lehrpersonen zu Semesternoten oder zu Prüfungen. Eine der beiden bemerkt, dass dies leider nur eine Lehrperson bei ihr mache. Das Thema Einzelgespräche, was ähnlich der Rückmeldungen verstanden wurde, nennen wieder zwei. Eine schätzt es, wenn die Lehrperson sich bei ihr erkundigt, ob sie dem Stoff folgen kann oder sie lobt. Die

andere findet es von Bedeutung, dass sie individuelle Ratschläge bei Problemen bekommt und auch offen über Bedenken im Umgang mit ihrer Beeinträchtigung gesprochen werden kann.

Bezüglich der Strukturierung der Arbeitsblätter findet es eine sehr hilfreich, dass alle Arbeitsblätter der Berufsfachschule ähnlich gestaltet sind und die Blätter in Arbeits- und Merkblätter unterteilt und dann eingeordnet werden. Von zweien wird erwähnt, hilfreich seien die genauen Erklärungen der Lehrpersonen, was eigentlich nicht einer integrativen Massnahme entspricht. Weiter wird als hilfreich im Berufsschulunterricht gewertet, wenn Verständnisfragen an Prüfungen beantwortet werden, das Übungspensum differenziert wird, individuelle Lösungswege zugelassen sind, Lernziele abgegeben werden und zum besseren Verstehen visualisiert wird.

Angesprochen auf hilfreiche Unterrichtsmethoden in der Volksschule wurde das Arbeiten mit Zielen erwähnt, war dies die Abgabe von Lernzielen bei Prüfungen oder handelte es sich um Semesterziele. Sie wurden im Gespräch mit der Lehrperson festgelegt und visualisiert. Nach Ablauf der Zeit wurden Rückmeldungen zum Lernprozess gegeben und neue Ziele formuliert. Weiter wurden auch die Zeugnisnoten persönlich mit jedem einzeln besprochen. Ebenso wurde das strukturierte Arbeiten nach Wochenplänen in der Volksschule geschätzt und die Entlastung durch Hörbücher war angenehm.

Die nächste Frage bestand darin, herauszufinden welche Massnahmen die Befragten als hilfreich erachten würden für die Berufsfachschule. Die leichte Sprache und eine einfache Struktur in Arbeitsblättern erschienen den Befragten vorteilhaft. Betreffend Strukturierung sähe es eine Befragte gerne, wenn nach Plänen gearbeitet werden würde, nach Monatsplänen, damit man sich orientieren könnte:

Aber in der Berufsschule wäre so ein Wochenplan ein bisschen unnötig, weil man eh nur einmal Schule hat, aber man könnte einen Monatsplan, oder so machen. Wo man dann so alles aufgelistet hätte. Damit man es eben ein bisschen genauer auch strukturiert hätte, glaube ich. Das würde mir, glaube ich, schon auch etwas bringen. Dass ich auch so sehen würde, wo ich etwa sein müsste.

Weil eben, auf das wird jetzt nicht genau geachtet, würde ich sagen in der Berufsschule (S_L: 67)

Weiter fände sie es sinnvoll, sporadisch die Vollständigkeit der Arbeitsordner gemeinsam zu kontrollieren. Zudem sollte zur Korrektur der Hausaufgaben Zeit zur Verfügung stehen, damit die Lernenden inhaltliche Rückmeldungen, beispielsweise in Form von Selbstkorrekturen, bekommen. Gespräche über Zielformulierungen, welche man anschliessend visuell festhält, werden ebenfalls als sinnvolle Möglichkeit gesehen. Eine würde es allgemein schätzen, wenn mehr auf den Menschen eingegangen wird und damit verbunden auch Rückmeldungen erhalten werden. Verständnisfragen bei Prüfungen stellen, sahen zwei als weiteren wichtigen Punkt. Technische Hilfsmittel wie Hörbücher oder interaktive Wandtafeln sind erwünscht. Allgemein abwechslungsreicher Unterricht mit Einsatz verschiedener Methoden und Medien wurde als möglicherweise hilfreich und konzentrationsfördernd bewertet. Eine meinte zudem, für sie wäre die Differenzierung des Übungspensums sehr hilfreich. Langsamere Lernende könnten weniger machen und Schnellere würden sich nicht langweilen durch Zusatzblätter. Sie persönlich würde sich somit weniger gestresst fühlen.

Als wenig hilfreich sehen die drei Befragten Gruppenarbeiten, alle arbeiten lieber alleine. Bei den zwei Interviewpartnerinnen mit LRS berichtete eine, sie lasse sich bei Gruppenarbeiten schnell ablenken

und alleine wisse sie am besten, wie zu Lernen ist. Die andere findet Gruppenarbeiten kurzzeitig entlastend. Sie zieht sich zurück und wartet bis die «Schnelleren und Besseren» die Aufgaben gelöst haben. Die Lernende mit der Sehbeeinträchtigung meinte es sei eine Charaktersache, wie man gerne lerne, sie lerne lieber alleine. Gruppenarbeiten würden schon gehen, aber es sei doch so, dass Sehende lieber mit Menschen zusammenarbeiten würden, die gleich viel sehen wie sie selbst. Die Voraussetzung für eine Gruppenarbeit mit ihr sei, offen zu kommunizieren wie man ist und was man erwartet.

Am Schluss dieses Befragungsteils wurde allgemein nach hemmenden Unterrichtsfaktoren gefragt. Zwei fanden es sehr schade, dass in der Berufsfachschule oft keine Lernziele abgegeben werden. So wisse man nicht, was gelernt werden muss und was wichtig und unwichtig ist. Die Strategie des lernzielorientierten Vorgehens sei so nicht umsetzbar. Ein weiteres Thema waren die Hausaufgaben, die teilweise nicht erklärt werden und dann zuhause nur schwer lösbar sind. Die grosse Hausaufgabenmenge, welche entsteht, da das Arbeitstempo im Unterricht nicht gehalten werden kann und das Übungspensum nicht differenziert wird, kann sich auch hemmend auswirken. Ausserdem setzt die Lehrperson in der Folgeweche keine Zeit zur Korrektur der Hausaufgaben ein, wodurch der Lerneffekt klein bleibt und als Nebeneffekt viele Lernende die Hausaufgaben nicht mehr machen. Eine gab an, sich zu schämen, wenn bei ihr trotz Nachteilsausgleich die Rechtschreibung bei den Hausaufgaben korrigiert wird. Leistungen und Fortschritte werden nicht persönlich mit den Lernenden besprochen. Wenn Zeit vorhanden ist, werde die Zeugnisnote mündlich mitgeteilt, ansonsten erhalte man lediglich das Zeugnis zur Unterschrift.

Aus diesem Kapitel entsteht der Eindruck, Lernende hätten gerne Pläne und Strukturen, sei dies in Form von Lernzielen, Wochenplänen, Arbeitsblättern/Computerdateien, Korrektur der Hausaufgaben etc. Weiter würde eine persönliche Beziehung geschätzt werden, in der sie sich als Lernende mit ihren Anliegen wahr- und ernstgenommen fühlen.

5.2 Stellungnahme der Lehrpersonen von Berufsfachschulen

5.2.1 Unterstützende Gefässe an Berufsfachschulen

Anfänglich soll erläutert werden, welche Gefässe die Berufsfachschulen den Jugendlichen mit Beeinträchtigungen zur Verfügung stellen. Der quantitativen Befragung ist zu entnehmen, dass 90% der Befragten sagen, es gebe bei ihnen die Massnahme des Stützunterrichts. Über 80% geben an, Anlaufstellen für Fragen zum Nachteilsausgleich im Schulhaus zu haben. Weiter haben über 70% der Schulen eine Lernberatung und ein bisschen weniger als 70% verfügen über eine fachkundige individuelle Begleitung (fiB). Therapeutische Unterstützung bieten lediglich etwa 10% an. Zwei Befragte der qualitativen Studie erzählten von ihrem Stützunterricht an der Schule. Die Freiwilligkeit der Teilnahme der Lernenden wird betont, auch dass sie sich dort selbständig organisieren müssen und dabei von Lerncoachs unterstützt werden. Daneben bietet eine dieser Schulen noch Förderkurse im Deutsch an. Alle drei Schulen verfügen über eine Anlaufstelle für Fragen zum Nachteilsausgleich.

5.2.2 Umsetzung des Nachteilsausgleichs in der Berufsfachschule

Wie bereits bei den Lernenden wird in diesem Kapitel auf die Informationswege, die Umsetzungswege und die Massnahmen, eingegangen. Zusätzlich interessiert, über welches Wissen die Lehrpersonen in Bezug auf den Nachteilsausgleich verfügen.

In den Informationswegen geht es darum, wie die Berufsfachschulen die Lernenden und ihre Bezugspersonen über die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs informieren.

Die Umsetzungswege zeigen, wie sich der Ablauf von der Information bis zum Erhalt der Massnahme gestaltet. Bei den Massnahmen wird über ausgeführte Massnahmen und deren Gelingensbedingungen und Grenzen gesprochen.

5.2.2.1 Informationswege

In der Einschätzung, wie die Schule den Umgang mit beeinträchtigten Lernenden pflegt, wurde im Fragebogen auf die Aussage «Die Schule sichert Informationen, Transparenz und den Zugang des Angebotes zu besonderen Massnahmen für alle» eingegangen. Der untenstehenden Abbildung (N = 40) ist zu entnehmen, dass 25% (10 Personen) sagen, dies stimme «genau», 55% (22 Personen) «stimmt eher», 10% (4 Personen) «stimmt eher nicht», eine Person (2.5%) sagt «stimmt gar nicht» und 7.5% (3 Personen) beantworteten die Frage nicht.

Abbildung 9. Information über besondere Massnahmen

Ein Viertel konnte sagen, dass der Informationsfluss bei ihnen funktioniere. Dies bezeugen sie mit ihrer Antwort «genau». Interessant wäre nun zu wissen, ob diese Schulen ein Konzept besitzen, welches das Vorgehen bei verschiedenen Massnahmen regelt und so die Transparenz sichert. Über die Hälfte wertet den Zugang auch positiv mit «stimmt eher». Dieses «eher» ist schwierig zu werten, da nicht klar ist, ob informiert wird oder nicht. Oder findet nur teilweise eine Information im Schulhaus statt? Hier würde sich die Vermutung aufdrängen, dass eher kein Konzept besteht, dieses der Lehrerschaft nicht präsent ist oder es nicht von allen umgesetzt wird. Die Graphik zeigt auch auf, ein Fünftel der Lehrpersonen finden diese Aussage stimme «eher nicht» bis «gar nicht», oder sie enthalten sich der Antwort. Hier könnte Unwissenheit vermutet werden, weil man nicht weiss, wie dieses Thema im Schulhaus geregelt ist oder das Schulhaus über keine Regelung verfügt.

In der qualitativen Studie wurden die Befragten explizit zu den Informationswegen des Nachteilsausgleichs befragt. Zwei befragte Lehrpersonen gaben an, die Lernenden werden am ersten Tag über die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs informiert. In einer der Klassen erhalten sie eine Broschüre unter anderem mit Informationen zum Nachteilsausgleich. Die Klassenlehrperson muss dann das Schreiben, wie vom Ressort verlangt, mit der Klasse besprechen. Dies zeigt, dass die Schule ein Konzept zum Nachteilsausgleich besitzt. Diese Lehrperson empfindet den Zeitpunkt der Information als ungünstig, da die Lernenden am ersten Tag zu viele Informationen bekommen und sich deshalb innert kürzester Zeit nicht mehr erinnern können. Dem wird mit den Eintrittsgesprächen entgegengewirkt, welche mit allen Lernenden geführt werden. Dort werden die Lernenden auf einen bestehenden Nachteilsausgleich oder Beeinträchtigungen angesprochen. Die Lehrperson weiss dann anhand der erhaltenen Informationen, wie weiter vorzugehen ist. Diese Person sagte weiter, wenn erst unter dem Jahr eine Schwäche ersichtlich wird, stellt sie an einem Orientierungsgespräch die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs dem Lernenden und dem Betrieb vor.

Die zweite Person meinte, sie würden die Lernenden in den Klassen über den Nachteilsausgleich informieren, «... am ersten Tag haben wir so eine Checkliste, die wir abarbeiten müssen, in Anführungszeichen, und dort ist die Information über äm, den Nachteilsausgleich dabei» (R_J: 15). Mit dieser Information macht sie bereits auf das Bestehen eines Konzepts an ihrer Schule aufmerksam. Sinnvoll und nachvollziehbar findet sie die Erklärung des Nachteilsausgleichs anhand von Bildern. Auch bei ihrem ersten persönlichen Kontakt mit dem Nachteilsausgleich wurde mit dem Bild des Kochs von Arnold Götz gearbeitet.

Abbildung 10. Bild zur Veranschaulichung des Nachteilsausgleichs

Die gleiche Person berichtete vom häufigen Fall, dass die Lernenden den Nachteilsausgleich schon in der Sekundarstufe I bekommen und deshalb wissen, worum es geht. Hier könnten sich kantonale Unterschiede ergeben, wenn man mit anderen Antworten der Lernenden der EIL-Studie vergleicht, die oft erst in der Sekundarstufe II den Nachteilsausgleich bekamen.

Die dritte Person sagte, sie als Schule informieren die Lernenden nicht über die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs. Es gäbe zwar Nachteilsausgleichsverantwortliche, diese übernehmen aber keine informierende Rolle. Interessant beizuziehen ist eine weitere Aussage der gleichen Person. Auf eine Frage zur Akzeptanz des Nachteilsausgleichs im Lehrerteam antwortete sie, bei ihnen im Team würde stark der Eindruck entstehen, dass diejenigen Kinder einen Nachteilsausgleich bekommen würden,

bei welchen die Eltern diese Massnahme kennen und dies seien eher die Schweizereltern. Andere Mitlernende würden das nicht kennen und von den Eltern auch keine Unterstützung erfahren und kämen so nicht zu einem Nachteilsausgleich. Aus diesen zwei Aussagen entsteht die Frage, ob das Schulhaus dieser empfundenen Ungerechtigkeit nicht selbst durch aktives Informieren der Lernenden und der Eltern entgegenwirken könnte.

Wie aus dem vorherigen Beispiel zu erkennen ist, scheinen die Eltern eine wichtige Rolle beim Nachteilsausgleich zu spielen. Da das Beantragen der Massnahme unter die Verantwortung der Lernenden und deren gesetzliche Vertreter fällt, wurde es als wichtig erachtet, nachzufragen in welcher Form die Eltern von den Berufsfachschulen informiert werden. Eine der Antworten lautet, dass die Eltern nur durch den Lernenden über die Möglichkeit informiert werden, ausser die Lehrperson erkennt nach einiger Zeit den Bedarf eines Nachteilsausgleichs. In diesem Fall werden die Eltern, sofern das Kind noch minderjährig ist, benachrichtigt. Auch die zweite Person fand, sie sei der Meinung, die Eltern werden nicht informiert. Eine weitere Befragte sagte, bei ihnen werden die Eltern an einem Informationsanlass in der ersten Woche informiert. Ausserdem verfügt diese Berufsfachschule über eine Website, auf der alle Informationen und Formulare zu finden sind.

5.2.2.2 Umsetzungswege

In der quantitativen Befragung (N = 40) wurde eine Einschätzung eingeholt zur Aussage «Die Unterstützung von Lernenden mit einer Beeinträchtigung ist auf allen Ebenen der Schule geregelt, gesichert und für alle Beteiligten transparent».

Abbildung 11. Regelung der Unterstützung auf der Schulebene

30% (12 Personen) finden, bei ihnen treffe dies «genau» zu. Wie beim Informationsweg gegen aussen, wird auch hier vermutet, die Regelung gegen innen ist durch ein Konzept gegeben. «Stimmt eher» sagen 40% (16 Personen). Die Interpretation hier ist schwieriger, vielleicht werden nur einige Teile als geregelt wahrgenommen oder es wäre geregelt, ist einem aber nicht präsent? Vielleicht ist es auch nirgends schriftlich festgehalten? 22.5% (9 Personen) sagen «stimmt eher nicht» und 7.5% (3 Personen) geben keine Antwort dazu. Zusammen bilden die letzten beiden Werte fast ein Drittel,

die sich nicht oder negativ äussern. Vermutlich wird, wenn das Vorgehen intern nicht geregelt ist, die Kommunikation gegen aussen auch erschwert. In solchen Schulen kommt es wahrscheinlich noch mehr als üblich auf das Wissen, die Einstellung und die Bereitschaft der einzelnen Lehrperson an.

In den qualitativen Interviews wurde speziell auf die Regelung bezüglich des Nachteilsausgleichs geachtet. Bevor es aber um die Umsetzung geht, müssen die Lernenden, falls sie kein gültiges Attest haben, sich einer Abklärung bei Fachpersonen unterziehen. Welche Personen und Institutionen berechtigt sind eine Abklärung vorzunehmen, ist kantonal geregelt und kann oft den Merkblättern der einzelnen Kantone entnommen werden.

Angesprochen auf bestehende Konzepte im Zusammenhang mit dem Nachteilsausgleich, gab eine Lehrperson an, dass sie neben dem Informieren zu Beginn, ein Konzept der Triage hätten. Die Klassenlehrperson, welche gleichzeitig immer die fiB-Lehrperson bei EBA-Klassen und Klassenlehrperson Plus bei EFZ-Klassen ist, stellt den Bedarf bei Lernenden fest, schlägt ihnen die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs vor und leitet das Anliegen der Lernberatung weiter. Diese gleist die Abklärung bei Fachleuten auf und übernimmt die Besprechungen mit den Jugendlichen. Mit diesem geplanten Vorgehen nimmt, nach Aussage der befragten Person, die Lernberatung dem Klassenlehrer viel Arbeit ab.

Eine weitere Person erzählte vom Nachteilsausgleichskonzept an ihrer Schule. Sie findet, es wäre alles vorhanden, auch eine Checkliste für die Lehrpersonen, die aufzeigt, wie vorzugehen ist. Falls es weitere Unklarheiten gibt, steht die Abteilungsleitung, die über den Lead beim Nachteilsausgleich verfügt, bei Fragen den Lehrpersonen zur Seite.

Eine Person gab an, nichts von einem Konzept an ihrer Schule zu wissen. Falls sie direkt von den Lernenden Anliegen vernehme, was nicht oft vorkomme, dann würde sie dies der Abteilungsleitung weiterleiten und diese würde sich um den Kontakt mit der Familie und dem Lehrbetrieb kümmern. In dieser Schule finden aber in der zweiten Woche nach Beginn der Berufsfachschule interne Tests statt, aus welchen Empfehlungen zu Abklärungen oder Fördermassnahmen abgeleitet werden.

Interessant wäre es, die Verbindung zwischen dem Haben eines Konzepts, dem Wissen und der Haltung des Teams oder der einzelnen Lehrpersonen anzuschauen und vielleicht sogar noch mit der Notwendigkeit von Weiterbildungen zu vergleichen.

Nach der positiven Abklärung müssen die Massnahmen bestimmt werden. Wie bei den Lernenden ging es auch hier um die Frage der Partizipation der Jugendlichen und deren Eltern, da dies wie bereits beschrieben, als wichtig erachtet wird. In einem Fall bestimmt die Lernberatung über die Massnahmen, es findet aber ein Gespräch mit den Lernenden statt. Die Befragte glaubt, dort werden die Massnahmen gemeinsam besprochen:

Dann werden die Massnahmen angeschaut, die zur Verfügung stehen und ich glaube, dann schon, dass sie nicht alles ankreuzt, sondern mit ihm das durchgeht. Äm das glaube ich schon, da bin ich wie äm so hypothetisch, weil ich nicht in die Lernberatung selbst reinsehe, ja (L_A: 66).

In einem zweiten Fall setzt sich die Abteilungsleitung mit den Eltern und den Lernenden zusammen und bespricht sinnvolle Massnahmen des Nachteilsausgleichs. Schliesslich entscheidet die Abteilungsleitung über die Massnahmen:

Ich erlebe es so, das wird diskutiert und also auch erzählt, natürlich von Seiten der Eltern und von den Lernenden. Die sagen zum Beispiel, äm, was Sie für Nachteilsausgleich bekommen haben in der Volksschule und äm, nachher schreiben wir das auf. Sie stellen den Antrag für die gleichen Massnahmen, aber das wird nachher mit der Abteilungsleitung eben diskutiert und letztlich, dort entscheidet die Abteilungsleitung» (R_J: 37).

Eine Lehrperson gab an, über die Umsetzungswege kein Wissen zu haben.

Sie als Lehrperson werde durch ein Schreiben informiert, welche Massnahmen sie umzusetzen habe und das sei eigentlich sehr konkret formuliert, es gebe keinen Spielraum. Aus dieser Erklärung ging hervor, dass es damit auch keine Hilfe für Lehrpersonen brauche. Eine weitere Person erzählte ähnlich, sie bekomme ein Formular mit den Massnahmen, welche umzusetzen seien. Hilfe bei der Umsetzung erhalte sie nicht. Die dritte Person ist Mitglied der Abteilungsleitung und ist daher informiert. Auf die Frage, ob die Lehrperson bei der Umsetzung eine Hilfe bekommt, geht sie nicht ein. Die Lehrpersonen scheinen bei der Umsetzung wenig Hilfe zu bekommen. Sie sollen einfach die Massnahmen umsetzen, ohne vielleicht das Wissen zu haben, wie sie sinnvoll eingesetzt werden könnten.

Nach den Einschätzungen der Lehrpersonen in der quantitativen Studie geben über 60% der Befragten an, rechtzeitig von der Schulleitung über die Beeinträchtigung einzelner Lernender informiert zu werden. Ausserdem finden um die 70%, es trifft genau oder eher zu, dass die von der Schulleitung festgelegten Massnahmen zum Nachteilsausgleich für sie klar und nachvollziehbar formuliert wurden. Aber etwa 45% der Lehrpersonen finden die Aussage «Der Nachteilsausgleich ist sehr schwierig umzusetzen im Unterricht» trifft genau oder eher zu. Fraglich ist, ob die Massnahmen für die Lehrpersonen klar sind, aber sie zu wenig Wissen haben, um sie umzusetzen oder ob sie zu wenig Wissen haben, um sie hilfreich einzusetzen.

5.2.2.3 Exkurs zum Thema Wissen

Der Bericht des SDBB beschreibt in der Einleitung, es scheine so, als seien die Möglichkeiten der Instrumente, auf welche Beeinträchtigte Anrecht hätten, zu wenig bekannt bei den Lernenden selbst aber auch bei den Bildungsverantwortlichen. Dies erschwere die Integration der Beeinträchtigten unnötig, deshalb sei es wichtig, mehr über das Thema zu wissen (SDBB, 2013, S. 7).

Die Lehrpersonen wurden in der schriftlichen Erhebung dazu befragt, ob das Fachwissen und die Information zum Nachteilsausgleich an der Schule fehlen. Dem stimmen ganz oder eher 25% der Lehrpersonen zu. Ein wenig provokativ könnte hier gefragt werden, ob wirklich so viel Wissen vorhanden ist in den Berufsfachschulen oder ob der Bedarf nicht gesehen wird und die Aussagen deshalb eher positiv gewertet werden?

Dazu passt auch die Aussage: «Es gibt immer wieder Lernende, die Anspruch auf einen Nachteilsausgleich hätten, aber keinen solchen erhalten». Diesem Satz stimmen auch etwa 25% der Befragten zu, die Übrigen sind dementsprechend der Meinung, die Schule erfasse alle Lernenden, die einen Nachteilsausgleich benötigen.

In der qualitativen Studie wurden die Lehrpersonen ebenfalls zu ihrem Wissen über den Nachteilsausgleich befragt. Der Nachteilsausgleich wird als Chancengleichheit erachtet. Eine Person

sagte, sie habe die Verordnung des Erziehungsdepartements gelesen, es sei aber schon länger her. Sie verfüge jedoch über das Wissen der Umsetzungswege des Nachteilsausgleichs bei einem vorhandenen Attest oder einer neuen Anfrage. Weiter weiss sie, dass es zwei unterschiedliche Nachteilsausgleiche gibt für die Berufsfachschule und das Qualifikationsverfahren. Bei letzterem sei sie aber nicht involviert und verfüge darum nicht über viel Wissen. Angesprochen auf die zu vergebenen Massnahmen, hat diese Person das Gefühl, diese seien kantonal geregelt. Wenn sie die Lernenden auf die Beeinträchtigung und den Nachteilsausgleich anspreche, habe sie das Gefühl, die Lernenden selbst hätten teils wenig Wissen über vorhandene Atteste. Eine andere Begründung sieht sie darin, dass die Jugendlichen sich schämen könnten und deshalb nicht darüber sprechen. Eine weitere Person äusserte sich folgendermassen zum Nachteilsausgleich: «Das ist ein Instrument, das es äm, einer Person erlaubt, irgendein Ziel zu erreichen, das sie nicht könnten, wen sie es nicht hätten. Aber sie muss doch gleichviel leisten. Das müsste dann doch noch drin sein» (R_J: 45). Sie kennt den Nachteilsausgleich als Teil der integrativen Fördermassnahmen, welche vom Kanton erlassen wurden. Darauf mussten die Berufsfachschulen Konzepte entwickeln. Das Wissen über zwei verschiedene Nachteilsausgleiche ist ebenfalls vorhanden, ausserdem finden die Massnahmen an ihrer Schule nur in Prüfungssituationen statt. Diese Lehrperson meinte ihre Kollegen hätten keine Routine in der Umsetzung des Nachteilsausgleichs, darum sei das Wissen nicht vorhanden und das Wissen von Schulungen gehe verloren, wenn es nicht direkt Anwendung findet. Die dritte befragte Person hat kein Wissen über die gesetzliche Verankerung des Nachteilsausgleichs. Sie kennt das Vorgehen bei den Umsetzungswegen nicht und es war ihr nicht bewusst, dass bei psychischen Problemen oder ADHS auch ein Nachteilsausgleich gesprochen werden kann. Zudem sind ihr wenige Massnahmen bekannt.

Informiert über den Nachteilsausgleich sollte neben den Lehrpersonen auch die Klasse werden. Ein wenig mehr als 50% der Lehrpersonen gaben im Fragebogen an, die Klasse würde über den Nachteilsausgleich des betroffenen Lernenden ausreichend informiert werden. Eine Lehrperson sagte im Interview, sie finde es wichtig, dass die Klasse informiert ist, damit die Massnahmen verstanden und nicht als unfair gesehen werden. Sie bespricht sich mit dem Betroffenen darüber, wie die Klasse informiert werden soll. Aber das Vorgehen, wie und ob eine Kommunikation in der Klasse stattfindet, sei bei ihnen lehrpersonenabhängig und nicht Teil des Konzepts.

Die Klasse wird bei einem weiteren Beispiel von der Lehrperson informiert, dabei bezieht sie sich auf die Bilder, welche zu Schuljahresbeginn gezeigt wurden. Dies klappt in der Regel sehr gut, auch ist der Nachteilsausgleich vielen aus der Volksschule bereits bekannt. Im dritten Fall wird die Klasse nach dem Wissen der Lehrperson nicht offiziell über den Nachteilsausgleich der Mitlernenden informiert.

Interessant ist der Vergleich zwischen der Kommunikation und der Akzeptanz des Nachteilsausgleichs in der Klasse. Die offene Kommunikation komme gut an und führe zur Akzeptanz in der Klasse. Ein anderer sagte beinahe das Gleiche: Die Klasse akzeptiere den Erhalt des Nachteilsausgleichs nach der offenen Kommunikation der Lehrperson. Als Fachlehrperson machte sie eine weitere Erfahrung. Die Klasse hinterfragte die Massnahme auf Gerechtigkeit, da anfänglich nicht offen kommuniziert

wurde. Der dritte Interviewte meinte, es gäbe keine grossen Unstimmigkeiten, doch es werde teilweise zum Thema, wenn sich die einen bei Prüfungen darüber freuen, dass ihre Rechtschreibung nicht gezählt wird.

5.2.2.4 Massnahmen des Nachteilsausgleichs

Die Abbildung zeigt, wie die Berufsfachschullehrpersonen (N = 40) ihren Kenntnisstand zu den Massnahmen des Nachteilsausgleichs einschätzen.

Abbildung 12. Kenntnisstand der Massnahmen

Die zweite Abbildung geht auf die Häufigkeit des Einsatzes der verschiedenen Massnahmen ein. Hierzu wurden die Lehrpersonen auf die aktuellen Fälle in den befragten Klassen angesprochen.

Abbildung 13. Häufigkeit der eingesetzten Massnahmen

Der Zeitzuschlag ist die bekannteste Massnahme und wird ebenso am häufigsten angewendet. Die räumlich-organisatorischen Anpassungen sind vielen bekannt, kommen aber im Vergleich wenig zum

Einsatz. Die Modifikation der Bewertungskriterien wird von über 40% der Personen gekannt und wird bei der Befragung am zweithäufigsten eingesetzt, wobei um 50% weniger als die zeitliche Modifikation. Die Anpassung der Aufgabenstellung/Prüfungsform wird auch von etwa 40% als bekannt bezeichnet, weniger als 10% sagen aber, dass diese bei ihnen angewendet wird. Die Massnahme der technischen Hilfsmittel wird von weniger als 40% gekannt und von weniger als 10% angewendet. Diese Werte sind tief, schaut man sich die Möglichkeiten an, welche uns die Technik bieten würde. Da liegt Potenzial drin, welches zurzeit zu wenig ausgeschöpft wird. Auch in den qualitativen Interviews waren die technischen Hilfsmittel bei den Lehrpersonen kein Thema. Die Massnahme der Assistenz kennen noch um die 20%, sie wird aber in der Anwendung am dritthäufigsten genannt mit über 10%. Dies erstaunt, wurde doch die Frage nach der Assistenz in der mündlichen Befragung eher belächelt, da dafür sicherlich keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen würden. Andere Massnahmen des Nachteilsausgleichs sind vielen nicht bekannt.

In den Interviews wurden dreimal bei den ausgeführten Massnahmen die Zeitzugabe und das Nichtbewerten der Rechtschreibung erwähnt, zweimal der separate Raum und je einmal die mündliche Prüfung und das Zulassen von Verständnisfragen bei Prüfungen.

Der Kenntnisstand und auch die Umsetzung weisen, neben der bekannten zeitlichen Modifikation, eher tiefe Werte auf. Die qualitative Befragung geht in diesem Kapitel nun noch auf die Gelingensbedingungen und die Grenzen des Nachteilsausgleichs ein und im nächsten Kapitel wird die wahrgenommene Nützlichkeit der Massnahmen beschrieben. Vielleicht bietet dieses Vorgehen tieferen Einblick in den Umgang mit dem Nachteilsausgleich.

Als Gelingensbedingung wird genannt, die Massnahme soll sich gut umsetzen lassen. Dies sei beim Zeitzuschlag und teilweise beim separaten Raum der Fall. Hier kann man nach Heinrich et al. (2012, S. 6) sagen, die Vertretbarkeit der Lehrperson ist bei diesen Massnahmen gegeben. In die ähnliche Richtung gehen weitere Aussagen. Der Nachteilsausgleich muss von allen Personen getragen und umgesetzt werden. Weiter kommt es auf den Einsatz der Lehrperson an, die beispielsweise gewonnenes Wissen eines Falls gleich zur Behandlung des nächsten Problems nutzt.

Ausserdem sollte die Umsetzung kontrolliert werden und Lehrpersonen, welche die Massnahmen nicht umsetzen, müssen darauf angesprochen werden. Neben dem Einsatz der Lehrkraft kommt es auch auf die Lernenden selbst an. Sie sollen die Massnahmen ausschöpfen und sich anstrengen, nur so können sie vom Nachteilsausgleich profitieren.

Dass der Lernende von den Massnahmen, äm, dass er gewillt ist, sich im Rahmen von dem, was für ihn möglich ist, wirklich anzustrengen und sieht, wie er von diesen Massnahmen profitieren kann. Dass er jetzt, dass er mit den 15-20 Prozent mehr, dass er diese auch ausschöpfen darf (L_A: 112).

Da kann erneut das Thema aufgegriffen werden, woher die Lernenden das Wissen zur hilfreichen Anwendung der Massnahmen haben sollten.

Grenzen des Nachteilsausgleichs werden darin gesehen, dass einige Lehrpersonen den Aufwand scheuen und es vielleicht zu Abweichungen ihrer Planung führen könnte. Schwierigkeiten bei der Umsetzung werden von allen Befragten erwähnt. So verlangt es eine gute Koordination mit der Klasse, wenn Lernende Prüfungen mündlich ablegen können und keine Klassenassistenz eingesetzt

wird. Klassenassistenzen haben keine der drei Schulen. Unmöglich wird auch die Umsetzung des Klärens von Verständnisfragen eines Einzelnen im Klassenverband betrachtet, die Mitschüler würden so die Erklärungen ebenso hören. Haben mehrere Schüler einer Klasse den Anspruch auf einen separaten Raum, kann dies zu Schwierigkeiten in der Umsetzung führen.

Weitere Grenzen werden gesehen, wenn die Massnahmen nicht individualisiert oder umgesetzt werden. Wenn beispielsweise trotz Nachteilsausgleich auf die Rechtschreibung geachtet wird. Ausserdem sagte eine, in ihrer Schule gäbe es keinen Nachteilsausgleich bei der Vertiefungsarbeit, da diese in Gruppen gelöst werde. Zudem kann es an der gleichen Schule vorkommen, dass trotz des Erhalts eines Nachteilsausgleichs in der Berufsschule, das Gesuch für das Qualifikationsverfahren abgelehnt werden kann.

Die Haltung der Lehrperson kann dem Nutzen des Nachteilsausgleichs ebenfalls schaden. Eine Person äusserte sich dazu, dass sie die Massnahme der Nichtbewertung der Rechtschreibung als unfair gegenüber den Mitlernenden empfinde und dann dazu neige, die Lernenden mit Nachteilsausgleich bei den restlichen Kriterien strenger zu benoten. Der Nachteilsausgleich könne sich auch negativ auf den Lernerfolg auswirken:

Wenn es irgendwie, also für den Lernerfolg, sehe ich nicht, wo das irgendeinen Einfluss hat. Nein, wirklich nicht. Im Gegenteil, vielleicht sogar im Gegenteil. Wenn ich es mir jetzt gerade spontan überlege, es führt sowie dazu, dass sie gar nicht motiviert sind die Leistungen zu verbessern, vielleicht oder vielleicht extrinsisch motiviert (D_S: 171).

Nimmt man die Erfahrungen dieses Kapitels hinzu, dann ergeben sich neben den Fragen, wie können die Lernenden den Nachteilsausgleich hilfreich nutzen, wer bringt ihnen den sinnvollen Umgang bei, noch weitere Fragestellungen. Müssten Lehrpersonen mehr Wissen über mögliche Massnahmen haben? Wie können Massnahmen in ihrem Unterricht leichter umgesetzt werden?

5.2.3 Grundhaltung der Lehrpersonen gegenüber dem Nachteilsausgleich

Im folgenden Kapitel wird auf die Einstellung gegenüber dem Nachteilsausgleich und die gemachten Erfahrungen der Lehrpersonen auch in Bezug auf die Leistungen eingegangen. Neben der eigenen Einstellung wird nach der Akzeptanz im Team geforscht. Im Anschluss wird, wie bei den Lernenden, danach gefragt, wie hilfreich die Massnahmen wahrgenommen werden. Schliesslich stellte sich noch die Frage, ob es ihrer Meinung nach Schulungen in diesem Bereich brauche.

5.2.3.1 Haltung der Lehrperson und ihres Teams

Alle drei Befragten haben während ihrer Tätigkeit als Lehrperson das erste Mal vom Nachteilsausgleich erfahren. Zwei sind dem Nachteilsausgleich gegenüber positiv eingestellt, da durch den Nachteilsausgleich Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance erhalten ihre Leistungen in einem anderen Setting zu erbringen. Eine betont dabei, sie fände es gut, solange es den Unterricht nicht zu sehr belaste. Ebenfalls sehen 70% der schriftlich Befragten im Nachteilsausgleich ein gutes Mittel, um die Chancengleichheit an der Schule zu gewähren. Bei den zwei Befürwortern des Nachteilsausgleichs ist grösstenteils die Akzeptanz im Team auch gegeben. In einem Schulhaus wurde das Konzept des Nachteilsausgleichs von einer angesehenen Lehrperson geschrieben, zudem laufen die Massnahmen über die dazu geschulten

Allgemeinbildungslehrpersonen, dies trägt zur Akzeptanz bei. Eine Schwierigkeit sieht ein anderer darin, wenn von einigen Lehrpersonen der Sinn nicht eingesehen wird und die nicht gewillt sind, den Nachteilsausgleich einzusetzen, oder die Massnahmen einfach vergessen gehen.

Der dritte Interviewpartner ist gegenüber dem Nachteilsausgleich negativ gestimmt, er findet die Massnahmen unfair gegenüber den Mitlernenden. Beispielsweise das Nichtzählen der Rechtschreibung sei gegenüber Lernenden mit Migrationshintergrund oder anderen sprachlich Schwachen nicht gerecht. Die gleiche Einstellung teilt das Lehrerteam, weshalb dort der Nachteilsausgleich nicht akzeptiert wird. Knapp 30% der Teilnehmer der quantitativen Studie sind ähnlicher Ansicht und finden, der Nachteilsausgleich schafft neue Ungerechtigkeiten unter den Lernenden. Gleich viele Personen, um die 30%, sind der Meinung, der Nachteilsausgleich würde den Wert der standardisierten Berufsabschlüsse in Frage stellen. Wie Wissen und Haltung zusammenspielen, lässt sich anhand der drei qualitativen Beispiele lediglich erahnen.

5.2.3.2 Bewertung der Massnahmen

Alle drei Befragten sagen, der Nachteilsausgleich wirke sich positiv auf die Noten aus. Eine Person vermutet, dass der Nachteilsausgleich erfolgreich ist, wenn die Noten isoliert betrachtet werden, aber nicht in Bezug auf die Leistungen. Eine andere Aussage hört sich so an: «Also er war äm nach dem ersten Jahr schon relativ schwach von den Leistungen her und ist anschliessend aber im zweiten Jahr mit den Leistungen deutlich rauf nach dem Nachteilsausgleich, ja» (L_A: 84). Eine Aussage zum Zeitzuschlag beim Qualifikationsverfahren lautet: «Äm, ich habe es auch gesehen, dass sie dort wirklich auch noch mehr Punkte erreichen konnten» (R_J: 55). Allgemeiner gefragt in der quantitativen Studie, fanden gegen 45% der Lehrpersonen, ohne den Nachteilsausgleich würden die betroffenen Lernenden den Ausbildungsabschluss nicht bestehen.

Nach hilfreichen Massnahmen gefragt, antwortete eine, sie habe das Gefühl, durch die Gewissheit des Zeitzuschlags, wurde dem Lernenden der Stress genommen und eine grössere Sicherheit konnte erlangt werden. Weiter ist es hilfreich, wenn die Massnahme des Zeitzuschlags zu einer Pause innerhalb der Prüfung genutzt wird, damit die Konzentration wieder gesammelt werden kann. Eine andere Person ist der Ansicht, der Zeitzuschlag wird von den Lernenden genutzt, bei welchen eine grosse Diskrepanz zwischen Intelligenz und Leistung in bestimmten Bereichen bestehe. Einfacher gesagt, nur wer wirklich einen Nachteilsausgleich benötigt, nutzt die Zeitzugabe. Das wird hier als gewagte Theorie festgehalten.

Da von gemachten Erfahrungen berichtet wird, steht die zeitliche Modifikation im Zentrum der Ausführungen, ebenso bei den wenig hilfreichen Massnahmen. Bei einer Lehrperson ist der Zeitzuschlag nicht von Nöten, da sie an Prüfungen keine grossen Zeitvorgaben macht. Somit hat jeder die Möglichkeit einer zeitlichen Modifikation, was eher zu den integrativen Massnahmen zählen würde. Zwei weitere gaben an, dass der Zeitzuschlag von den Lernenden oft nicht ausgeschöpft werde. Der gleichen Meinung waren auch fünf befragte Lehrpersonen der EIL-Studie. Hier steht erneut die Vermutung im Raum, dass die Lernenden wenig Kenntnis darüber haben, den Nachteilsausgleich hilfreich einzusetzen. Interessant ist auch die Tatsache, dass der Zeitzuschlag auf einen Lernenden beruhigend wirkt, er aber die Massnahme nicht ausschöpft.

Eine Person stellt sich die Frage, wie sinnvoll die Modifikation der Beurteilungskriterien ist, welche die Rechtschreibung nicht beachten. Sie steht dieser Massnahme sehr skeptisch gegenüber und setzt sie deshalb in ihrem Unterricht nicht ein.

5.2.3.3 Schulungen und weiterer Bedarf für die künftige Umsetzung

In den Fragebogen fanden 40% der Lehrpersonen der Berufsfachschulen es würde zu den verschiedenen Massnahmen des Nachteilsausgleichs Schulungen brauchen. 55% sprechen sich gegen eine Schulung aus und 5% antworten dazu nicht.

In den Interviews waren zwei der Meinung ihre Schulen hätten schon viel zu dieser Thematik gemacht, eine findet deshalb eine weitere Schulung bei ihnen unnötig. Aber grundsätzlich ist sie der Ansicht, dass es wichtig ist, das Wissen an Schulen durch Weiterbildungen zu erweitern. Die zweite Person ist grundsätzlich für Weiterbildungen, Bedenken äussert sie bei der Teilnahme, es würden immer nur die Interessierten kommen, und bei der Sinnhaftigkeit von Weiterbildungen, da viel Wissen vergessen gehe, hätte man in diesem Zeitpunkt keinen konkreten Fall.

Von der dritten Person wurden Weiterbildungen grundsätzlich als sinnvoll empfunden, da die Schule aber weitere wichtige Themen zu behandeln hat, wird die Schulung im Bereich des Nachteilsausgleichs als zu wenig bedeutend gesehen. Eine Handreichung wird als gewinnbringend erachtet.

Angesprochen auf weitere wichtige Faktoren für eine künftige Umsetzung, kamen interessante Aspekte zum Vorschein. Alle drei waren sich einig, gerne mehr Wissen über die Beeinträchtigungen und deren Auswirkungen zu haben. Dies sei in ihrer Ausbildung nur gestreift worden, wäre aber auf Basis der Lehrerausbildung wünschenswert. Vor allem bei psychischen Erkrankungen würde sich eine Person mehr Wissen aneignen wollen.

Hier folgen weitere Einzelaussagen, welche die Befragten als wichtigen Bedarf anschauen. Die Organisationsstruktur, ein Konzept zum Nachteilsausgleich, in dem jeder seine Aufgaben kennt, erhöht die Kooperationsbereitschaft. Dabei wirken geregelte Zuständigkeiten in Form von Ressorts unterstützend. Ausserdem ist es für die Umsetzung wichtig, dass der Nachteilsausgleich von den Lehrpersonen als hilfreiches und wertvolles Instrument angeschaut wird.

... dass es klar ist, dass es eine verordnete Massnahme ist, die einem Lernenden helfen sollte und dass man als Lehrperson, dass es zum Berufsethos gehört, dass man jeden Lernenden probiert im Rahmen von seinen Möglichkeiten am zu fördern und eine Chancengleichheit zu schaffen (L_A: 126). Rahmenbedingungen, wie finanzielle Ressourcen für separate Räume, Weiterbildungen etc. und die Wertschätzung der Menschen, welche sich aktiv für den Nachteilsausgleich einsetzen, würden ausserdem gewünscht werden. Anderen Themen, wie beispielsweise Talentförderung, würde mehr Beachtung geschenkt werden. Eine Person erwähnte noch explizit die Zusammenarbeit mit der Invalidenversicherung. Sie wünsche sich einen besseren Austausch zwischen Berufsfachschule und Invalidenversicherung, da bei frühzeitiger Information die Schule Möglichkeiten der Unterstützung des Betroffenen anbieten könnte.

5.2.4 Beurteilung integrativer Unterrichtsmethoden und weitere wichtige Faktoren für die Zusammenarbeit

Ursprünglich sollte in diesem Kapitel nur die dritte Forschungsfrage zu den integrativen Unterrichtsmethoden beantwortet werden. Neben der quantitativen Erhebung zur Häufigkeit des Einsatzes der integrativen Unterrichtsmethoden und den Fragen des Leitfadens, gingen die Interviewten in verschiedensten Ausführungen darauf ein, was neben den gefragten Massnahmen wichtig für einen gelingenden Unterricht ist, vielleicht gar noch wichtiger ist. Deshalb wird dieses Kapitel unterteilt. Es wird zuerst auf die umgesetzten Massnahmen und ihren Nutzen eingegangen, anschliessend werden die genannten Gelingensfaktoren einer guten Zusammenarbeit ausgeführt.

5.2.4.1 Integrative Unterrichtsmethoden

In diesem Unterkapitel geht es darum, wie häufig die Lehrpersonen angeben, integrative Massnahmen zu verwenden. Die Abbildung der Antworten der quantitativen Erhebung ist im Anhang 12 (Häufigkeiten der eingesetzten integrativen Massnahmen) ersichtlich. In den Fokus wurden die Antworten genommen, welche ähnlich der Befragung der Lernenden waren oder mit den mündlichen Rückmeldungen korrespondierten.

«Ich stehe den Lernenden für individuelle Beratung zur Verfügung», diese Massnahme wird laut Fragebogen von den Lehrpersonen am häufigsten angewendet. In den Interviews wurde auch darauf eingegangen. Eine Lehrperson gibt an, viel im Klassenzimmer umherzugehen und individuelle Erklärungen zu geben oder während einige Lernende schon arbeiten, den Inhalt auf eine andere Art einer Gruppe nochmals zu erklären. Ein anderer geht mehr auf seine Frage- und Fehlerkultur ein. Die Lernenden sollen sich immer trauen Fragen zu stellen. Ausserdem sollen sie wissen, dass Fehler erlaubt sind. Denn Fehler sind da, um daraus zu lernen.

Zu der ersten Aussage der individuellen Beratung passen zwei weitere Aussagen der quantitativen Erhebung: «Ich nehme mir häufig Zeit für kurze Einzelgespräche» und «Das Geben von Rückmeldungen zu individuellen Lernfortschritten und das Anregen zur Selbstreflexion». Diese beiden Anwendungen werden aber in der Fragebogenauswertung weniger oft genannt. Wobei die Einzelgespräche nach Aussage «eher oft» zur Anwendung kommen und die Rückmeldungen nur noch «ab und zu». Die Art von individualisierten Rückmeldungen benennen zwei Interviewte. Rückmeldungen auf Prüfungen zu geben und dabei das Gutgemachte herauszuheben und auf Verbesserungspunkte einzugehen, empfindet eine Befragte als hilfreiche Methode. Zudem tauscht sie sich schriftlich mit den Lernenden aus. Die Jugendlichen verfassen Reflexionen und die Lehrperson gibt dazu aufbauende Feedbacks, um die Lernenden zu stärken. Mit dieser Methode hofft sie, alle in der Klasse erreichen zu können, was ihr im Unterricht nicht gelinge.

In dem ich auch nachher die Reflexionen durchlese und selbst auch ein Feedback gebe und dort habe ich den Eindruck, läuft sehr viel ab auch Unterstützung in dem Sinne, indem ich auch versuche die Leute zu stärken bald. Mit den Feedbacks, die ich gebe, also das sich die Lernenden stark und sicher fühlen und auch schreiben, wenn etwas nicht funktioniert oder kommen und mir das so melden (R_J: 153).

Die Metaebene, über das eigene Lernen nachzudenken, findet eine Lehrperson sehr wichtig, aber in ihren EBA-Klassen sehr schwer umsetzbar. Sie muss stark von der Lehrperson gesteuert werden.

Das Strukturieren und das Achten auf die Sprache werden bei Arbeitsblättern und Prüfung häufig eingesetzt. Bei der mündlichen Befragung meinte eine Lehrperson, für Betroffene von ADHS wären klare Strukturen sinnvoll. Ist das nicht für alle hilfreich? Zudem spielen Visualisierungen und der Einsatz der einfachen Sprache im Unterricht eine wichtige Rolle. Zwei der Befragten nennen diese Methode auch, wobei einer findet, er empfinde dies als selbstverständlich und nicht als explizite Methode. Das kann auch zeigen, wie viel eigentlich gemacht wird, ohne das Bewusstsein einer integrativen Methode zu haben. Eine Person meinte anfänglich von sich, keine speziellen Methoden anzuwenden, im Gespräch kamen dann aber einige zum Vorschein. Diese Person sagte zudem, dass der eigene Anspruch, in dieser Zeit der wandelnden Lehrerrolle Neues ausprobieren zu müssen, sie sehr belaste. Sie laufe dadurch Gefahr in ein Burnout zu geraten.

Die Methode der Lern-Tandems, in denen man sich austauschen kann, wird «eher oft» angewendet. Eine Lehrperson meinte dazu, sie setze Dreierteams zusammen, welche über einen Zeitraum zusammenbleiben und voneinander profitieren sollten, dies sei hilfreicher als in einem Zweierteam zu arbeiten. Zu zweit falle es viel schneller auf, wer der Stärkere ist, was den Schwächeren blossstellen könnte. Der zweite Befragte ging eher auf Gruppenarbeiten ein. Er ist der Meinung, Zweiergruppen seien effektiver als Dreiergruppen. Es gäbe weniger Ablenkungen, zusätzlich bestimme er die Einteilung der Gruppen. «Gruppenarbeiten zur Erarbeitung von Aufgaben» werden nach der quantitativen Auswertung weniger eingesetzt als «Lerntandems zum Austausch».

Angesprochen auf die Differenzierung von Aufgabenschwierigkeiten meinte einer, er setze dies nicht mehr ein, da er schlechte Erfahrungen gemacht habe. Die Lernenden würden sich eher gegen unten orientieren und nur noch das Nötigste machen. Als schwierig wird auch das Differenzieren an Prüfungen erachtet. In der schriftlichen Befragung wird ebenfalls angegeben, diese Methode käme «eher selten» zum Einsatz.

Auf die Differenzierung der Übungsmenge ging eine andere Person ein. Sie würde Zusatzblätter für die Schnelleren bereitlegen. Dies bewirke aber oft, dass die langsamer Lernenden die Blätter anschliessend auch noch lösen wollen. Vergleicht man dies mit der Aussage des letzten Abschnitts, wäre es eher eine Anpassung gegen oben. In der Fragebogenauswertung wird die Differenzierung der Übungsmenge häufiger angewendet als die Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit.

Weiter war von kurzen Unterrichtssequenzen in einem Interview die Rede. Viele Wechsel seien hilfreich, da sich die Lernenden nicht lange konzentrieren können. In der Abbildung (Anhang 12) ist die Aussage ersichtlich, dass eher oft darauf geachtet wird verschiedene Medien einzusetzen, um verschiedene Sinne anzuregen. Dies geht vielleicht ein bisschen in dieselbe Richtung, weil dies auch Wechsel bewirken kann.

Die EIL-Studie kommt zum Schluss, dass zusammengefasst die Aussagen zum sprachintensiven Unterricht, die individuelle Hilfestellung und das kooperative Unterrichten (Anhang 2. Fragebogen Lehrpersonen, Frage 12) am meisten zur Anwendung kommen (Schellenberg et al., 2019, S.45).

In der Auswertung der Lehrpersonen ist interessant zu sehen, dass die Massnahme der unterstützenden Technologien nur selten eingesetzt wird. Dies ist ein ähnliches Verhalten, wie dies bei den Massnahmen des Nachteilsausgleichs wahrgenommen wurde. Obwohl die Technologie Hilfestellungen anbietet, wird sie, vielleicht durch Unwissenheit, höchst selten genutzt.

Anhand der beschriebenen Wahrnehmungen der Befragten stellt sich zur Nutzung der integrativen Massnahmen eine Frage. Ist den Lehrpersonen bewusst, dass es für eine wirksame Anwendung der Methoden eine Einführung und Übung dieser im Unterricht braucht, wie bei anderen Lerninhalten auch? Vielleicht scheiterte die eine oder andere Massnahme auch an fehlendem Wissen zur Anwendung. Vielleicht sind allgemein die inklusiven Massnahmen auf der Sekundarstufe II weniger verbreitet als auf der Sekundarstufe I. Die EIL-Studie schreibt im Entwurf des Schlussberichts auch (Schellenberg et al., 2019, S. 2): «Verglichen mit integrierenden Massnahmen auf Sekundarstufe I gibt es auf Sekundarstufe II deutlich weniger vergleichbare Unterstützungsangebote».

5.2.4.2 Zusammenarbeit Lehrpersonen – Lernende

... aller Anfang ist die Beziehung und wenn sie sich wohl fühlen und gerne kommen in die Schule und sich auch in der Klasse wohlfühlen, dann ist das so die Grundvoraussetzung damit die anderen Sachen überhaupt gemacht werden (L_A: 155).

Aber was ist eine gute Beziehung, welches sind ihre Eigenschaften? Da wird erneut auf Rogers Theorie zurückgegriffen, die besagt, dass die Eigenschaften einer hilfreichen Beziehung Kongruenz, bedingungslose positive Zuwendung und empathisches Verstehen sind (vgl. Rogers, 2018, S. 48). Die Grundvoraussetzung, die Beziehung, von welcher der Befragte im Zitat spricht, wird von einer weiteren Person erwähnt. Sie findet vor allem bei psychischen Problemen können Lernende durch Beziehungsarbeit unterstützt werden. Diese Hilfe muss von den Lernenden gewollt sein. Darüber entscheiden sie. Die Selbstbestimmung, dass die Lernenden auch entscheiden können, welche Informationen sie preisgeben möchten, findet nur bei Leistungsnachlass keine Anwendung, betont einer. Eine Beziehung lässt sich durch Gespräche aufbauen. Diese können dann auch geführt werden, wenn die Lernenden an dem Punkt sind, an welchem sie Hilfe benötigen würden, gemäss einer weiteren Aussage. Zwei sprechen davon, die Lehrperson sollte Verständnis zeigen. Weiter sollte den Lernenden Wertschätzung und Akzeptanz entgegengebracht werden. Wenn sie bereit sind für die Unterstützung, dann sollten die Lehrpersonen da sein. Auch eine schriftliche Kommunikation kann hilfreich sein, in der die Lernenden ihre Themen aufgreifen und darauf ein stärkendes Feedback bekommen. Weiter wurde erwähnt, positive Verstärker, Klarheit und Strukturen können unterstützend wirken. Die Lehrperson sollte sich auch um ein positives Klassenklima sorgen, denn dies hat grossen Einfluss auf das Wohlfühlen, sagte einer. Er fügte aber an, die Lehrperson dürfe ihren Einfluss nicht überschätzen, da die Schüler lediglich einen Tag die Woche an der Berufsfachschule sind. Die aktive Beteiligung des einzelnen Lernenden, wird zum Wohlfühlen aber auch verlangt, betonte eine Person.

Eine andere verwies bei den Antworten immer darauf, dass all diese Massnahmen eingesetzt werden können, vor allem auch bei Lernenden mit psychischen Problemen. Weiter spezifisch auf psychische Probleme bezogen, kommen folgende Aussagen vor. Wenn die Jugendlichen bereits in therapeutischer Behandlung sind, gibt die Schule das Problem aus der Hand, sagten zwei Befragte. Ansonsten wird das Gespräch gesucht und wenn der Lernende will, werden mit ihm individuelle Lösungen erarbeitet. Beispielsweise in dem man den Lernenden fragt, was ihm helfen könnte und mit ihm einen Massnahmen-Katalog erstellt. Schwierig ist es, nach einem Befragten, wenn man helfen will, diese Hilfe aber nicht angenommen wird.

Das Wichtigste ist, dass sie selbst wollen und wenn sie selbst nicht wollen, ob man so viel Energie und Massnahmen investiert hat, dann muss man einfach Realitäten schaffen und Realitäten schaffen heisst, sie einfach reinlaufen lassen. Vielleicht merken sie dann, dass sie, vielleicht wollen sie dann plötzlich (A_L: 163).

Eine Schule hat eine interne Helpline, welche von zwei Lehrpersonen betreut wird. Wird dort angerufen, entsteht wenn nötig eine Triage zwischen Lernendem, der Helpline und dem psychiatrischen Notfall.

Eine andere Lehrperson hat die Haltung, dass der Lehrbetrieb und der Lehrmeister, welche den Lernenden näherstehen, die helfende Funktion übernehmen können. Weiter setze sie selbst schon mal individuelle Massnahmen an Prüfungen ein, aber im Unterricht versuche sie der Beeinträchtigung keine Beachtung zu schenken. Ausserdem hätte es in dem Beruf nur weibliche Lernende, welche mit ihren Anliegen auch besser zu weiblichen Lehrpersonen gehen können.

Beziehungen und das damit verbundene Wohlfühlen als Grundlage des Lernens zu sehen, das bestätigen alle mit ihren Aussagen, einige sind sehr nahe an Rogers Ansatz. Die Haltung der Lehrpersonen scheint für die Zusammenarbeit entscheidend zu sein. Aber vor allem die Berufsfachschulen selbst mit ihren Angeboten können einen hilfreichen Einfluss auf die Umsetzung und die Haltung der einzelnen Teammitglieder haben.

6. Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen

In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen beantwortet. Dabei werden die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Auswertung der Lernenden mit denjenigen der Lehrpersonen in Beziehung gesetzt. Für wertvolle Ergänzungen und Schlussfolgerungen werden die erweiterte Auswertung und Literaturverweise hinzugezogen. Die einzelnen Empfehlungen folgen immer anschliessend in einem separaten Unterkapitel, passend zu den Fragestellungen.

6.1 Wie wird der Nachteilsausgleich heute in den Berufsfachschulen umgesetzt?

6.1.1 Informationswege des Nachteilsausgleichs

Wie sehen die Informationswege zum Nachteilsausgleich zum heutigen Zeitpunkt aus zwischen Sekundarstufe II, Lernenden und Bezugspersonen (Sekundarstufe I, Berufsberatung)?

Eingegangen wird zuerst auf das Informieren der Jugendlichen über die Möglichkeit eines Nachteilsausgleich und anschliessend wird die Kommunikation mit den Eltern diskutiert, denn wie

Studer² (2019, S. 331) sagt: «Einen Nachteilsausgleich verlangen kann nur, wer weiss, dass es diese Möglichkeit gibt».

Ergänzt wird das Kapitel mit der Diskussion, welches Wissen zur Information des Nachteilsausgleichs vorhanden ist und auf welchen Ebenen ein Erhalt möglich ist, bevor anschliessend Empfehlungen zu der Thematik gegeben werden.

Die Berufsfachschulen sichern Information, Transparenz und Zugang des Angebotes zu besonderen Massnahmen für alle Beteiligten zu. Dieser Meinung ist die grosse Mehrzahl der befragten Lehrpersonen. Die Hälfte davon meint aber lediglich, die Aussage stimme eher, was das Ergebnis ein wenig abschwächt.

In der qualitativen Studie gaben zwei Lehrpersonen an, die Schule informiere die Lernenden bereits am ersten Tag über die Möglichkeit. Beide dieser Schulen besitzen ein Konzept zum Nachteilsausgleich, somit wissen die Lehrpersonen, wie sie vorzugehen haben. Einer fügte noch an, die Lernenden erneut an Eintrittsgesprächen und wenn nötig auch später auf den Nachteilsausgleich aufmerksam zu machen. In der Vorstudie von Schellenberg et al. (2017, S. 12) wurde auf die initiierende Rolle der Lehrpersonen bzw. der Berufsfachschulen hingewiesen. Die Mehrheit der Jugendlichen in der EIL-Studie gab an, von den Lehrpersonen auf den Nachteilsausgleich aufmerksam gemacht worden zu sein (vgl., Schellenberg et al., 2019, S. 36).

Es ist ein Anteil von einem Fünftel der Lehrpersonen, welcher die Aussage zur transparenten Informationsgestaltung ihrer Schule nicht zustimmt oder sich nicht dazu äussert. Dazu gehört auch eine qualitativ befragte Lehrperson, welche die aktiv informierende Position der Berufsfachschule verneint. Dabei ist die Chancengleichheit gesetzlich verankert und die Empfehlung der SBBK besagt (2014, S. 3): «Neu eintretende Lernende werden von den Berufsfachschulen über die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs bei Behinderungen oder Lernstörungen, die Zuständigkeiten und das Vorgehen informiert».

Eine der interviewten Lernenden gab an, vom Betreuer informiert worden zu sein. Die anderen beiden Interviewpartnerinnen wurden von ihren Müttern über die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs informiert. Vergleicht man die Aussagen mit den Ressourcen der Befragten, dann gaben beide an, die grösste Stütze in ihrem Umfeld sei die Mutter, welche beim Lernen helfe und Kraft spende. Daran wird gesehen, wie wichtig die Rolle der Eltern auch in diesem Alter noch ist. Zudem sind die Eltern die gesetzlichen Vertreter, welche mit ihren Kindern das Gesuch stellen müssen. Das zeigt, dass die Information an die Eltern ein weiterer bedeutender Schritt auf dem Weg zum Nachteilsausgleich ist. Folglich der Studie von Schellenberg et al. (2019, S. 47) stammen die Eltern von Lernenden mit einem Nachteilsausgleich oft aus Schichten, welche über ein höheres Ausbildungsniveau verfügen. Darum ist es wichtig, dass bildungsfernere Eltern auch Informationen erhalten. Diese Aussage wird von Beobachtungen dieser Studie gestützt. Zwei Lehrpersonen gaben an, die Eltern werden von Seiten der Schule anfänglich nicht über die Möglichkeit informiert.

² Alle Ausführungen von Martin Studer basieren auf dem Umgang des Nachteilsausgleichs im Gymnasium. Er meint aber zu Anfang seines Buches, Seite 13, viele Inhalte wären auch in anderen Schultypen der Sekundarschule II gültig.

Gleichzeitig gibt eine der beiden zur Auskunft, den Nachteilsausgleich nicht als fair zu empfinden, da nur die Lernenden mit privilegierten Eltern über die Information verfügen.

Eine Lehrperson erklärte, die Schule würde an einem Informationsanlass in der ersten Woche informieren. Im Anschluss darauf würden viele Eltern den Kontakt zur Schule suchen, da der Leidensdruck der Kinder gross sei. Alleine aus dieser Aussage lässt sich schliessen, wie wichtig ein geregelter Informationsweg für alle ist. Die besagte Schule verfügt ausserdem über eine Webseite mit allen wichtigen Informationen und Formularen. In der Evaluation des BehiG (Egger et al., 2015, S. 27) wurde darauf hingewiesen, wie wichtig die Berufsfachschulen selbst mit ihrer Schulleitung zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs sind. Ausserdem sei aufgrund fehlender kantonaler und schulinterner Vorgaben die Umsetzung stark personenabhängig.

Angeregt von der Webseite der interviewten Schule und der Evaluation, wurde aus Interesse eine kleine Recherche zur Internetpräsenz des Nachteilsausgleichs in 19 Deutschschweizer Kantonen vorgenommen. Die grosse Mehrheit der Kantone verfügt, Stand November 2019, über Merkblätter zum Umgang mit dem Nachteilsausgleich in der Berufsbildung. Drei Kantone verweisen auf das Merkblatt der berufsbildung.ch, in zwei Kantonen wurden nur auf der Ebene der Volksschule Informationen gefunden.

Es scheint, als würde nun vielerorts auf Kantonsebene eine aktivere Auseinandersetzung mit dem Nachteilsausgleich stattfinden. Schon 2015 wurde gesagt, der Begriff Nachteilsausgleich habe sich etabliert und dies sei schon als Erfolg zu werten (vgl. ebd., S. 29).

Ein Austausch zwischen der Sekundarstufe I und II konnte in der Befragung nicht erkannt werden. Dabei betont der SBBK (2014, S. 3) in seinem Empfehlungsschreiben, dass die Zusammenarbeit für die Planung und Begleitung des Jugendlichen beim Übertritt in die Berufsausbildung wichtig ist.

Um auf verschiedenen Ebenen informieren zu können, ist ein Wissen betreffend der gesetzlichen Verankerung und den Möglichkeiten, welche ein Nachteilsausgleich bietet, von grosser Bedeutung. Wie bereits erwähnt, war dies nach dem SDBB-Bericht 2013 zu wenig der Fall, was die berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigung unnötig erschwerte und die Notwendigkeit einer Sensibilisierung aller aufzeigte (vgl. SDBB, 2013, S.7). Die qualitative Studie zeigt, dass zwei Lehrpersonen, bei denen in den Schulen Weiterbildungen zum Thema stattfanden und bei denen ein Konzept besteht, über die gesetzliche Verankerung und einige Möglichkeiten Auskunft geben können.

Die Frage wozu die Lernenden den Nachteilsausgleich bekommen, fiel in der qualitativen Studie sehr einheitlich aus. Die Lernenden gaben alle an, an Prüfungen während der Berufsfachschule einen Nachteilsausgleich zu erhalten, zusätzlich seien Massnahmen am Qualifikationsverfahren möglich. Die Lehrpersonen gingen in ihren Ausführungen auch auf die Prüfungssituationen während der Lehrzeit und auf die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs im Qualifikationsverfahren ein. Während des Unterrichts oder bei den Hausaufgaben erhält keine der Befragten einen Nachteilsausgleich. Auch in der Berufspraxis wird der Erhalt des Nachteilsausgleichs verneint. Folglich szh.ch (2019) umfasst der Nachteilsausgleich individuelle Massnahmen, welche die Beeinträchtigung verringern oder vermeiden. Bei dieser formellen Anpassung handelt es sich um

Lern- und Prüfungsbedingungen. Anhand dieser Worte soll, wie es auch Studer anspricht, der Nachteilsausgleich die Chancengleichheit auf Unterrichts- und Prüfungsebene bringen (vgl. Studer, 2019, S. 61). Dies kann mit dieser Studie nicht bestätigt werden und führt zu Grenzen des Nachteilsausgleichs, worauf im Kapitel 6.1.5 (Massnahmen des Nachteilsausgleichs) eingegangen wird.

Werden die Aussagen mit der Vorstudie verglichen, dann fällt auf, dass dort in mehr als drei Viertel der Fälle der Nachteilsausgleich erst im Qualifikationsverfahren Anwendung fand (vgl. Schellenberg et al., 2017, S. 29). Die Ergebnisse dieser Erhebung wecken die Hoffnung, dass der Nachteilsausgleich heute bereits eine breitere Anwendung an Berufsfachschulen findet.

6.1.2 Empfehlungen zu den Informationswegen

Welche Informationswege und Zugänge können den Kenntnisstand über den Nachteilsausgleich verbessern?

Am Anfang der Möglichkeit des Nachteilsausgleichs braucht es die Information. Damit diese Anwendung findet, müssen die Berufsfachschulen mit ihren Schulleitungen und anschliessend ihre einzelnen Vertreter Wissen zu den gesetzlichen Bestimmungen und zu den Möglichkeiten haben, auch in welchen Bereichen der Ausbildung ein Nachteilsausgleich gewährt wird. Ist dies noch nicht der Fall, sollte das Wissen in Form von obligatorischen Weiterbildungen, Informationen an Teamsitzungen, o.Ä. erworben und diskutiert werden.

Damit das Wissen nicht verloren geht, alle Beteiligten Kenntnis haben, wie zu informieren ist und welche Aufgabe sie als Person zu übernehmen haben, sollte ein klares Konzept im Schulhaus entwickelt werden. Das Konzept kann dem Einzelnen Sicherheit bei der Anwendung geben, damit er sich in der Lage fühlt, autonom und kompetent zu handeln. Zudem kann das Vorgehen an der Schule durch ein Konzept harmonisiert werden. Wichtig ist, dass die Informationswege an die Lernenden und die Eltern darin genau aufgezeigt werden. Der Zeitpunkt der Information kann weiter von Bedeutung sein. Einer der Befragten meint, dass die Flut an Informationen am ersten Tag riesig sei für die Lernenden und deshalb das Thema nicht nur an diesem einen Tag angesprochen werden sollte. Es ist empfehlenswert, in einem Eintrittsgespräch den Nachteilsausgleich nochmals aufzugreifen. Bei der Information an die Eltern sollte bedacht werden, wie möglichst viele, auch bildungsferne Eltern, erreicht werden können. Hierzu wird die Variante eines Informationsanlasses der schriftlichen Kommunikation vorgezogen.

Die Überlegung, wie die Kommunikation zwischen Sekundarschule I und II vonstattengehen könnte, ist schwierig. Da der Nachteilsausgleich eine Holschuld des Lernenden ist, wäre es ein Anfang, die Jugendlichen und ihre Familien in der Sekundarstufe I beim Übertritt darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Berufsfachschule früh über einen bestehenden Nachteilsausgleich informieren und/oder einen Neuen beantragen sollten. Dieser Prozess könnte von der Sekundarschule I begleitet werden, sie könnte sich aktiv als Kommunikationspartner der Sekundarschule II zur Verfügung stellen, falls die Ressourcen als Klassenlehrperson oder Nachteilsausgleichverantwortliche gegeben sind. Dies würde

sich möglicherweise positiv auf die Chancengleichheit beim Erhalt des Nachteilsausgleichs auswirken. Es würde so auf «die sozioökonomische Chancengleichheit erweitern» Rücksicht genommen werden, einen der Standards der inklusiven Bildung nach Reich (2014, S. 34).

6.1.3 Umsetzungswege des Nachteilsausgleichs

Wie verläuft der Weg von der Information bis zum Erhalt des Nachteilsausgleichs?

Wenn die Inklusion umgesetzt und die Stigmatisierung vermieden werden soll, so muss möglichst frühzeitig festgelegt werden, welche Aufgaben von welcher Instanz übernommen werden muss (vgl. Studer, 2019, S.320). Deshalb ist es sinnvoll in diesem Kapitel erneut auf die Organisationsstruktur einzugehen. Das Konzept und die Verantwortlichkeiten werden angesprochen, welche Rechte zur Mitsprache die Lernenden erhalten, welches Wissen über den Umsetzungsweg des Nachteilsausgleichs vorhanden ist und wie die Massnahmen den Einzelnen kommuniziert werden. Folgend wird versucht daraus Empfehlungen abzuleiten.

Die Mehrheit der Lernenden hielten den Weg zum Erhalt des Nachteilsausgleichs auf der Sekundarstufe II als einfach. Daneben gab die Mehrheit der Lehrpersonen an, die Unterstützung von Lernenden mit Beeinträchtigung sei auf allen Ebenen der Schule geregelt. Speziell auf den Nachteilsausgleich bezogen, gaben zwei Lehrpersonen der qualitativen Studie an, der Umsetzungsweg bis zum Erhalt des Nachteilsausgleichs sei bei ihnen organisiert. All dies vermittelt eher ein positives Bild. Es scheint, als werden die Umsetzungswege und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten immer klarer. Es besteht aber immer noch Verbesserungspotenzial, da bei den Lehrpersonen und bei den Lernenden der quantitativen Erhebung die Aussagen mit etwa 30% negativ oder nicht bewertet wurden.

Eine Lehrperson gab Auskunft, sie verfüge über das Wissen der Umsetzungswege. Eine andere gab an, dass es teilweise den Lehrpersonen an Routine fehle, aber eigentlich das Vorgehen in Checklisten nachgelesen oder bei Verantwortlichen nachgefragt werden kann. Es handelt sich erneut um die beiden Personen, welche über ein Nachteilsausgleichskonzept an der Schule verfügen. Neben den genannten Informationswegen beinhaltet dieses auch Wissen über die Umsetzungswege. Hierbei spielen die darin festgehaltenen Nachteilsausgleichsverantwortlichen für die Umsetzung eine zentrale Rolle. Einer sagte, diese Instanz sei für Fragen der Lehrpersonen da und übernehme die ganze Korrespondenz mit dem Lernenden, der Familie und den Fachstellen. Gleich sieht das auch Studer, er meint der Umsetzungsweg funktioniert am besten, wenn die Schule eine verantwortliche Person oder Fachstelle dafür hat. Er sieht einen Vorteil darin, dass die Lehrpersonen entlastet werden, zudem sammelt sich mit der Zeit ein Knowhow im Umgang an, dies kann zu einer Harmonisierung innerhalb der Schule im Umgang mit dem Nachteilsausgleich führen. Was aber nicht bedeuten soll, dass einzelne Fälle nicht einer individuellen Beurteilung unterlaufen (vgl. Studer, 2019, S. 53). Egger et al. untermauern die Erarbeitung von klaren Konzepten mit Nachteilsausgleichsverantwortlichen, indem sie

im Evaluationsbericht des BehiG (2015, S. 29) erklären, dass sich spezialisierte Fachstellen und Strukturen an den Bildungsinstitutionen als vorteilhaft für die Umsetzung erweisen. Sie betonen aber auch, dass es immer noch sehr personenabhängig ist, ob Massnahmen umgesetzt werden. In den qualitativen Interviews zeigt sich diese Personenabhängigkeit auch deutlich. Beispielsweise nutzte eine Lehrperson ihr Vorwissen des ersten Falls für die Behandlung des Nächsten. Demgegenüber führt eine andere Person die Massnahmen in ihren Lektionen nicht aus.

Erst nach dem Gewähren des Gesuchs geht es um die Festlegung der umzusetzenden Massnahmen. In allen Interviews wurde bestätigt, dass die Schule schliesslich über die konkreten Massnahmen bestimme. Die drei Lernenden und ihre Eltern waren in die Entscheidungsfindung der Massnahmen nicht eingebunden. Obwohl, wie schon mehrfach in dieser Arbeit erwähnt wurde, die Massnahmen das Ergebnis eines Übereinkommens aller Personen sein sollen (vgl. szh.ch, 2019). Zwei der Jugendlichen wurden schriftlich über die Massnahmen informiert und eine durch ihren Berater. Positiv fiel die Antwort einer Lehrperson auf, welche das Gespräch zur Findung der Massnahmen unter den Nachteilsausgleichverantwortlichen, den Eltern und dem Lernenden betonte. Dabei würden Wünsche und Erfahrung der Familie berücksichtigt werden.

Die Massnahmen müssen auch den Lehrpersonen kommuniziert werden. Zwei Lehrpersonen gaben an, schriftlich über die Massnahmen eines Nachteilsausgleichs informiert zu werden. Ebenfalls zwei Lernende bestätigten an ihren Schulen dieses Vorgehen. Sie sagten aber, sie seien dem zuvorgekommen, indem sie selbst die Lehrpersonen informierten. Die Mehrheit der schriftlich befragten Lehrpersonen ist der Meinung, frühzeitig über den Nachteilsausgleich informiert zu werden, zudem seien die Massnahmen zum Nachteilsausgleich klar und nachvollziehbar formuliert worden. Doch rund 45% sagten, bei der Umsetzung der Massnahmen Mühe zu haben. Auf die letzte Aussage und das damit verbundene Fachwissen wird im Kapitel 6.1.5 (Massnahmen des Nachteilsausgleichs) vertieft eingegangen. Folglich Heinrich et al. (2012, S. 6) sollen die Massnahmen verständlich und präzise formuliert sein. Idealerweise verfügt die Schule über ein Merkblatt, welches die Vorgehensweisen bei Massnahmen des Nachteilsausgleichs erläutert. Ob das genügt ist fraglich, da die Massnahmen und die damit verbundene Umsetzung sehr individuell sein können.

Der Nachteilsausgleich muss auch «guten Gewissens» der Klasse kommuniziert werden können. Dies entspricht der Kommunizierbarkeit der Chancengleichheit (vgl. Heinrich et al., 2012, S. 6). Etwa die Hälfte der quantitativ befragten Lehrpersonen meint, die Klasse würde über den Nachteilsausgleich des Betroffenen genügend informiert werden. Dies passt zu den unterschiedlichen Antworten der Interviewten. In drei Fällen informierte eine Lehrperson. Was aber unterschiedlich ausfiel. Eine Lehrperson informierte aus eigenem Antrieb, damit die Klasse zu einem besseren Verständnis gelange, eine informierte koordiniert mit Hilfe von Bildern und in einem Fall wurde das Vorgehen mit dem Lernenden abgesprochen, bevor informiert wurde. Zwei Lehrpersonen und zwei Lernende betonten den Nutzen der offenen Kommunikation. Sie führe zu mehr Akzeptanz in der Klasse. Diese Schlussfolgerung erscheint naheliegend. Das Verständnis wächst mit dem Wissen und auch die soziale Eingebundenheit der Betroffenen in der Klasse kann gefördert werden.

Die Handhabung der Kommunikation scheint aber noch sehr individuell zu sein. Berichtet gar einer mit einem Konzept an der Schule, das Informieren der Klasse sei nicht geregelt, es komme auf die Lehrperson an.

In zwei Fällen mit LRS wurde der Betrieb erst nach Erhalt des Nachteilsausgleichs informiert. Auch in den Interviews mit den Lehrpersonen wurde, bis auf eine Antwort, nie von der Zusammenarbeit mit den Berufsbildnern gesprochen. In diesem Bereich scheint die Kommunikation noch sehr unterschiedlich gehandhabt zu werden, obwohl eine Zusammenarbeit sehr gewinnbringend sein könnte.

6.1.4 Empfehlungen zu den Umsetzungswegen

Wie kann die Kommunikation bei den Umsetzungswegen auf allen Ebenen künftig verbessert werden?

Strukturen in Form eines klaren Konzepts, welches sich neben den Informationswegen, um die Umsetzungswege (Gesuch, Besprechung und Kommunikation) kümmert und darin Nachteilsverantwortliche festlegt, wären für den ganzen Ablauf sehr vorteilhaft. Eine Good Practice Variante eines Konzepts liefert eine Lehrperson, welche von der Triage zwischen der Lehrperson, der Nachteilsausgleichverantwortlichen und der Fachstelle spricht. Die Lehrperson leitet das Anliegen der Lernenden weiter oder bemerkt selbst Schwächen, worauf sie die Verantwortliche benachrichtigt. Diese kümmert sich um die Betreuung der Lernenden und der Eltern und nimmt Kontakt zu den Fachstellen auf. Die spezialisierten Stellen sind dann verantwortlich für das Attest. Beachtet werden sollte dabei, dass das Verfahren zum Erhalt eines Nachteilsausgleichs kantonal unterschiedlich sein kann und man sich am besten im eigenen Kanton bezüglich des Erhalts während der Lehrzeit und für das Qualifikationsverfahren informiert. Eine Liste aller Bildungsämter findet sich unter www.afb.berufsbildung.ch. Andernfalls beschreiben Berufsfachschulen teilweise selbst auf ihrer Homepage das Vorgehen und stellen Formulare online.

Bei der Bestimmung der Massnahmen zum Nachteilsausgleich wird die Partizipation aller als sehr wichtig erachtet. Es wird viel in der Literatur darauf hingewiesen und es entspricht auch dem Sinne der Selbstbestimmungstheorie. Die Lernenden empfinden sich als Teil der Schule und der Massnahme. Sie können mitbestimmen und erfahren so, dass ihnen die Kompetenz, für sich selbst geeignete Massnahmen zu finden, zugesprochen wird. Ihnen wird durch dieses Vorgehen Verantwortung übergeben und Wertschätzung entgegengebracht. Es wird versucht ihr Anliegen zu verstehen. Dies gilt nicht einzig für die Lernenden, sondern schliesst die Eltern mit ein, sofern man sie in die Entscheidungsfindung miteinbezieht.

Als Vorschlag für die Berufsfachschulen und ihre Verantwortlichen wird genannt, das Gespräch zur Bestimmung der Massnahmen vorzubereiten, indem im Voraus aus den Empfehlungen der

Fachstellen und vielleicht älterer Nachteilsausgleiche ein Entwurf einer Nachteilsausgleich-Vereinbarung erstellt wird (vgl. Studer, 2019, S. 58). Zur Vorbereitung liessen sich beispielsweise der Massnahmen-Katalog im Bericht des SDBB und die möglichen Massnahmen im Unterricht im Buch «Nachteilsausgleich im Gymnasium» (Studer, 2019) beziehen.

Idealerweise nimmt die verantwortliche Lehrperson bzw. die Klassenlehrperson bereits an dem Gespräch zur Bestimmung der Massnahmen teil, da sie auch Aussagen zur Umsetzbarkeit an der Schule machen kann. Sind diese Lehrpersonen nicht dabei, sollten sie mündlich von der Nachteilsausgleichverantwortlichen über die Massnahmen informiert werden.

Scheint der Fall kompliziert zu sein, nehmen an diesem Gespräch am besten alle Fachlehrpersonen teil (vgl. Studer, 2019, S.314). Idealerweise würde immer ein mündlicher Austausch aller Fachpersonen über die Umsetzung der Massnahmen stattfinden, so könnte eine Harmonisierung der Handhabung und vielleicht auch eine bessere Verbindlichkeit im Empfinden aller erreicht werden. Bei einer schriftlichen Handreichung muss immer darauf vertraut werden, dass sie von allen gelesen und richtig interpretiert wird. Ausserdem werden die individuellen Massnahmen in der Literatur stark betont und sollten so auch in der Umsetzung individuell behandelt werden. Nicht alle nutzen beispielsweise den Zeitzuschlag gleich, einer braucht ihn zur Konzentrationssteigerung, ein anderer, um mit den technischen Hilfsmitteln zu arbeiten.

Ist der Informationsbedarf hoch, wären Weiterbildungen mit internen oder externen Fachpersonen eine Möglichkeit, um zu mehr Wissen zu gelangen. Zusätzlich könnte das Buch «Nachteilsausgleich im Gymnasium», indem auch auf die Auswirkungen im Unterricht eingegangen wird, ergänzend eingesetzt werden (vgl. ebd.). Informationen durch Fachpersonen könnten auch pointiert an Teamsitzungen zum Einsatz kommen, so würden die Lehrpersonen nicht zusätzlich belastet werden. Einzelne spezifische Inputs zu aktuellen Themen könnten den Vorteil haben, dass Gelerntes im Anschluss gleich umgesetzt werden kann und somit nicht in Vergessenheit gerät. Literatur in Form von Nachschlagewerken ist zusätzlich immer wichtig. Das Wissen über Auswirkungen und mögliche Massnahmen ist nicht nur für die Lehrpersonen, sondern auch für die betroffenen Jugendlichen wichtig, die in diesem Alter nach zunehmender Autonomie streben. Deshalb wären digitale Informationsblätter, welche allen zugänglich sind, nach dem Beispiel von «Cap Intégration» eine Bereicherung (vgl. von Davier, 2017, S. 15 f.).

Für die Zugehörigkeit in der Klasse und deren Akzeptanz ist die offene Kommunikation bei den Mitlernenden wichtig. Die Good Practice Variante einer Lehrperson, welche das Vorgehen zur Information der Klasse erst mit dem Betroffenen bespricht, scheint sinnvoll zu sein. Auch Studer erwähnt dieses Vorgehen (vgl. 2019, S. 317).

Da für die Betroffenen die offene Kommunikation zentral ist, sollten die Verantwortlichkeit und das Vorgehen innerhalb der Schule geregelt sein. Zu beachten gilt, dass die Privatsphäre der Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung gewahrt wird. Die Offenheit soll dem Verständnis dienen, aber keine zu persönlichen Details, beispielsweise medizinischer Art, beinhalten (vgl. ebd.).

Nimmt man zu den beschriebenen Kommunikationen noch die Information des Betriebs hinzu, sollte nach der Empfehlung des SKKB (2014, S. 3) eine förderorientierte Zusammenarbeit aller Beteiligten (Lernender, Lehrpersonen, Berufsbildner, etc.) angestrebt werden.

Eine Zusammenarbeit setzt einen Informationsaustausch voraus. Dieser wird durch einen mündlichen Austausch am besten gewährleistet. Damit die zeitlichen Ressourcen aber nicht zu sehr belastet werden, sollte die Kommunikation organisiert und geleitet stattfinden.

6.1.5 Massnahmen des Nachteilsausgleichs

Welche Massnahmen des Nachteilsausgleichs kommen an den befragten Berufsfachschulen zur Anwendung und was sind ihre Gelingensbedingungen oder Grenzen?

Es werden die bekannten und eingesetzten Massnahmen des Nachteilsausgleichs zusammengefasst wiedergegeben. Anschliessend werden die Gelingensbedingungen und Grenzen aufgeführt, wobei auf das Wissen über den Nachteilsausgleich und mögliche Schulungen eingegangen wird. Der Diskussion folgen auch hier Empfehlungen.

Bei den quantitativ getesteten Lehrpersonen ist die Verteilung des Kenntnisstandes über die Massnahme ähnlich verteilt wie die Häufigkeit der Anwendung. Dazu passen auch grösstenteils die qualitativen Ergebnisse.

Am Häufigsten wurde die Massnahmen des Zeitzuschlags von allen erwähnt, gefolgt von der Modifikation der Bewertungskriterien. Bei den mündlichen Befragungen kannten fünf Personen die Massnahme der Nichtbewertung der Rechtschreibung. Weiter werden die räumlichen Anpassungen erwähnt. Daneben kam der Einsatz von Assistenten zur Sprache, was aber in der qualitativen Befragung nur als Unterstützung der Sehbeeinträchtigten vorkam. Anpassungen der Aufgabenstellungen und technische Hilfsmittel wurden selten genannt.

Bei den Gelingensbedingungen sprachen alle drei Lernenden die offene Kommunikation über den Nachteilsausgleich und die Beeinträchtigungen an. Dazu gehört die Kommunikation zwischen der Lehrperson und der Klasse und die zwischen Betroffenen und Lehrpersonen. Durch den Nachteilsausgleich seien die Lehrpersonen sensibilisiert worden und würden mehr Verständnis zeigen. Ein Pädagoge weist seinerseits auf die Wichtigkeit des Einsatzes der Lehrperson hin. Er findet aber zudem, dass der Nachteilsausgleich von allen getragen werden sollte. Dabei zieht er neben der Lehrerschaft die aktive Mitarbeit der Betroffenen mit ein. Die Lernenden sollen sich anstrengen und ihre Massnahmen ausschöpfen. Diese Aussagen zeigen, wie bedeutend für die Umsetzung die offene Kommunikation, die Zusammenarbeit und der damit verbundene Einsatz jedes Einzelnen ist. Hilfreich dazu sind die bereits angesprochenen Konzepte.

Eine Lehrperson machte darauf aufmerksam, dass die Massnahmen umsetzbar sein müssen. Dies wird auch in der Literatur erwähnt: Die Lehrpersonen sollen die Massnahmen umsetzen können in

ihrem Unterricht (vgl. Studer, 2019, S. 66). Natürlich kann dem beigeplichtet werden, die Lehrpersonen brauchen aber auch ein Knowhow, wie die Massnahmen umgesetzt werden könnten.

Bei den Grenzen der Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs, sind die Antworten sehr unterschiedlich. Lernende berichten davon, dass es schwierig sei, wenn Massnahmen nicht eingesetzt werden oder sie vergessen gehen. Das sieht auch eine Lehrperson so, sie findet es schwierig, wenn Kollegen den Nachteilsausgleich nicht anwenden würden. Weitere Grenzen in Bezug auf die Lehrperson könnten das Scheuen des Aufwandes sein oder allgemein die negative Haltung der Lehrperson. Zum Thema Haltung äusserten sich zwei Lernende. Es sei auch schlimm, wenn die Klasse den Nachteilsausgleich nicht akzeptiert. Die schlechten Erfahrungen machten beide während ihrer Primarschulzeit. Sie litten unter der Haltung des Lehrers und der Klasse, was sich heute noch hemmend auf ihr Selbstvertrauen auswirkt.

Das Nichtgewähren eines Nachteilsausgleichs bei der Vertiefungsarbeit oder beim Qualifikationsverfahren, obwohl während der restlichen Berufsschulzeit darauf Verlass war, verunmöglicht die Chancengleichheit. Auf dieses Recht muss auch bei den Hausaufgaben verzichtet werden. Das langsamere Arbeitstempo der Betroffenen kommt nicht nur bei Prüfungen, sondern auch im Unterricht zum Tragen, was eine Häufung an Hausaufgaben, verglichen mit den Mitschülern, bewirkt. Von den Hausaufgaben erzählten zwei Lernende. Dies könnte aber ein weitverbreitetes Problem sein, sofern der Nachteilsausgleich nur bei Prüfungen eingesetzt wird.

Alle drei interviewten Lehrpersonen, sowie 45% der schriftlich Befragten gaben an, bei der Umsetzung der Massnahmen Probleme zu sehen.

Die Vermutung, unter Einbezug der Aussagen der Auswertung, liegt nahe, dass das Fachwissen der Lehrpersonen zum Nachteilsausgleich erweiterbar ist. Drei Viertel der quantitativen Studie gab aber an, genug Fachwissen zum Nachteilsausgleich an der Schule zu haben. Widerlegt dies die Vermutung oder was wird als Fachwissen bezeichnet? Sind die von der Schulleitung eingeleiteten Massnahmen bekannt oder werden wörtlich verstanden? Das Wissen, wie die Massnahmen aber genau umgesetzt werden können und wie eine hilfreiche Umsetzung der Massnahme für den Lernenden aussieht, scheint ausbaubar zu sein. Eine Lehrperson erwähnte zum Beispiel, dass die Zeitzugabe nicht genutzt werde oder der Lernende die Massnahme nicht ausschöpfen würde. Vielleicht verfügt er nicht über das Wissen, wie er die Massnahme hilfreich einsetzen könnte. Die Lehrperson verfügt vielleicht aber auch nicht über das Fachwissen, um dem Lernenden zu zeigen, wie er die zusätzliche Zeit sinnvoll nutzen könnte.

Die Aussage Studers (2019, S. 358): «Lehrpersonen benötigen Unterstützung in Fragen zur Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen im Unterricht und bei Prüfungen ... » unterstützt den Gedanken, dass an den genannten Punkten gearbeitet werden muss. Auch ist Studer der Meinung, es brauche eine Sensibilisierung im Bereich Sonderpädagogik in der Ausbildung und an Weiterbildungen von Gymnasiallehrpersonen (vgl. ebd., S. 357). Hierzu passen ebenfalls die Aussagen der interviewten Lehrpersonen der Berufsfachschulen. Alle gaben an, gerne mehr Wissen zu den Beeinträchtigungen und deren Auswirkungen zu haben. Für Weiterbildungen spezifisch zum Nachteilsausgleich sprachen sich in der schriftlichen Befragung 40% der Lehrpersonen aus. In der qualitativen Erhebung sprachen sich zwei dagegen aus, da genügend Wissen vorhanden sei oder

andere Themen Priorität hätten. Eine Person war grundsätzlich dafür. Sie würde eine Weiterbildung zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs befürworten, bemängelt aber, dass dort nur Interessierte teilnehmen würden. Ein wenig herausfordernd könnte gefragt werden, ob der Bedarf von einigen nicht gesehen wird und das Wissen via obligatorische Weiterbildungen vermittelt werden müsste?

6.1.6 Empfehlungen zu den Massnahmen

Wie können praktische Massnahmen des Nachteilsausgleichs verbessert werden?

Das Wissen um mögliche Massnahmen des Nachteilsausgleichs scheint bei den Lehrpersonen ausbaubar zu sein. Die Massnahmen werden nicht von ihnen entschieden. Im besten Fall sind sie bei der Entscheidungsfindung dabei. Es ist aber trotzdem nötig, mehrere Möglichkeiten von Massnahmen zu kennen. Ihr Wissen soll zum Wohle der Zusammenarbeit und der professionellen Umsetzung im Unterricht erweitert werden. Vor allem im Einsatz technischer Hilfsmittel würde noch viel mehr Potenzial liegen.

Erneut wird in dieser Empfehlung die Kommunikation angesprochen. Das Gelingen der Umsetzung der Massnahmen ist von der Kommunikation, dem Einsatz und der Haltung der Lehrpersonen abhängig. Die Lernenden sollen sich akzeptiert fühlen und es soll ihnen Verständnis entgegengebracht werden. Dazu scheint der alleinige Erhalt des Nachteilsausgleichs schon beizutragen, da die Lehrpersonen durch den Nachteilsausgleich bereits sensibilisiert werden. Es muss sich jede Lehrperson bewusst sein, welchen grossen Einfluss sie auf die Umsetzung hat. Dies betont auch der Evaluationsbericht, der besagt, wie stark personenabhängig die aktive Umsetzung der Gleichstellungsmassnahmen an Bildungsinstitutionen ist (vgl. Egger et al., 2015, S. 29). Deshalb sind der Einsatz und die Haltung zentral und beides würde sich möglicherweise durch mehr Wissen über die Umsetzung des Nachteilsausgleichs positiv beeinflussen lassen. Das Wissen kann durch Austausch, Zusammenarbeit, Weiterbildungen etc. erweitert werden. Bedeutend dabei ist aber, dass das gesamte Vorgehen durch die Schulleitung strukturiert und organisiert wird, damit eine Verbindlichkeit entsteht. Hierzu kann erneut auf ein detailliert ausgearbeitetes Konzept verwiesen werden.

Damit die Chancengleichheit für die Lernenden während der Sekundarschule II wirklich gegeben ist, müssen sich die Berufsfachschulen fragen, in welchen Bereichen (Unterricht, Prüfungen, etc.), grundsätzlich aber auch immer auf den Fall bezogen, die Massnahmen zur Anwendung kommen. Auch Pro Infirmis sagt, zur Erreichung der Chancengleichheit soll das Bildungsangebot in seiner gesamten Breite und Umsetzung den spezifischen Bedürfnissen des Einzelnen angepasst werden (proinfirmis.ch, 2019). Im Unterricht stellt sich vielleicht die Frage der Abgrenzung zu den integrativen Massnahmen, welche anders als beim Nachteilsausgleich, der ganzen Klasse zur Verfügung stehen. Ist es aber ein Problem eines einzelnen Lernenden, kann eine integrative Massnahme zum

Nachteilsausgleich werden. Dieses Vorgehen wird auch in der Wegleitung zum Nachteilsausgleich beschrieben (vgl. Heinrich et al., 2019, S. 7).

Erneut wird das Thema Fachwissen aufgegriffen. Neben dem Wissen über potenzielle Massnahmen und den rechtlichen Hintergrund, kann das Fachwissen in zwei weitere Bereiche unterteilt werden. Das Wissen zur Umsetzung der Massnahme im eigenen Unterricht sollte erweitert werden. Welche Möglichkeiten gibt es, um die Massnahme bestmöglich umzusetzen? Kreative, lösungsorientierte Ansätze sollen gelernt oder erarbeitet werden. Neben der Umsetzung wurde aber auch erkannt, dass die Lernenden selbst teilweise nicht wissen, wie sie die Massnahmen sinnvoll ausschöpfen können. Wer ist für diese sonderpädagogische Massnahme zuständig, um mit den Lernenden einen hilfreichen Umgang mit der Massnahme zu erarbeiten? Dieses Wissen sollte im Schulhaus vorhanden sein. Vielleicht ist dies nicht die Aufgabe der Lehrpersonen, sondern diejenige der fiB-Lehrpersonen, der Lernberatung oder der Nachteilsausgleichverantwortlichen. Wer diese Rolle übernimmt, ist nicht von zentraler Bedeutung. Aber die Notwendigkeit dahinter muss gesehen werden und die Aufgabe sollte verbindlich von einer Instanz übernommen werden.

Wie schon im Kapitel 6.1.4 (Empfehlungen der Umsetzungswege) beschrieben, könnte das Fachwissen durch interne oder externe Fachleute vermittelt werden. Dabei könnte ausserdem, wie von den Lehrpersonen der qualitativen Studie gewünscht, auf die Auswirkungen der Beeinträchtigung und deren Umgang im Unterricht eingegangen werden. Ergänzend könnte Literatur in Form von Nachschlagewerken für die Schulbibliothek oder digital angeschafft werden, damit fallbezogen nachgelesen werden kann.

6.2 Wie sieht die Grundhaltung dem Nachteilsausgleich gegenüber aus?

6.2.1 Grundhaltung der Lehrpersonen

Wie sieht die Grundhaltung der Lehrpersonen gegenüber dem Nachteilsausgleich aus?

In diesem Unterkapitel werden die Grundhaltungen der Lehrpersonen und ihres Teams zusammengefasst wiedergegeben und es wird darüber diskutiert, wie die Haltung und das Wissen miteinander in Verbindung stehen könnten.

Zwei interviewte Lehrpersonen sind dem Nachteilsausgleich gegenüber positiv gestimmt. Es sind die Personen, bei denen während des ganzen Gesprächs der Eindruck entstand, dass sie viel über den Nachteilsausgleich wissen und ein Konzept zum Nachteilsausgleich an der Schule haben, welches die Zuständigkeiten klärt. Nicht nur sie, ebenfalls ihre Lehrerteams teilen mehrheitlich die positive Einstellung. Als ein Grund dafür wurde genannt, die Massnahmen würden über geschultes Personal laufen. Neben der qualitativen Studie, sagten 70% der schriftlich befragten Lehrpersonen der Nachteilsausgleich gewähre Chancengleichheit an den Berufsfachschulen.

Negativ gegenüber dem Nachteilsausgleich war eine Lehrperson gestimmt, sie bestätigte die gleiche Haltung in ihrem Team vorzufinden. Bei der Frage nach dem Beweggrund, wurde die Massnahme des Nachteilsausgleichs als unfair bezeichnet. Dieser Meinung sind auch 30% der quantitativen Studie.

Beispielsweise sei es ungerecht, sagte die interviewte Person, wenn bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Rechtschreibung bewertet würde und bei der Lernenden mit LRS, welche sonst schon besser sei im Unterricht, nicht. Diese Lehrperson vermittelte während des Interviews den Eindruck, eher wenig Wissen über die Massnahmen und deren Umsetzung zu haben, zudem verfügt die Schule nach ihrem Wissen über kein Konzept. Nimmt man die Aussage oben als Beispiel, müsste man Wissen über die Definition des Nachteilsausgleichs und über die Beeinträchtigungen haben. Der Nachteilsausgleich hat zum Ziel behinderungsspezifische Nachteile auszugleichen (vgl. SDBB/CSFO, 2013, S. 5). Vor dem Gesetz gilt eine Person als behindert, welche voraussichtlich eine dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung hat (vgl. BehiG Art. 2 Abs. 1). Die Lernende mit LRS hat somit das Recht auf einen Nachteilsausgleich, da ihre Beeinträchtigung andauernd ist. Die fremdsprachigen Lernenden gehören aber nicht in den Definitionsbereich des Nachteilsausgleichs und haben dementsprechend keinen Anspruch darauf. Was die Massnahme somit rechtlich nicht ungerecht macht. Unabhängig der Diskussion über den Nachteilsausgleich ist aber unbestritten, dass Lernende mit Migrationshintergrund auch eine Unterstützung in anderer Form erhalten müssen. Anhand dieses Beispiels, aber auch aller geführten Interviews, wird der Gedanke gestärkt, dass Wissen die Akzeptanz und damit die Haltung gegenüber dem Nachteilsausgleich positiv beeinflussen kann.

6.2.2 Empfehlungen zur Beeinflussung der Haltung

Wie kann die Grundhaltung der Lehrpersonen gegenüber dem Nachteilsausgleich positiv beeinflusst werden?

Damit die Akzeptanz des Lehrerteams wächst und eine positive Haltung gegenüber dem Nachteilsausgleich erreicht werden kann, wäre es sinnvoll, die Schulleitung würde sich nach der eigenen Wissensaneignung, um ein Konzept und um den Wissensbedarf des Teams kümmern, beispielsweise in Form von verbindlichen Weiterbildungen.

6.2.3 Hilfreiche Massnahmen des Nachteilsausgleichs

Welche Massnahmen bzw. Aspekte des Nachteilsausgleichs werden als hilfreich erlebt?

In diesem Unterkapitel wird versucht zu beantworten, wie hilfreich der Nachteilsausgleich von den Lernenden und Lehrpersonen wahrgenommen wird. Bei den Massnahmen wurde danach gefragt, was als hilfreich, weniger hilfreich und möglicherweise hilfreich empfunden wird. Ausserdem interessiert, welchen Einfluss der Nachteilsausgleichs auf die Noten und die Zukunft haben kann.

Grundsätzlich werden die angewendeten Massnahmen des Nachteilsausgleichs von den drei befragten Lernenden als hilfreich eingeschätzt. Von der quantitativen Studie stimmt ihnen ein gutes

Drittel der Lernenden zu. Ein anderes Drittel sah den Nutzen skeptischer und 29% der Befragten gaben keine Antwort.

Die Massnahme der zeitlichen Modifikation wurde von zwei Lernenden und einer Lehrperson positiv gewertet, wenn die Massnahme sinnvoll genutzt werde, wie zum Beispiel unter Anwendung von Methoden zur Konzentrationssteigerung. Die gleiche Massnahme wurde aber auch als wenig hilfreich eingeschätzt von zwei Lehrpersonen und einer Lernenden, da die zusätzliche Zeit nicht genutzt werde. Weiter erachtete eine Person die ihr bekannten Massnahmen als hilfreich, von anderen Hilfen macht sie keinen Gebrauch. Wird erneut auf die zeitliche Modifikation eingegangen, kann eine weitere Aussage einer Lehrperson als spannend gewertet werden. Sie meinte, ihr Lernender brauche die Massnahme eins-zu-eins nicht, aber durch die Gewissheit dieser Hilfe konnte ihm der Stress genommen und Sicherheit gegeben werden. Zur gleichen Thematik äusserten sich die Jugendlichen im Unterkapitel persönliche Stärken. Eine gab beinahe die identische Antwort wie die befragte Lehrperson. Sie meinte, der Nachteilsausgleich wirke sich beruhigend aus, lindere das Stressgefühl und sie sei sicherer geworden. Auch eine andere sagte durch den Nachteilsausgleich Sicherheit erhalten zu haben, da sie nun ein Attest vorweisen kann und ihr geglaubt wird. Zudem hat der Nachteilsausgleich bei ihr dazu beigetragen, für sich selbst einzustehen.

Das Faszinierende daran ist, dass es bei diesen Aussagen nicht um die direkte Wirkung einer einzelnen Massnahme geht. Im Vorfeld dieser Arbeit wurde die mentale Bedeutung, die der Nachteilsausgleich haben kann, nicht als derart wichtiger Punkt erkannt. Dabei ist es durch diese Hilfestellung möglich, einem Jugendlichen mehr Selbstsicherheit zu geben, was sich schliesslich positiv auf das Wohlbefinden und die Leistungen auswirken kann. Neben dieser immens wichtigen Begleiterscheinung, die gut als Ziel des Nachteilsausgleichs formuliert werden könnte, geht es aber doch auch um den konkreten Einsatz im Unterricht. Bei den hilfreichen und wenig hilfreichen Massnahmen bzw. Aspekten, handelt es sich erneut um das Thema der sinnvollen Umsetzung der Massnahmen für den Lernenden. Dies wurde verschiedentlich von vielen Befragten angesprochen und erklärt. Vielleicht weisen auch die kritischen Stimmen oder die Antwortverweigerungen der quantitativen Studie darauf hin. Wenn nicht gewusst wird, wie der Nachteilsausgleich sinnvoll eingesetzt wird, nützt er wenig.

Vier der Befragten sagten, der Nachteilsausgleich habe einen positiven Einfluss auf die Noten. Eine Lernende meinte, die Noten sind abhängig von der Leistung der Person, der Nachteilsausgleich sei aber hilfreich dazu. Eine andere sieht den Einfluss noch als gering an, da sie die Massnahmen bis jetzt selten einsetzt. Sie gehört aber zu denen, welche das Sicherheitsgefühl durch den Nachteilsausgleich ansprachen.

Bezogen auf die Zukunftspläne der Lernenden ist interessant zu sehen, dass alle drei nach der ersten Berufsausbildung eine weitere Lehre oder eine Berufsmatura absolvieren wollen, obwohl zwei Lernende während der Volksschule ohne Nachteilsausgleich sehr negative Schulerlebnisse hatten. Vielleicht trägt der Einfluss des Nachteilsausgleichs auch zu dieser Motivation bei.

6.2.4 Empfehlungen zum hilfreichen Einsatz

Welche Massnahmen bzw. Aspekte können für einen hilfreichen Einsatz berücksichtigt werden?

Nachteilsausgleiche bei Beeinträchtigungen zu sprechen macht auch bezüglich der indirekten Wirkung auf die Lernenden Sinn. Alles sollte gefördert werden, was das Selbstvertrauen und das Kompetenzerleben stärkt, sie handlungsfähiger macht und sich positiv auf die soziale Eingebundenheit auswirkt. Wie in den Beispielen aufgezeigt, hat dies vielleicht sogar Auswirkungen auf die Motivation für künftige Pläne. Damit die Massnahmen aber während der Ausbildungszeit bestmöglich umgesetzt werden können, brauchen die Jugendlichen das Wissen, wie sie diese sinnvoll einsetzen können, falls sie die Techniken nicht schon aus der Volksschule mitbringen. Die Empfehlungen dazu wurden bereits im Kapitel 6.1.6 (Empfehlungen zu den Massnahmen) festgehalten.

6.3 Welche methodisch-didaktisch integrativen Massnahmen im Unterricht werden in Berufsfachschulen eingesetzt?

6.3.1 Integrative Massnahmen

Welche methodisch-didaktisch integrativen Massnahmen werden von den Lehrpersonen im Unterricht angewendet und welchen Nutzen sehen die Lernenden darin?

Zu den Antworten des Fragebogens der Lehrpersonen zur Häufigkeit des Einsatzes von integrativen Massnahmen kamen in der Auswertung die Rückmeldungen der interviewten Pädagogen hinzu. Die Einschätzung über die Häufigkeit der Anwendung der integrativen Massnahmen im Unterricht wurde ebenso von den Lernenden eingeholt. Zudem wurden die Daten der Lernenden mit Nachteilsausgleich in der Berufsfachschule und die Rückmeldungen aus den Interviews ausgewertet, um zu sehen, wie hilfreich sie die einzelnen Massnahmen finden. Grundsätzlich kann bereits hier gesagt werden, dass die Lernenden alle Massnahmen als hilfreich erachten. In diesem Kapitel wird versucht, die Antworten aller miteinander in Beziehung zu setzen, um anschliessend eine Empfehlung daraus ableiten zu können.

Die meisten Lernenden gaben an, die Lehrpersonen achten auf eine gutverständliche Sprache bei Arbeitsblättern und Prüfungen und würden diese zudem gut strukturieren, was auch als sehr hilfreich empfunden wird. Das Thema Struktur, nicht einzig auf die Arbeitsblätter bezogen, wurde vermehrt angesprochen. Eine Lernende leitete aus den guten Erfahrungen der Volksschule das Bedürfnis nach Arbeitsplänen ab. Anstatt wie in der Oberstufe mit Wochenplänen, könnte in der Berufsfachschule mit Monatsplänen gearbeitet werden. Diese würden dem eigenen Lernen mehr Übersicht verschaffen. Zu dieser Thematik passen auch die Lernziele, die von den befragten Lernenden vermehrt gewünscht werden, damit man lernzielorientiert arbeiten kann. Folglich Reich (2014, S. 321) fördert das Arbeiten

nach Plänen das selbständig organisierte Lernen. Der gleichen Meinung ist auch Walt. Ein wichtiges Merkmal des individualisierten Unterrichts ist die Lernzielorientierung (vgl. Walt, 2014, S. 56). Nach der Einschätzung der kognitiven Psychologie kann das bewusste Lernen von der Planung nur profitieren. Durch das Planen können bewusstere Entscheidungen getroffen und bessere Leistungen erzielt werden (vgl. Brunsting, 2011, S.41). Es kann aber auch zu Schwierigkeiten führen, wenn die Lernenden selbst planen müssen. Deshalb ist eine Unterstützung dieser exekutiven Funktionen (geistige Tätigkeiten, welche die Handlungsplanung, die Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle übernehmen), sinnvoll (vgl. ebd., S.12). Im Anhang 13 werden die «exekutiven Funktionen» noch genauer erläutert. Gemachte Erfahrungen in der Praxis bestätigen, welchen Stellenwert diese beim Lernen haben und wie sinnvoll es ist, den Schülern dort Unterstützung zu bieten.

Zurückkommend auf die Einschätzungen der Lehrpersonen der quantitativen Studie, zeigt diese ebenfalls auf, dass auf die Strukturierung und die Sprache der Arbeitsblätter grosses Gewicht gelegt wird. Noch mehr wird auf die mündliche leichte Sprache im Unterricht geachtet. Zudem wird erwähnt, Visualisierungen unterstützend beizuziehen. Zwei Lernende der qualitativen Studie schätzen die verständlichen Erklärungen der Lehrpersonen sehr.

Die schriftlich befragten Lehrpersonen geben dazu passend als häufigste angewendete Massnahme an, den Lernenden für individuelle Beratungen zur Verfügung zu stehen. Nach Rückmeldung einer interviewten Person macht es dabei Sinn, Inhalte verschieden zu erklären oder gruppenweise spezielle Instruktionen zu geben. Unter Walt (2014) wird die Massnahme individuelle Hilfestellungen und Fehleranalyse genannt. Dies passt zu einem Pädagogen, der sagte, am wichtigsten sei ihm in seiner Klasse die Frage- und Fehlerkultur.

Wird weiter auf die Interaktion der Lehrperson mit den Lernenden eingegangen, sagen rund ein Drittel der Lernenden der quantitativen Erhebung, die Lehrpersonen würden sich häufig Zeit für Einzelgespräche nehmen. Viel weniger sind der Ansicht, sie würden Rückmeldungen zu den individuellen Lernfortschritten und Leistungen erhalten. Die Hälfte der schriftlich Befragten mit Nachteilsausgleich finden Einzelgespräche sehr sinnvoll. Rückmeldungen wurden als weniger wichtig angeschaut. Es könnte sein, dass diese Methode zu wenig bekannt ist und darum weniger geschätzt wird. Vielleicht sind aber ebenso die Begrifflichkeiten zu ähnlich, was sich ebenfalls bei den Aussagen der Interviewpartner zeigte. Nach der Einschätzung aller schriftlich befragten Lehrpersonen nehmen sie sich eher häufig Zeit für Einzelgespräche, jedoch kommen Rückmeldungen seltener zur Anwendung. Eine interviewte Lehrperson sagte, sie empfinde es als hilfreich, Rückmeldungen auf Prüfungen zu geben und darin das Gute herauszuheben. Zusätzlich pflegt sie mit den Lernenden einen schriftlichen Austausch, worin ihre Rückmeldungen stärkend wirken sollen.

Bei den Lernenden deuten viele Antworten im Gespräch darauf hin, dass der offene Austausch mit den Lehrpersonen sehr erwünscht wäre. Seien dies Diskussionen über Zielsetzungen, Rückmeldungen zu Prüfungen oder Semesternoten, allgemeine Gespräche oder dass sie von Lehrpersonen gelobt werden. Diesen Kontakt würden die Interviewten als hilfreich erachten oder kennen die Massnahmen bereits aus der Volksschule. Scheinbar wird dem aber in der Berufsfachschule nicht mehr viel Gewicht beigemessen, vor allem im Bezug auf die Rückmeldungen.

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Lernenden war auch den befragten Pädagogen ein wichtiges Anliegen. Einer bezeichnete die Beziehung als Grundvoraussetzung für alles andere. Es sei wichtig den Lernenden Verständnis entgegenzubringen, offen für Gespräche zu sein, aber diese auf Freiwilligkeit beruhen zu lassen. In den Theorien von Rogers und Deci & Ryan wird diese Entscheidungsfreiheit ebenfalls angesprochen. Die Lehrpersonen gingen weiter auf die Wertschätzung und Akzeptanz gegenüber dem Lernenden ein. Ein Aspekt, dass mit den Lernenden zusammen individuell nach Lösungen gesucht werden soll, zielt ebenfalls auf das Kompetenz- und Autonomieerleben ab. Eine weitere Person erwähnt, die Pädagogen sollten bestrebt sein, für ein gutes Klassenklima zu sorgen, was zum theoretischen Punkt der sozialen Eingebundenheit passt.

Angesprochen auf die methodisch-didaktische Massnahme des kooperativen Lernens meinten viele Lernende, Gruppenarbeiten werden häufig eingesetzt. Sie werden auch als hilfreich gesehen. Doch im Verhältnis zu anderen Massnahmen wird ihre positive Wirkung eher geringer eingeschätzt. Bei den Lehrpersonen der Interviews antworteten zwei auf Gruppenarbeiten oder Lerntandems. Spannend war, dass beide betonten, sie würden jeweils die Gruppenzuteilung selbst vornehmen. Aus der Schulpraxis und der Weiterbildung zu kooperativem Lernen von IQES kann bestätigt werden, dass es sinnvoll ist, die Gruppen als Lehrperson selbst zu bilden. Die drei befragten Lernenden finden Gruppenarbeiten für ihr eigenes Lernen wenig hilfreich. Sie würden lieber für sich selbst arbeiten.

Walt (2014) beschreibt den nächsten Aspekt als individuelles Lerntempo. In der quantitativen Erhebung wurde danach gefragt, ob die Lehrpersonen den Lernenden mehr Zeit zur Verfügung stellen würden. Die Massnahme wird von den Lehrpersonen wenig angewendet, meinen sie selbst. Die Lernenden schätzen die Häufigkeit der Anwendung höher ein und finden vor allem, es wäre für sie die hilfreichste aller Massnahmen.

Eine weitere Massnahme, welche in der quantitativen Bewertung vorkam, ist die Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit. Die Häufigkeit des Vorkommens wurde von den Pädagogen wie auch von den Lernenden, mit eher selten, ähnlich bewertet. Hilfreich hingegen würden die Massnahme die Jugendlichen mit einem Nachteilsausgleich finden. In der qualitativen Erhebung gab eine Lehrperson an, diese Massnahme ausprobiert zu haben, aber wenig sinnvoll zu finden.

Daneben kommt die Differenzierung des Übungspensums bei den Lehrpersonen mehr zur Anwendung. In der schriftlichen Auswertung der Lernenden wurde nicht darauf eingegangen. In der mündlichen Befragung kam zur Sprache, dass diese Methode begrüsst werden würde, da die Schnellen weiterarbeiten könnten und sich die Langsameren weniger gestresst fühlen würden. Wird auf die Differenzierung des Übungspensums eingegangen, dann sollen dazu auch die genannten hemmenden Faktoren der Jugendlichen berücksichtigt werden. Es wurde die Menge der Hausaufgaben angesprochen, was auch mit dem Lerntempo im Unterricht zu tun hat. Da das Tempo des Unterrichts eher hoch ist, häufen sich anschliessend die Hausaufgaben. Zusätzlich werden sie, da sie in der Stunde nicht erläutert werden, als schwerverständlich wahrgenommen.

Das Thema Hausaufgaben führt zu einem weiteren Aspekt. Neben den differenzierten Rückmeldungen bezüglich Lernprozesses etc. gibt es auch die Rückmeldungen inhaltlicher Art.

Eine Lernende machte darauf aufmerksam, sie bekämen fast nie die Möglichkeit ihre Hausaufgaben zu korrigieren. Dabei könnte dies mit Selbstkontrolle umgesetzt werden. Lediglich Zeit müsste zur Verfügung gestellt werden. Rückmeldungen inhaltlicher Art sind von Bedeutung, da sie den Lernenden Sicherheit geben auf dem richtigen Weg zu sein (vgl. Walt, 2014, S. 28).

Den Unterricht durch verschiedene Medien zu rhythmisieren, damit mehrere Sinne angesprochen werden, wird eher oft angewandt, gemäss Aussagen der Lehrpersonen. In der mündlichen Studie versprochen sich eine Lernende und eine Lehrperson daraus zusätzlich eine Konzentrationssteigerung.

Die Massnahme des Einsatzes der technischen Hilfsmittel wurde sehr unterschiedlich bewertet. Fast die Hälfte der Lernenden finden unterstützende Technologien werden im Unterricht häufig angewendet. Die Lehrpersonen sagen aber von sich, sie würden diese Massnahme nur selten anwenden. In der Betrachtung, wie nützlich die Massnahme die Jugendlichen mit Nachteilsausgleich erachten, wird sie als hilfreich bewertet. Die Lernenden der Interviews würden den vermehrten Einsatz technischer Hilfsmittel, wie beispielsweise Hörbücher, schätzen.

Wie bei den Nachteilsausgleichsmassnahmen, welche Teil der inklusiven Schule sind, scheinen die Gesinnung, die Angebote der Schulen und die Haltung der einzelnen Lehrpersonen viel zum Gelingen der methodisch-didaktisch integrativen Massnahmen beizutragen. Dieser Eindruck wird durch die quantitative Auswertung der EIL-Studie (Schellenberg et al., 2019, S. 46) unterstützt. Sie besagt, dass die Selbstwirksamkeit der Lehrperson und der Umgang mit Beeinträchtigungen am Schulhaus den Einsatz von integrativen Massnahmen beeinflussen.

Alle integrativen Massnahmen werden von den Lernenden als hilfreich bewertet. Das zeigt, dass am vermehrten Einsatz dieser Massnahmen auf der Sekundarstufe II gearbeitet werden sollte. Denn Anhand der Umsetzung und der Rückmeldungen sieht es so aus, als bräuchten die Lehrpersonen mehr Wissen zur Vielfalt und Umsetzung der Massnahmen. Folglich Walt (2014, S. 41) ist es notwendig viele Methoden zu kennen und zu können.

6.3.2 Empfehlung zu den integrativen methodisch-didaktischen Massnahmen

Welche integrativ methodisch-didaktischen Massnahmen können auf der Sekundarstufe II empfohlen werden?

Wie schon in der Theorie zur inklusiven Didaktik beschrieben und wie es in der EIL-Studie nun ebenfalls ausgewertet wurde, spielt die Haltung der Schule und der Lehrperson die tragende Rolle in der Umsetzung. Die positive Einstellung kann durch Wissen, Erfahrung und Kompetenzerleben in diesem Bereich erreicht werden. Nach Studer (2019, S. 358) würden die Lehrpersonen auf gymnasialer Stufe Weiterbildungen im pädagogisch didaktischen Bereich brauchen, im Hinblick auf

einen inklusiven Unterricht. Anhand der Schlussfolgerungen aus den Zusammenfassungen ergibt sich dieser Bedarf an Berufsfachschulen ebenfalls. An Weiterbildungen müsste anfänglich auf die Relevanz der inklusiven Didaktik eingegangen werden, bevor an der praktischen Umsetzung der Massnahmen in einer heterogenen Klasse gearbeitet wird. Die Lehrpersonen sollen die Massnahmen selbst erleben und als machbar erfahren (vgl. Walt, 2014, S.55). Dies kann die Unsicherheit Einzelner verringern und den Mut, sich auf Neues einzulassen, unterstützen. Nach Reich (2014, S. 370) müsste es sich um kontinuierliche Fortbildungen handeln, um sich von alten Gewohnheiten zu lösen und Neues zu wagen.

In der Auswertung und der Theorie kam sehr stark zum Tragen, wie wichtig die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Lernenden ist. Die Haltung der Lehrperson, welche im letzten Abschnitt auch ein Thema war, ist von Bedeutung. Zudem werden die Wertschätzung und das empathische Verstehen verschiedentlich angesprochen. Diese Beziehung kann positiv auf die Selbstbestimmung der Jugendlichen wirken, da versucht wird die Lernenden in ihrer Autonomie, ihrem Kompetenzerleben und ihrer sozialen Eingebundenheit zu unterstützen.

Damit den Lernenden diese Hilfe geboten werden kann, sind integrative Methoden wertvoll.

Nach Walt (vgl. 2014, S. 12) genügt eine positive Haltung nicht, es braucht gute Methoden für einen integrativen Unterricht.

Bevor die Empfehlungen der verschiedenen Massnahmen besprochen werden, sollte auf die Strukturierung eingegangen werden. Neben den Gedanken zur Darstellung der Arbeitsblätter, wurde das Thema der Organisation in der qualitativen Studie vermehrt aufgegriffen und deren Wichtigkeit durch die Theorie bestätigt.

Der individuelle Unterricht sollte lernzielorientiert aufgebaut werden. Lernziele und damit verbundene Themenpläne (am besten leistungsdifferenziert) zu erstellen, ist mit grossem Aufwand verbunden. Es macht Sinn, wenn da in Lehrerteams zusammengearbeitet wird. Dies kann auch vermeintlichen Unsicherheiten der einzelnen Lehrpersonen entgegenwirken (vgl. Walt, 2014, S. 47). Lernzielorientiert arbeiten zu können unterstützt das selbständig orientierte Lernen und kann zu besseren Leistungen führen. Wichtig ist dort aber, dass die Lernenden eine Unterstützung erfahren, am besten in der äusseren und inneren Organisation. So müssen die Lernenden zweckmässig ausgerüstet sein und sinnvolle Routinen sollen sie beim Lernen unterstützen (vgl. Brunsting, 2011, S.41).

Nach der Planung und Strukturierung des Unterrichts sollten die Lehrpersonen darüber nachdenken, welche integrativen Massnahmen zu der Zielerreichung passen würden.

Aus den Erkenntnissen der Zusammenfassungen ist zu empfehlen das Arbeitstempo im Unterricht dem individuellen Lerntempo der Lernenden anzupassen. Ist dies der Fall, kann im Zusammenhang damit die Differenzierung des Übungspensums Sinn machen, im Unterricht wie bei den Hausaufgaben. Obwohl es in der Sekundarstufe II als schwierig angeschaut wird, könnte ebenfalls eine Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit angestrebt werden, indem die Basiskompetenzen und die erweiterten Kompetenzen herausgearbeitet werden in der Planung.

Eine hilfreiche Unterstützung können auch Instruktionen sein. Da ist es wichtig zu verstehen, dass sich die integrative Didaktik nicht gegen Lehrerinstruktionen stellt. Sie können sinnvoll sein, vor allem auch für schwache Lernende (vgl. Walt, 2014, S. 40). Instruktionen der Lehrpersonen, zu denen eine Beziehung gepflegt wird, unterstützen gar die Relevanz des Themas für den Lernenden. Anleitungen sollen offen und dialogisch aufgebaut werden und anschliessend soll ihnen eine wesentlich längere Übungsphase mit passenden Methoden folgen. Den Basisinstruktionen können sinnvollerweise anschliessend spezielle gruppenweise Instruktionen folgen (vgl. Reich, 2014, S. 316). Diese individuellen Hilfen und die Fehleranalyse wurden in der Auswertung auch schon angesprochen. Wichtig bei der Unterstützung ist, das Mass zu finden, damit dem Lernenden der Reiz des selbständigen Lösens des Auftrags bleibt. Fehleranalysen sind ebenfalls sehr wertvoll, anhand von Fehlern findet man besser heraus, warum etwas richtig ist (vgl. Walt, 2014, S. 25). Dieses Vorgehen macht Sinn, verlangt aber Zeit, welche eingeplant werden sollte im Unterricht, damit Lernen auf wirklichem Verstehen beruhen kann. Hier soll nochmals darauf aufmerksam gemacht werden, dass es deshalb wichtig ist, Hausaufgaben korrigieren zu können. Die Korrektur kann als individuelle inhaltliche Rückmeldung (Walt, 2014) verstanden werden. Ein Schüler muss in einem individuellen Lernprozess immer die Möglichkeit haben, seine Arbeiten zu korrigieren, damit er sicher ist auf dem richtigen Weg zu sein. Dabei macht es vielleicht auch Sinn, den Lernenden auf sein Korrekturverhalten anzusprechen und ihm Empfehlungen zu geben. Beispielsweise könnte es hilfreich sein, zu Beginn einer selbständigen Arbeit die ersten Lösungen bereits zu korrigieren (vgl. ebd., S. 28).

Rückmeldungen mündlicher Art über den Lernprozess müssten in Berufsfachschulen häufiger zur Anwendung kommen. Die Massnahme würde unter anderem die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Lernenden positiv beeinflussen. Rückmeldungen können sehr motivationssteigernd sein, wenn sie differenziert und aufbauend sind. Wichtig ist aber, dass sie echt sind, wie ein Lob, das ernstgemeint ist (vgl. ebd., S. 30). Bedeutend scheint es, proaktiv den Kontakt mit den Lernenden zu suchen und mit ihnen im Austausch zu stehen, dies kann mündlich, aber auch schriftlich erfolgen.

Beim individuellen Lernen sind gemeinsames Erarbeiten, gegenseitiges Helfen und der Austausch über die Lösungswege ebenfalls zentral. Damit diese kooperativen Lernformen sinnvoll eingesetzt werden, müssen sie genau nach einem Konzept aufgebaut sein. Wie beispielsweise bei iqesonline.ch, welche nach der DAV-Methode (Denken – Austauschen – Vortragen) vorgehen. Zuerst alleine denken, dann folgt der Austausch, bevor die Arbeit anschliessend vorgestellt wird (Brüning & Saum, 2007, S. 3).

Die verschiedene Methodenwahl mit unterschiedlichen Medien zu unterstützen, erscheint im Unterricht sinnvoll. Damit neue Technologien aber hilfreich angewendet werden, braucht es in diesem Bereich, mehr als in anderen Bereichen, Weiterbildungen. Der Nutzen, welcher die Technologie uns bringen würde, wird momentan noch nicht ausgeschöpft.

Abschliessend ist es ein grosses Anliegen zu betonen, dass alle integrativen Massnahmen einer schrittweisen Einführung mit den Lernenden bedürfen (vgl. Walt, 2014, S. 53). Dazu ist das vertiefte Wissen der Lehrperson über Massnahmen und deren Ziel durch Weiterbildungen anzustreben.

«Selbständiges Arbeiten lernt man nur, indem man es tut! Selbständig arbeiten zu können, ist prioritäres Bildungsziel» (ebd.).

7. Gütekriterien des Forschungs-Designs und Fazit

Den Gütekriterien wurde in der gesamten empirischen Forschung Beachtung geschenkt, da das methodische Vorgehen und die Ergebnisse der Forschung nachvollziehbar sein müssen. Im Folgenden wird ein Überblick über die quantitativen und qualitativen Gütekriterien und deren Begründung zur Wahl des Mixed-method-Designs gegeben, bevor das persönliche Fazit formuliert wird.

7.1 Quantitative Gütekriterien

In der quantitativen Forschung dieser Arbeit sollen folgende drei klassischen Kriterien und die Repräsentativität gegeben sein:

1. Validität (Gültigkeit): Die Forschung muss das messen, was zu Beginn gemessen werden wollte. Dem wurde anhand professionell ausgearbeiteter Fragebogen nachgegangen.
2. Reliabilität (Zuverlässigkeit): Das immer gleiche Ergebnis sollte durch wiederholte Messung erzielt werden. Die Befunde bleiben bei unterschiedlichen Interviewern stabil, egal wer die Fragen präsentiert (vgl. Burzan, 2015, S. 26). Verschiedene Personen besuchten in der EIL-Studie Schulen und liessen in den Klassen die Fragebogen ausfüllen.
3. Objektivität: Die Befunde sollten möglichst unabhängig der Haltung des Forschers sein (vgl. ebd., S.29). Durch standardisierte Instrumente, im Fall der EIL-Studie des klar ausgearbeiteten Fragebogens, wird die Intersubjektivität gefördert.
4. Repräsentativität: Die Stichprobe gibt ein Bild der Grundgesamtheit ab. Wichtig hierbei ist neben der Grösse der Stichprobe das Auswahlverfahren (vgl. ebd., S.29). In der EIL-Studie wurden viele Personen befragt und bei der Auswahl wurden Mittelschulen und Berufsfachschulen aus verschiedenen Deutschschweizer Kantonen berücksichtigt. Innerhalb der Berufsfachschulen, welche für diese Arbeit von Bedeutung sind, wurden unterschiedliche Fachrichtungen und Bildungsniveaus gewählt.

7.2 Qualitative Gütekriterien

Die Gütekriterien in der qualitativen Forschung beziehen sich in der Arbeit auf den Weg der Reformulierung und teilweise Neuformulierung der klassischen drei Gütekriterien. Kuckartz findet es hierbei wertvoll, bereits zu Beginn der qualitativen Inhaltsanalyse, die interne Studiengüte (Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Auditierbarkeit, Regelgeleitetheit, Nachvollziehbarkeit, Glaubwürdigkeit, etc.) und die externe Studiengüte zu unterscheiden (vgl. Kuckartz, 2018, S. 203). Bei der internen Studiengüte erstellte Kuckartz zwei Checklisten zu den Themen Datenerfassung & Transkription und qualitative Inhaltsanalyse im engeren Sinn (Anhang 14. Kopie der Checklisten). Beim zweiten Punkt der Checkliste wurden die Transparenz und die Reflektierbarkeit des methodischen Vorgehens hervorgehoben. Hierbei wird auf die Verwendung der QDA-Software verwiesen, welche die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens anhand ihres Aufbaus mit Kategorien und Memos etc. unterstützt (vgl. ebd., S. 205). Die Frage der Güte der Kategorien, welche in der

qualitativen Studie eine Rolle spielen, kann in dieser Arbeit nicht nach theoretischer Vorlage von Kuckartz nachgegangen werden, da die Arbeit alleine geschrieben wurde und nicht verschiedene Kodierer involviert waren. Da aber in Bezug auf die EIL-Studie gleiche Interviews an Gymnasien durchgeführt wurden, konnten mit diesen Forschenden die Hauptkategorien besprochen und dem Sinn nach aufeinander abgestimmt werden.

Die externe Studiengüte bezieht sich auf die Übertragbarkeit und die Verallgemeinerung der Ergebnisse. Diese sind alleine durch die interne Studiengüte noch nicht garantiert (vgl. Kuckartz, 2018, S. 217). Die Verallgemeinerung wird bei kleinen Stichproben, bei sechs Interviewpartnern, schwierig. Beachtet werden kann zur Unterstützung der Verallgemeinerung die sorgfältige Fallauswahl (vgl. ebd., S.217 f.). Die Fälle dieser Arbeit ergaben sich aus der quantitativen Studie.

Bei der qualitativen Forschung darf hinsichtlich der Verallgemeinerbarkeit die Subjektivität des Forschenden nicht vergessen werden. Damit aber die Verallgemeinerbarkeit von den gewonnenen empirischen Befunden trotz allen Hindernissen erhöht werden kann, gibt es verschiedene Strategien. Hier wird die Mixed-method Strategie angewendet. Aus ihr ergeben sich durch die Triangulation unterschiedlicher Forschungsmethoden verschiedene Perspektiven auf den Forschungsgegenstand (vgl. ebd., S. 218).

Das Bewusstsein der Subjektivität der qualitativen Erhebung war vorhanden. Während der Interviews war der Leitfaden hilfreich, es ergaben sich aber doch situative Abweichungen von der Interviewführerin. Bei der Transkription wurden zur Sicherung der Güte die Audiodateien mehrmals angehört. Das Gleiche gilt für die Kodierung, auch hier wurden mehrere Durchläufe gewählt. Ausserdem wurde versucht, beim ganzen Ablauf der Theorie und deren Ratschlägen zu folgen. Zu bedenken bleibt aber ganz klar, dass die Erhebung von der Befragung bis zur Auswertung von einer ungeübten Person durchgeführt wurde.

7.3 Fazit

Während der ganzen Masterarbeit wurde ein möglichst professioneller Umgang mit der empirischen Arbeit angestrebt. Dazu wurde theoriegeleitet vorgegangen, geplant und stetig reflektiert. Zudem wurden neue Computersoftware kennengelernt und eingesetzt, welche das fachgerechte Vorgehen unterstützten.

Zu erwähnen ist, dass das Verfassen einer empirischen Arbeit eine ganz neue Erfahrung war, welche eine sehr grosse Herausforderung darstellte. Sie zwang einen, die Komfortzone zu verlassen, weg vom Naheliegenden, der Arbeit direkt am Kinde, hin zum eher unbekanntem Aufgabenfeld «Forschen, Entwickeln und Reflektieren» (Steppacher, 2016, S. 30).

Durch die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des EIL-Projekts konnte ein vertiefter Einblick in ein bis anhin fremdes Tätigkeitsfeld gewonnen werden.

Zum Ende des Studiums war es eine bereichernde Erfahrung, die Vorgehensweise und den Ablauf einer empirischen Forschung kennenzulernen.

8. Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1. Titelbild (bearbeiteter Ausschnitt aus einem Bild von pixabay.com)
- Abbildung 2. Das Mixed-method-Design
- Abbildung 3. Beeinträchtigungen der Lernenden in Prozentwerten
- Abbildung 4. Beeinträchtigungen der Nachteilsausgleich-Stichprobe
- Abbildung 5. Rückmeldungen zum Weg des Erhalts
- Abbildung 6. Einschätzung wie hilfreich der Nachteilsausgleich ist
- Abbildung 7. Vorkommen von integrativen Unterrichtsmethoden
- Abbildung 8. Einschätzung der Lernenden zum Nutzen des Nachteilsausgleichs
- Abbildung 9. Information über besondere Massnahmen
- Abbildung 10. Bild zur Veranschaulichung des Nachteilsausgleichs von Arnold Götz (2013)
- Abbildung 11. Regelung der Unterstützung auf der Schulebene
- Abbildung 12. Kenntnisstand der Massnahmen
- Abbildung 13. Häufigkeit der eingesetzten Massnahmen

9. Literaturverzeichnis

- Barth, D. (2018). *Workshop P13.31. Typen von Masterarbeiten: Qualitative Arbeiten*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Biewer, G., Böhm, E. & Schütz S. (Hrsg.) (2015). *Inklusive Pädagogik in der Sekundarstufe*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Bohnsack, R. (2015). *Dekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden* (9. Aufl.). Stuttgart: UTB GmbH
- Brüning, L. & Saum, T. (2007). Kooperatives Lernen im Unterrichtsalltag. *Magazin für Lehramtsanwärter/innen*, 35, 3-7. Zugriff am 22.11.2019 unter iqesonline.net
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag
- Burzan, N. (2015). *Quantitative Methoden kompakt*. Konstanz und München: UVK Verlagsgesellschaft mbH
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2018). Zugriff am 22.11.2019 unter www.admin.ch
- Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG, 2019). Zugriff am 22.11.2019 unter www.admin.ch
- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG, 2017). Zugriff am 22.11.2019 unter www.admin.ch
- Culley, S. (2011). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz
- Deci, E. L. und Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik* 39 (2), 223-238
- Dittmar, N. (2009). *Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Marburg: Eigenverlag. Zugriff am 23.11.2019 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch

- Egger, T., Stutz, H., Jäggi, J., Bannwart, L., Oesch, T., Naguib, T. & Pärli, K. (2015). *Evaluation des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen – BehiG. Kurzfassung*. Zugriff am 23.11.2019 unter www.edi.admin.ch › gleichstellung › evaluationsberichtkurzfassung
- Eidgenössisches Departement des Inneren (2018). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK)*. Zugriff am 22.11.2019 unter www.edi.admin.ch
- Ellinger, S. (2015). Ist Wirklichkeit die Erfindung eines Lügners? Grundsätzliche Überlegungen zum qualitativen Forschungsprozess. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. (S. 229-234). Göttingen: Hogrefe Verlag
- Felder, F. & Berther, C. (2012). Die UN Behindertenrechtskonvention: Fokusverschiebungen, Chancen und Herausforderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18 (7-8), 13-18
- Glockengiesser, I. (2015). Nachteilsausgleich in der nachobligatorischen Bildung. Ein kurzer Überblick über die rechtlichen Grundlagen, *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (3), 6-10
- Henrich, C., Lienhard, P., Schriber, S., Scheuner, E. & Glockengiesser, I. (2012). *Wegleitung Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- IQES online. *Kooperatives Lernen*. Zugriff am 22.11.2019 unter iqesonline.net
- Knutti, P. (2015). Nachteilsausgleich - wie ein Begriff Denken und Handeln verändert. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (3), 38-46
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe Verlag
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe
- Lienhard-Tuggener, P. (2014). Nachteilsausgleich – oder die Herausforderung, Gerechtigkeit durch Ungleichbehandlung herzustellen. *Zeitschrift Gymnasium Helveticum*, 5, 14 -16
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe
- MAXQDA (2019). *MAXQDA 2018 Manual*. Zugriff am 23.11.2019 unter maxqda.de
- Proinfimis (2019). *Anpassungen des Bildungsangebots und der Prüfungen*. Zugriff am 23.11.2019 unter proinfimis.ch
- Ratz, C. (2015). Wie verbinde ich verschiedene Perspektiven? Triangulation. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. (S. 26-32) Göttingen: Hogrefe Verlag
- Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule*. Weinheim: Beltz Verlag
- Röder, M. & Müller, A. R. (2015). Ich möchte Personen befragen. Wie führe ich eine solche Befragung durch? . In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. (S. 81-88). Göttingen: Hogrefe Verlag
- Rogers, C.R. (2018). *Entwicklung der Persönlichkeit. Psychologie aus der Sicht eines Therapeuten* (21. Aufl.). Stuttgart: J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
- SBBK-Kommission (2014). *Empfehlung Nr. 7. Kommission Berufliche Grundbildung KBGB. Nachteilsausgleich*. Bern: Zugriff am 22.11.2019 unter sbbk.ch
- SDBB/CSFO (2013). *Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung in der Berufsbildung. Bericht*. Bern: Zugriff am 22.11.2019 unter berufsbildung.ch

- Schellenberg, C., Hofmann, C. & Georgi, P. (2017). *Laufbahnen auf der Sekundarstufe II mit Nachteilsausgleich. Schlussbericht zur Befragung der kantonalen Ämter, Schulen und Jugendlichen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Schellenberg, C., Krauss, A., Georgi-Tscherry, P. & Pfiffner, M., (2019). *Entwurf des Schlussberichts des Projekts EIL – Enhanced Inclusive Learning*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Schellenberg, C., Rüdüsühli, T., Georgi-Tscherry, P. & Krauss, A. (2018). *Enhanced Inclusive Learning (EIL). Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II*. Zugriff am 16.10.2018 unter www.hfh.ch
- Stappacher, J. (2016). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben und Grenzen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. Zugriff am 22.11.2019 unter szh.ch
- Studer, M. (2019). *Nachteilsausgleich im Gymnasium. Ein Handbuch für die Praxis*. Wetzikon: Verlag am Tobelacker
- Von Davier, R. (2017). Information als Baustein für die Umsetzung des Nachteilsausgleichs in der Regelschule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23 (10), 11-17
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung - aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Wikipedia (2019). *Selbstbestimmungstheorie*. Zugriff am 22.11.2019 unter de.wikipedia.org
- Winkel, J., Fichten, W. & Grossmann K. (2017). *Forschendes Lernen an der Europa-Universität Flensburg. Erhebungsmethoden*. Zugriff am 23.11. 2019 unter uni-flensburg.de